

Astrofísica
Extragaláctica
y Cosmología

05/06

Indice

GALAXIAS	7
TEMA 1	7
Introducción	7
Clasificación Morfológica	7
Cúmulos de galaxias. Grupo Local	12
Supercúmulos	16
Espacios vacíos	19
Función de correlación de dos puntos	20
TEMA 2	23
Distancias extragalácticas	23
TEMA 3	41
Fotometría de las galaxias	41
Luminosidad del fondo de cielo	42
Magnitudes corregidas	43
Extinción interna	43
Corrección K	45
Perfiles de luminosidad	47
Diámetros	51
TEMA 4	53
Función de luminosidad	53
Complejidad	56
Funciones de luminosidad particulares	57
TEMA 5	59
Indicadores del contenido de estrellas y gas. Índices de color	59
Contenido estelar y luminosidad	60
Espectro de absorción y tipos espectrales. Espectros integrados	61
TEMA 6	65
Abundancias químicas	76
TEMA 7	79
Galaxias HII. Naturaleza y formación	79
Indicadores de contenido y edad	80
Clases de BFE	81
Interacciones	82
Dinámica de los BFE	84
Espectros BFE en el UV lejano	85
TEMA 8	89
Galaxias con líneas de emisión II	89
Modelos actuales	89
Modelos alternativos	93
Esquemas unificados	93

Morfología de las galaxias subyacentes.....	94
Detección de las galaxias con líneas de emisión	95
Importancia cosmológica.....	95
TEMA 9	97
Cuásares	97
Emisión continua.....	100
Líneas.....	101
Variabilidad y polarización.....	101
Exploración e identificación.....	102
Distribución espacial.....	102
Galaxias subyacentes.....	103
Naturaleza de los desplazamientos espectrales	104
TEMA 10	105
Líneas de absorción de los cuásares.....	105
Sistemas de líneas metálicas estrechas con $z_a < z_e$	107
Sistemas de líneas anchas de absorción.....	110
TEMA 11	113
Lentes gravitacionales. Introducción.....	113
Dimensiones del anillo luminoso.....	115
Densidad de masa de la lente.....	116
Magnificación y ampliación de imágenes.....	117
Microlentes.....	119
TEMA 12	121
Síntesis de contenido estelar. Función inicial de masas.....	121
Energía cinética del brote.....	123
Tasa de formación estelar (SFR).....	124
TEMA 13	127
Masas de las galaxias. Curvas de rotación.....	127
Materia oscura en el Universo.....	129
Dispersión de velocidades.....	130
Galaxias binarias.....	132
Cúmulos de galaxias.....	133
COSMOLOGÍA	135
TEMA 14	135
Observaciones de significado cosmológico.....	135
TEMA 15	139
Introducción a la cosmología.....	139
TEMA 16	145
Cinemática del universo. Concepto de intervalo.....	145
Métrica de Robertson-Walker. Propiedades geométricas.....	146
Geodésicas. Movimiento de los fotones.....	147
Horizontes.....	151

Relación entre factor de escala y desplazamiento al rojo.	151
TEMA 17	155
Dinámica del universo en expansión.....	155
TEMA 18	167
Termodinámica del universo en expansión. Distribuciones en equilibrio estadístico.	
Densidades totales de partículas.	167
Entropía.....	169
Desacoplamientos.....	170
TEMA 19	175
Equilibrio estadístico nuclear.....	175
TEMA 20	179
Recombinación.....	179

GALAXIAS

TEMA 1

Introducción

Fuera de nuestra Galaxia observamos unos objetos aislados que presentan una gran variedad de formas, algunas muy llamativas. Son las galaxias. De gran tamaño, que puede duplicar el diámetro de la nuestra, exhiben luminosidades muy elevadas que permiten identificarlas a grandes distancias facilitando la descripción del universo a gran escala y la elaboración de controles de las teorías cosmológicas.

La astrofísica extragaláctica comprende el estudio de la formación, estructura y evolución de los sistemas estelares externos a nuestra Galaxia, y de sus agrupaciones en cúmulos y supercúmulos. Las corrientes investigadoras actuales sitúan la formación de galaxias en el marco de la cosmología de los primeros instantes de la vida del Universo, en tanto que la estructura y evolución son objeto de la Astrofísica propiamente dicha.

La interacción entre la astrofísica extragaláctica y la cosmología tiene lugar en un sentido que confiere a las galaxias y sus agrupaciones un papel central en el conocimiento de la estructura y evolución del Universo a gran escala, de manera que el estudio de éste debe ir precedido por una discusión de las propiedades observadas de las galaxias.

Clasificación Morfológica

- [Elípticas](#)
- [Espirales](#)
- [Irregulares](#)
- [Lenticulares](#)

Morfología de las galaxias.

La facilidad con que en muchos casos pueden distinguirse las formas de las galaxias, explica que los primeros estudios estuvieran dedicados a la descripción de sus estructuras y a la agrupación de las que presentaban formas comunes, un método que es similar al empleado en el desarrollo de otras ciencias. Consiste en distribuir las de acuerdo con su apariencia en clases caracterizadas por una galaxia estándar o prototipo. El paso siguiente es la búsqueda de un parámetro que varíe secuencialmente con las distintas clases. Si éste puede ser interpretado en un contexto físico o astrofísico, la clasificación morfológica deviene un instrumento susceptible de proporcionar información fundamental acerca de la formación de las galaxias y

de su evolución, y también sobre aspectos relevantes como la naturaleza de las galaxias, la influencia del medio circundante sobre ellas, el origen y los mecanismos responsables de las diferentes estructuras, los posibles factores que determinan las clases en el momento de la formación, etc.

La primera clasificación fue realizada por Hubble, quien agrupó las galaxias en tres clases de acuerdo con su aspecto,

- **Elípticas E**
- **Espirales S**
- **Irregulares I**

Más tarde se descubrió una cuarta clase, las lenticulares SO, intermedia entre las elípticas y espirales.

Elípticas

Galaxias elípticas

Las galaxias elípticas adoptan formas que van desde la esfera al elipsoide más o menos achatado y no muestran detalles estructurales. La densidad y la luminosidad son más intensas en el centro y disminuyen progresivamente hacia los bordes. Se designan con la letra E, seguida de un número, n, que representa la excentricidad

$$n = 10\left(1 - \frac{b}{a}\right)$$

siendo a y b los semiejes mayor y menor de la galaxia. Así E0 corresponde a las esferoidales y E7 a las que presentan el máximo achatamiento.

Las elípticas aparecen muy enrojecidas, presentando un movimiento de rotación muy pequeño. El polvo y el gas son escasos y parecen proceder de galaxias colisionantes, de donde son extraídos por un proceso de atracción gravitacional. Observaciones en rayos X han demostrado que puede haber hidrógeno ionizado en las cercanías del núcleo.

Al principio se pensaba que el achatamiento (o forma elipsoidal) era debido a la rotación, pero más tarde se comprobó que esto no era así. Se atribuye a que las velocidades en los tres ejes son diferentes.

El hecho de que estas galaxias sean muy enrojecidas indica una población estelar evolucionada, es decir, tienen una población vieja. No tienen prácticamente formación estelar.

En 1984 se descubrieron alrededor de las galaxias elípticas estructuras en forma de conchas que contienen estrellas. Son muy finas y poco brillantes (necesitamos procesados exhaustivos de las imágenes para poder apreciarlas) y aparecen en la observación como arcos de círculo alrededor de la galaxia. Un primer estudio estadístico reveló su existencia en un 20% de las galaxias elípticas aisladas. Sin embargo no aparecen en las que son miembros de agrupaciones, donde son probablemente destruidas por interacciones con otras galaxias. Un caso particularmente llamativo es la galaxia NGC 3923 donde hay unas 26 conchas identificadas, la última de las cuales dista unos 120 kpc del centro. Estas estructuras evidencian mecanismos de interacción o colisión entre galaxias, de aquí su importancia. La elíptica colisiona con un pequeño compañero que describe alrededor de ella una órbita cuasi radial, el cual pierde su identidad dejando su población estelar en las conchas. Este fenómeno muestra hasta qué punto la interacción o colisión puede actuar cambiando la estructura de la galaxia.

Espirales

Galaxias espirales

Muestran estructuras detalladas. Tienen un bulbo central del que arrancan unos brazos espirales, que están contenidos en un disco, identificado fácilmente al observar la galaxia de canto. Están simbolizadas con la letra S seguida por una minúscula (a, b, c, d, m) que representa distintos estados. En la primera clasificación de Hubble el último estado era c, posteriormente con el incremento del censo de galaxias fue prolongado hasta d y m. De esta manera las espirales son agrupadas de acuerdo fundamentalmente con tres criterios:

- relación entre los tamaños del bulbo y el disco, disminuye de Sa a Sm
- apertura de los brazos espirales (resolución y tamaño), disminuye de Sa a Sm.
- cantidad de gas (hidrógeno) y estrellas jóvenes OB, aumenta de Sa a Sm.

El mecanismo que determina estas propiedades son los procesos dinámicos que ocurren durante la formación de las galaxias, excepto en la cantidad de gas y estrellas OB, que puede tener relación con la evolución de la propia galaxia.

Estas galaxias son más azules. El color azul se incrementa de Sa a Sm. Las galaxias en general pueden presentar distintas formas cuando se observan con distintos filtros (rojo, azul, radio, etc).

También se encuentran barras centrales, compuestas de gas y estrellas. Los brazos espirales surgen de los extremos de la barra, aparentemente muy luminosa, superpuesta al bulbo. Se designan como SB seguido del estado correspondiente a la espiral. Aparecen con la misma frecuencia que las espirales ordinarias. Las barras parece que tienen tamaño y luminosidad grandes con respecto a la galaxia. Pero cuando se estudian fotométricamente se ve que el tamaño de la barra nunca supera el 20% del radio de la galaxia y que la luminosidad no sobrepasa el 12% de la luminosidad de la galaxia.

Las estrellas en la región de la barra muestran un movimiento no circular, con órbitas fuertemente excéntricas que son paralelas a la barra. Tampoco son circulares los movimientos

del gas. Estas barras aparecen con más frecuencia en los primeros tipos de espirales. (SBa-SBc) que en los últimos (SBd-SBm).

Como ocurre en general en la naturaleza, la transición entre espirales barradas y ordinarias es difusa. Muchas galaxias combinan el aspecto de ordinarias puras y barradas. Para distinguir estas formas, algunos autores utilizan el símbolo SA para las ordinarias y el SBA para los casos intermedios.

Las espirales barradas presentan una variedad caracterizada por la presencia de un anillo, que tiene como eje la barra, del que surgen tangencialmente los brazos espirales. Mantienen la clase y estado de las SB añadiendo para caracterizarlas una r entre paréntesis, por ejemplo, SBa(r), SBb(r), etc. En el caso de las transiciones entre las galaxias barradas con anillo y sin él, agregaríamos rs, SBa(rs).

Nuestra Galaxia es barrada y tiene un anillo.

Las Sd y Sm representan una transición con las irregulares ya que los brazos espirales están muy mal definidos y son difusos. Un observador experimentado puede identificar con un pequeño margen de error unos estados intermedios denominados Sab, Sbc, etc.

El proceso de formación es distinto entre galaxias elípticas e irregulares. En las elípticas el gas se consume mucho antes, hay un mayor consumo, y la formación estelar se detiene antes.

Irregulares

Un cierto número de las galaxias identificadas son amorfas, no presentan una simetría apreciable y carecen de bulbo o núcleo. Reciben por ello el nombre de irregulares y están caracterizadas con el símbolo Irr. Tienen una gran cantidad de gas y estrellas jóvenes y son las más azules.

La transición entre espirales de tipo m y la irregulares no es nítida.

Lenticulares SO

Pueden considerarse, desde el punto de vista puramente morfológico, como una transición entre las elípticas y espirales. Presentan un plano ecuatorial o envoltura rodeando un bulbo brillante, como las espirales, pero carecen de brazos. Las SO pueden tener estructuras tales como lentes, anillos, franjas de polvo, barras, etc. y en general no son difíciles de clasificar con buen material observacional. Algunas de ellas contienen gas neutro e ionizado. Los estudios fotométricos del bulbo han favorecido su inclusión entre las E y S. Su origen es todavía objeto de controversia aun cuando las corrientes actuales consideran que podrían haber sido inicialmente espirales que habrían consumido su gas. Una fracción de las galaxias clasificadas como elípticas en los catálogos, pueden ser en realidad lenticulares que han sido observadas en la dirección del polo. Las SO completan la llamada secuencia de Hubble,

E - SO - S - Irr

La clasificación morfológica en si misma aporta una información útil. Revela diferencias importantes en los contenidos estelares y las estructuras dinámicas de las distintas clases de galaxias, así como la influencia del medio circundante (colisiones, etc). Sin embargo sólo la clasificación de las espirales es fundamental en el sentido señalado anteriormente ya que muchas de las propiedades determinantes en la clasificación, (contenido de gas, morfología de los brazos espirales, prominencia del bulbo, etc.) están conectadas con la evolución.

La clasificación morfológica en la práctica es difícil por varias razones. La primera y más importante es que no siempre la galaxia presenta la orientación más favorable respecto a la dirección de observación. Una gran inclinación impide reconocer las diferentes estructuras, brazos, anillos, barras. Sin embargo las observaciones con detectores CCD están proporcionando excelentes imágenes para los estudios morfológicos y facilitando la aplicación de métodos de clasificación basados en criterios más objetivos.

Según la luminosidad superficial habrá detalles estructurales que podrán o no podrán ser observados. De ahí que ciertas formas parezcan muy poco frecuentes, por ejemplo los anillos.

En los cúmulos ricos de galaxias el rango de tipos morfológicos es más reducido que en los cúmulos pobres de galaxias. A mayor densidad de galaxias, mayor número de colisiones. Si por ejemplo se produce una colisión entre una galaxia elíptica (más concentrada y más ligada gravitacionalmente) y una espiral (más dispersa y menos ligada gravitacionalmente), la elíptica acabará 'comiéndose' los brazos espirales de la galaxia espiral. Primero recogerá todo el gas y luego las estrellas de los brazos. Por tanto, el medio circundante también modifica la morfología de las galaxias. Las galaxias no tienen porqué conservar la forma con la que se crearon originalmente.

Las secciones eficaces de colisión e interacción de las galaxias son muy grandes, por lo que las colisiones entre galaxias son frecuentísimas.

También se han hecho otros tipos de clasificaciones morfológicas como por ejemplo la de **Vaucouleurs** (cuantificó la clasificación morfológica asignándole números de -6 a 13):

E			SO				S										I	
E ⁻	E	E ⁺	SO ⁻	SO	SO ⁺	SO/a	a	ab	b	bc	c	cd	d	dm	m	Im	Im ⁺	
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Otra clasificación es la de **Van den Berg**, que se hace de acuerdo con la luminosidad. Resultó que las galaxias con brazos más largos, resueltos y desarrollados eran más luminosas. Esta clasificación establece los siguientes tipos:

I, I-II, II, II-III, III (5 clases) para las Sb

I, II, III, IV, V (5 clases) para las Sc

Normalmente cuando se hicieron estas clasificaciones se buscaba un objetivo específico, se buscaba sacar más información acerca de las propiedades de las galaxias, como puede ser relaciones entre la magnitud absoluta y la distancia, etc. Es decir, se buscan parámetros que varíen secuencialmente para después deducir su significado físico. En el caso de las galaxias elípticas el significado físico no es algo que esté claro, pero sí lo está para las espirales. En las galaxias espirales, las de tipo Sm tienen más gas y más estrellas jóvenes. Es como si la evolución química fuera desde la m hasta la a. Esto tiene relación con el contenido de la galaxia pero no con su evolución temporal. Es decir, que lo que esto refleja no es una evolución de la galaxia en el tiempo, sino una variación gradual en el contenido de la misma.

Como ya hemos dicho, la clasificación morfológica nos ayuda a deducir aspectos relacionados con los procesos de formación de las galaxias. Por ejemplo, las galaxias elípticas y las espirales tienen procesos de formación distintos. La clasificación morfológica también indica la influencia del medio circundante la cual puede incluso provocar lo que se llama segregación morfológica (se explica más adelante).

Hubble introduce en el resultado final de su clasificación un sesgo (debido a los medios de observación de los que disponía). Hubble limitó su clasificación a galaxias con magnitud absoluta dentro del rango -18,...,22, desechando otro tipo de galaxias como pueden ser las **galaxias cD** (son galaxias elípticas gigantes que aparecen donde existen grandes concentraciones de galaxias, y son muy luminosas, con magnitud -23 o -24. Después de los

quasares son posiblemente los objetos más luminosos conocidos), las galaxias enanas (son las más abundantes), galaxias enanas compactas azules BCD y galaxias NSD, estas últimas muy luminosas (con luminosidad muy repartida por toda la superficie, lo cual implica una luminosidad superficial baja y en consecuencia son muy difíciles de detectar).

Hubble tampoco estableció criterios para separar o distinguir las galaxias irregulares de las galaxias espirales de los últimos tipos (son muy similares).

Cúmulos de galaxias. Grupo Local

De la misma manera que existen agrupaciones de estrellas ligadas gravitacionalmente, también existen agrupaciones de galaxias. Las agrupaciones de galaxias reciben el nombre de cúmulos de galaxias. (¡OJO! No es lo mismo un cúmulo galáctico (cúmulo abierto) que un cúmulo de galaxias) Son muy frecuentes y variadas por el aspecto global que presentan, el número de sus miembros y los tipos morfológicos predominantes.

El cúmulo de galaxias mejor estudiado es el que contiene a nuestra Galaxia, llamado **Grupo Local**. Tiene aproximadamente 48 galaxias. Hay galaxias clasificadas dentro del Grupo Local que se sospecha que en realidad no pertenecen a éste, y también se sospecha que hay otras dentro del Grupo Local que aún no han sido descubiertas. También hay galaxias de identificación poco clara. Las 48 son galaxias que han sido bien identificadas. En el Grupo Local hay galaxias espirales, elípticas, enanas, enanas elípticas, enanas esferoidales y galaxias irregulares. Hay muchas enanas.

M31 (Andrómeda) y nuestra Galaxia son las más brillantes. También, dentro del Grupo Local, encontramos a Sagitario, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes.

M viene de catálogo Messier, y NGC viene de New General Catalog.

La galaxia más cercana es la **Gran Nube de Magallanes**, 49 kpc, fue descubierta por el explorador Fernando de Magallanes y es observable únicamente desde el Hemisferio Sur. Tiene un diámetro de 6 kpc. Es irregular y contiene abundante gas y estrellas que son las principales responsables de la luminosidad observada, de modo similar a lo que ocurre en nuestra Galaxia. La siguiente galaxia por su distancia, 58 kpc, es la **Pequeña Nube de Magallanes**. Su diámetro es de 4.6 kpc y es también irregular y de propiedades similares a la Gran Nube.

Nuestro cúmulo local de galaxias está bastante concentrado. En un volumen de radio 450Kpc y centrado en el centro de masas del cúmulo se encuentran más de la mitad de las galaxias del cúmulo. También existen dos grandes concentraciones en torno a M31 y a nuestra Galaxia.

Hablemos ahora de la variación de la luminosidad de las galaxias en función de la metalicidad. **A mayor luminosidad mayor metalicidad**. Una galaxia menos luminosa es en general menos masiva (\uparrow materia \Rightarrow \uparrow luminosidad) Las galaxias poco masivas tienen metalicidad menor. Cuando ocurre una supernova, tiene lugar una expulsión de materia a grandes velocidades. Si la galaxia es pequeña, las supernovas periféricas al explotar expulsarán una masa que no será retenida gravitacionalmente por la galaxia. Como en el Grupo Local hay muchas galaxias enanas (incapaces de retener gravitacionalmente el material expulsado por las SN) el medio interestelar del Grupo Local estará muy enriquecido en materiales pesados.

M31 : Es la galaxia más brillante del Grupo Local. Es más brillante que nuestra Galaxia, lo cual nos hace pensar que los procesos de formación de M31 y de nuestra Galaxia fueron distintos. En la formación de M31 han podido intervenir interacciones con otras galaxias, lo cual ha sido confirmado por indicadores fotométricos de colisiones. M31 tiene un núcleo doble, separados por 12,3 pc. El más oscuro ocupa el centro geométrico del cúmulo y contiene un agujero negro de 50 millones de masas solares que tiene una actividad en radiofrecuencias que es 1/30 de la actividad de la fuente Sagittarius A que ocupa el centro de nuestra Galaxia (es poco activo).

¿Cómo podemos deducir la masa de un agujero negro? Un agujero negro produce un campo gravitacional intenso que perturba a la masa circundante. Realizando un estudio cinemático de las masas cercanas al centro podremos determinar el campo gravitacional que produce la perturbación, y podremos deducir por consiguiente la masa del agujero negro.

Un agujero negro succiona masa y puede dar lugar a que la galaxia sea una galaxia activa.

El otro núcleo de M31 está rodeado por una especie de corona de estrellas. El disco de M31 contiene estrellas de la Población II y también dos brazos espirales con el consiguiente contenido de estrellas tipo OB y de hidrógeno ionizado. Los brazos además están perturbados. Estas perturbaciones han podido ser producidas por M32, que está muy próxima.

M32 ha tenido que ser más brillante en el pasado que en la época actual y ha debido perder materia por interacción con M31.

M31 tiene aproximadamente 400 cúmulos globulares que son ricos en metales (al contrario de lo que ocurre en nuestra Galaxia, donde los cúmulos globulares son pobres en metales). ¿A qué se debe esto? En una colisión, cuando el gas es atraído viene perturbado, hay ondas de choque y se producen concentraciones de gas. Esto hace que se desencadenen procesos de formación estelar.

Los cúmulos globulares de M31 pueden tener dos orígenes:

- Ser el resultado de interacciones \Rightarrow formación estelar \Rightarrow cúmulos.
- Cúmulos de M32 que han sido "recogidos" por M31.

La **Gran Nube de Magallanes** tiene aproximadamente 13 cúmulos globulares. La Pequeña Nube de Magallanes es más distante y contiene más gas. Sólo tiene un cúmulo. Además presenta escasez de estrellas con respecto a la Gran Nube. La Pequeña Nube de Magallanes está menos evolucionada que la Gran Nube de Magallanes.

La **Pequeña Nube de Magallanes** tiene forma alargada en la dirección de la Gran Nube de Magallanes como consecuencia de efectos de marea producidos por la Gran Nube.

La proximidad de la Gran Nube de Magallanes a nuestra Galaxia suscitó la idea de que ambas podían estar relacionadas físicamente. El descubrimiento de un filamento gaseoso, que enlaza las dos a la manera de un puente, confirmó la predicción inicial y permitió trazar con detalle el camino que sigue el material de la Gran Nube hasta caer en la Galaxia. Este puente se originó hace 1500 millones de años. La figura muestra esta corriente de Magallanes y también la existencia de un flujo de gas entre las dos Nubes. (Estas estructuras evidencian procesos de interacción y colisión entre galaxias muy frecuentes en el universo y son responsables de fenómenos muy importantes, ya que concentran materia en regiones gigantescas donde provocan una formación estelar excepcionalmente intensa). Por tanto, hay materia de las Nubes (polvo) cayendo sobre el disco de la Galaxia.

Entre la Gran Nube y la Pequeña Nube hay una nube de gas llamada puente como consecuencia de una colisión entre ambas que ocurrió hace 200 millones de años.

Sagitario describe una órbita elíptica alrededor de nuestra Galaxia (punto más cercano a 13kpc y el más lejano a 40 kpc). La órbita completa se recorre en 500-700 millones de años. Se considera que ha debido dar unas 10 vueltas.

Sagitario tiene 4 cúmulos globulares pero tuvo más en el pasado. Quizá alguno de los cúmulos globulares de nuestra Galaxia perteneció a Sagitario en el pasado. Sagitario está en una zona que tiene muchísima extinción ya que está orientado hacia el centro de la Galaxia, y por eso no se descubrió hasta 1994. Contiene estrellas viejas fundamentalmente.

Hagamos ahora una **clasificación de cúmulos**:

- **Cúmulos ricos**: Cúmulos regulares, aproximadamente esféricos, con una gran concentración central de objetos que disminuye hacia los bordes. Los cúmulos ricos suelen tener más de 1000 galaxias y las masas suelen estar por encima de $10^{15} M_{\odot}$. Los tamaños son de 1-10Mpc. La dispersión de velocidades es de unos 1000 km/s y hay segregación morfológica ya que aparecen con más frecuencia las galaxias elípticas y las lenticulares que las espirales y las irregulares.

El cúmulo rico mejor conocido es **Coma**, situado a una distancia de unos 200 Mpc. Su forma es esférica con un diámetro de 5 Mpc y una masa mil billones de veces más grande que la del Sol. De manera similar a otros cúmulos de su mismo tipo, Coma tiene una densidad de galaxias muy alta en el centro que favorece la colisión de galaxias, produciendo un verdadero canibalismo galáctico mediante el cual una galaxia incrementa su masa y luminosidad capturando a otras de menor tamaño. La galaxia depredadora, mediante atracción o marea, succiona primero el gas y las regiones externas de la más débil. A continuación, si la distancia es suficientemente próxima, repite el proceso con las estrellas, que acaban siendo incorporadas a su propia población estelar. Este fenómeno tiene lugar de manera suave, sin los efectos catastróficos que tendrían las muy improbables colisiones estelares, que provocarían la liberación de enormes cantidades de energía. El resultado final es la generación en el centro del cúmulo de galaxias elípticas gigantes, cuya gran luminosidad facilita su observación a grandes distancias, y justifican la escasa representación de espirales y sobre todo irregulares. Los 3 objetos más brillantes del centro del cúmulo de Coma son 3 galaxias elípticas cD.

- **Cúmulos pobres**: Tienen 1-10Mpc. Suelen tener entre 10-1000 galaxias. La masa es aproximadamente de $10^{14} M_{\odot}$ y pueden tener varias concentraciones de objetos. El más conocido es el cúmulo de Virgo, que es el cúmulo de galaxias más cercano. Está a 16Mpc. Otro cúmulo pobre es el Grupo Local. En los cúmulos pobres están representados todos los tipos morfológicos de galaxias.

Hace unos años se descubrió un cuasar con desplazamiento al rojo $z=3,4$ (lejanísimo) que formaba parte de un cúmulo de galaxias. En esa época (la luz que recibimos, al ser un objeto tan lejano, nos informa de sus propiedades en un tiempo muy pasado), hace 3000 o 4000 m.a., ya existían por tanto cúmulos de galaxias. Estas estructuras se debieron formar en los primeros instantes de vida del universo material. No son consecuencia de colisiones e interacciones.

Además existen **grupos compactos de galaxias** donde la separación entre galaxias es muy pequeña y los objetos suelen ser muy peculiares (emisores de infrarrojos o radiofrecuencias muy intensos, galaxias Seyfert, etc). El Quinteto de Stephan fue el primero que se conoció. También está el Sexteto de Seyfert. En los dos casos hay galaxias que tienen desplazamientos al rojo que son inconsistentes con los del resto del grupo. Sin embargo, estas galaxias tienen todas las características del resto del grupo. No se sabe aún porqué ocurre esto.

También existen **otras clasificaciones**.

Uno de ellos son los **grupos de Abell**, que tienen como criterio:

- Mínimo 50 galaxias contenidas en un volumen $3h^{-1}\text{Mpc}$ ($h=H_0/100$, donde $H_0=\text{cte}$ de Hubble. Se usa para expresar datos que puedan sobrevivir a las variaciones que experimenta la cte de Hubble).
- Estas galaxias tendrán que cumplir que estén contenidas en el rango de magnitud aparente: m_3, m_3+2 . Donde m_3 es la magnitud aparente de la 3ª galaxia más brillante.
- Se clasifican entre $R=0$ (menos de 50 galaxias) y $R=5$ (del orden de 300 galaxias).

Otros grupos son los **grupos de Tully**:

- Conjuntos de galaxias cuya densidad de luminosidad total sea mayor que $2,5 \cdot 10^9 L_\odot / \text{Mpc}^3$.

Grupos de Rood-Sastry:

- Deberá tener una galaxia cD (galaxias con magnitud absoluta -23 ó -24 en el visible y que aparecen donde existen grandes concentraciones de galaxias. Pueden ser de 3 a 5 veces mayores que una galaxia elíptica ordinaria y se originan por canibalismo galáctico. Aumentan su brillo y su materia a expensas de otras galaxias. Son los objetos más luminosos). Las clases de Rood-Sastry son:
 - cD: el cúmulo está dominado por una galaxia cD central.
 - B: binario. El cúmulo está dominado por un par de galaxias luminosas centrales.
 - L (line): Al menos tres de las galaxias más brillantes aparecen en una línea recta.
 - C (core): cuatro o más de las diez galaxias más brillantes forman como una concentración central en el cúmulo con separaciones similares.
 - F (flat): las galaxias más brillantes se distribuyen en un plano.
 - I (irregular): la distribución de las galaxias más brillantes es irregular.

Cooling Flows = flujos o chorros de enfriamiento

Los cúmulos de galaxias contienen grandes cantidades de gas caliente (a millones de grados de temperatura). Este gas puede ser el resto que queda del gas primitivo a partir del cual se formaron las galaxias del cúmulo. Por colapso gravitacional el gas cae, se comprime y se produce una transformación de energía gravitacional en energía interna, y este incremento de energía interna da lugar a un calentamiento, con lo que se comienza a emitir radiación (radiación en rayos X y radiación libre-libre).

La radiación libre-libre tiene una intensidad:

$$I = \int j_{ff} dr \quad j_{ff} = \text{coeficiente de emisión libre-libre.}$$

$$L = \int_V j_{ff} dV$$

$$j_{ff} = \text{cte } N_e N_p T_e^{1/2} g_{ff}$$

Donde T_e es la temperatura electrónica, N_p es la densidad de protones y N_e es la densidad de electrones.

$N_e \cong N_p$ porque es un plasma en condiciones de cuasineutralidad. Entonces $J_{ff} \propto N_e^2$ porque N_e es más fácil de calcular.

Al radiar, el gas se enfría. El enfriamiento será más rápido en las partes centrales que en las partes periféricas de la nube.

$\downarrow T \Rightarrow \downarrow P \Rightarrow$ la nube colapsa. Caen chorros de gas desde la parte externa hacia la parte interna. Son chorros de gas que se enfrían.

Sacado de internet: Debido a interacciones entre las partículas del gas, este gas caliente del cúmulo pierde energía (se enfría) mediante procesos de bremsstrahlung y líneas de emisión. Como estos son procesos "de dos cuerpos", el tiempo de enfriamiento radiativo será menor allí donde el gas es más denso, es decir, en el centro del cúmulo. En ausencia de gravedad, el descenso de temperatura se traduce en descenso de la presión del gas (ecuación gases ideales). En el centro de un cúmulo, sin embargo, la presión gaseosa y la atracción gravitacional están en equilibrio. Por lo tanto la densidad del gas tiene que aumentar para mantener la presión necesaria para soportar a las capas externas de gas. Para hacer que esta densidad suba, el gas enfriado tiene que fluir hacia dentro. Como el gas más denso, el cual se enfría antes, ya está concentrado en el centro del cúmulo, el flujo hacia dentro comenzará en el centro, y le seguirán después las capas más externas. Este flujo de gas es el cooling flow.

Radiación en rayos X \rightarrow líneas de ^{25}Fe y $^{26}\text{Fe} \Rightarrow$ este gas no tiene composición primordial. Ha tenido que haber algún tipo de nucleosíntesis estelar previa.

Supercúmulos

El estudio de las grandes estructuras suministra información sobre la distribución de materia en el universo. Las grandes estructuras varían muy poco con el tiempo. Son como fósiles que nos proporcionan información sobre los primeros instantes del universo material.

De acuerdo con la radiación de fondo microondas y en consistencia con los modelos cosmológicos, el universo es altamente homogéneo e isótropo (la anisotropía es menor de 1/100000). Es conveniente conocer a partir de qué distancia se cumple este alto grado de isotropía, porque las predicciones que hacemos para la expansión del universo uniforme se cumplen sólo a partir de esta distancia.

Para hacer un estudio de cómo están distribuidos los objetos en el universo deberemos determinar sus distancias. Hacemos análisis exhaustivos de desplazamientos al rojo. Tendremos también por tanto información sobre distintas épocas del universo y de la edad de los objetos. Los objetos con distancias parecidas podrán formar sistemas, etc. Algunas de las exploraciones destinadas a realizar estos estudios son cfA o 2dF.

Con las grandes exploraciones también se busca acumular datos de galaxias para clasificarlas morfológicamente y crear extensas bases de datos. Se buscan grandes muestras de galaxias que abarquen grandes extensiones para después obtener variaciones de parámetros de interés como la función de luminosidad y las tasas de formación estelar.

Vaucouleurs fue el primero que se dedicó a realizar este tipo de estudios y lanzó por primera vez la idea de la existencia de agrupaciones tridimensionales de galaxias ligadas gravitacionalmente. Se dio cuenta de que había sistemas físicos de galaxias cuyas imágenes obtenidas en el cielo eran en realidad agrupaciones de galaxias muy grandes y no un efecto de proyección. A estas agrupaciones las llamó supergalaxias. De esta manera estableció también las llamadas coordenadas supergalácticas. En las agrupaciones de galaxias había cúmulos de

galaxias a los que llamó supercúmulos. Pero en aquella época aún no existían hechos observacionales suficientes que apoyaran estas hipótesis de Vaucouleurs. Más adelante, cuando se hicieron estudios en desplazamientos al rojo se descubrió el primer supercúmulo: Pisces-Perseus.

Las regiones más externas de los cúmulos son difusas y extensas conectando con objetos situados a grandes distancias. Se forman así unas superestructuras, llamadas supercúmulos, cuyas dimensiones pueden alcanzar los 100 o 150 Mpc.

El Grupo Local se encuentra contenido en otra estructura mayor, que es el **Supercúmulo Local**. El Grupo local se encuentra en el borde del Supercúmulo Local. El cúmulo de Virgo está localizado en el centro de este supercúmulo. El Supercúmulo Local también contiene otros cúmulos como Fornax y Ursa Major. Entre los cúmulos existen filamentos en los cuales hay cúmulos más pequeños, galaxias, etc. El Grupo Local está en el filamento que une Virgo y Fornax.

Todas las galaxias del entorno de Virgo son atraídas gravitacionalmente por éste a una velocidad de 450 Km/s. A este fenómeno se le llama caída virgocéntrica. Tanto Virgo como otros cúmulos próximos tienen un efecto perturbador, fundamentalmente en la medida de la constante de Hubble (que se obtiene midiendo distancias y velocidades, al medir las velocidades nos encontramos con esta caída hacia el cúmulo de Virgo que no se puede corregir bien).

El **flujo de Hubble** (recesión de las galaxias) es el movimiento de alejamiento de las galaxias y cúmulos de galaxias debido a la expansión del universo. Tiene lugar de forma radial al observador y obedece a la ley de Hubble. Cuando el flujo de Hubble se mide localmente (dentro y en las proximidades del Grupo Local) se observa que es similar al flujo de Hubble que encontramos en galaxias distantes. Esto es, las mayores diferencias entre las recesiones locales y del universo a gran escala no superan el 10%, lo cual quiere decir que las propiedades correspondientes a la expansión uniforme del universo van a comenzar relativamente cerca y por lo tanto la frontera a partir de la que imperan las propiedades del universo a gran escala está también relativamente cerca.

The distribution of 3649 galaxies contained in the RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). To highlight features in the galaxy distribution symbol size is proportional to local galaxy density. Blue circles denote Abell clusters with redshifts $z < 0.03$.

Un cúmulo importante y donde se ve muy bien la estructura de filamentos es el de **Coma**. De él salen dos grandes filamentos que van hacia los cúmulos ricos Abell 1367 y Abell 2197. También existen otros filamentos más débiles que confluyen hacia el cúmulo de Coma.

Los cúmulos y supercúmulos suelen estar conectados por filamentos.

En 1982 Bruno Binggeli hizo un interesante descubrimiento. Encontró que los ejes mayores de los cúmulos ricos de galaxias no estaban orientados al azar generalmente, sino que exhibían una remarcable tendencia a "apuntar" hacia cúmulos vecinos. Este también es el caso de Coma. Tanto Coma como todas las galaxias elípticas más grandes de Coma tienen sus ejes orientados en la misma dirección que el filamento que une Coma con Abell 1367.

Otro efecto similar ocurre con Virgo. En este cúmulo hay un conjunto de galaxias gigantes elípticas que además de orientar sus ejes, también están alineadas en la dirección del filamento que une el cúmulo de Virgo con Abell 1367. (Figura)

Por tanto, el Supercúmulo Local está unido al supercúmulo de Coma a través del filamento que une Virgo con Abell 1367. (El cúmulo de Coma junto con el cúmulo de Leo (Abell 1367) forman el supercúmulo de Coma).

Otro efecto de alineamiento o de orientación se da en **M87**. Esta galaxia del cúmulo de Virgo presenta un jet o chorro de gas debido a la existencia de un agujero negro supermasivo en su centro (el de la galaxia). Este chorro también apunta en la dirección del filamento Virgo-Abell 1367.

A pesar de ser algo tan llamativo, este efecto de alineamiento apenas ha sido estudiado. Hoyle propuso que era provocado por un efecto de marea existente en las regiones donde se han formado las galaxias, y en el momento en que éstas se formaron. Pero desde entonces no se ha dado ninguna explicación clara.

Otro supercúmulo interesante es el de **Pisces-Perseus**, el cual contiene unas 15000 galaxias. A continuación se adjuntan unas gráficas útiles en el estudio de este supercúmulo. En la primera gráfica están representadas declinación en función de ascensión recta. Esta gráfica nos permite estudiar distribuciones y modos de agrupación de galaxias. En la segunda gráfica

se representa velocidad frente a ascensión recta de las galaxias dentro de la selección hecha en la gráfica de arriba. Esta representación no es muy interesante en lo que a estudio de estructuras se refiere. Lo que indica es que las galaxias de Piscis-Perseus tienen todas una velocidad similar de más o menos 5500 Km/s, lo cual quiere decir que todas están localizadas próximas entre sí formando un sistema físico, descartándose por tanto efectos de proyección como causa de agrupación aparente. En Piscis-Perseus aparece un filamento típico de supercúmulos que tiene unos 12 grados de pendiente y que se alarga 45 Mpc. (Internet: The main ridge of the Pisces-Perseus supercluster can be traced over 90 degrees across the sky. It lies at a mean redshift of about 5500 km/s and is best described as a linear "filament" with an axial ratio of at least 8:1, inclined by less than 12 degrees to the plane of the sky. The supercluster extends over 45 Mpc in length before it disappears into the Zone of Avoidance on the east.).

Los supercúmulos se pueden emplear como telescopios gravitacionales que deflecan las galaxias que están al fondo y producen imágenes alteradas de éstas (arcos, anillos, cuasares dobles etc). A901a, A901b y A902 son tres supercúmulos de Abell que han sido utilizados como telescopios gravitacionales que producen imágenes de galaxias que están al fondo. En principio no observamos que haya galaxias ni cadenas de galaxias que formen puentes entre los supercúmulos. Sin embargo si los observamos teniendo en cuenta los efectos de estas lentes gravitacionales, vemos que sí deben existir dichos puentes, ya que aunque entre los cúmulos de Abell no hay nada que emita (ni en radiofrecuencias, ni en rayos X, ni ningún tipo de radiación electromagnética) sin embargo hay algo que ha producido la deflexión de la luz proveniente de las galaxias lejanas. Entre los cúmulos de Abell hay, por tanto, materia oscura no bariónica que defleca la luz de las galaxias del fondo.

Espacios vacíos

Los filamentos que configuran los grandes supercúmulos encierran en ocasiones zonas donde la densidad de galaxias es extremadamente pequeña en relación con el medio circundante. Reciben el nombre de espacios vacíos. En los años 70 se hizo la hipótesis de que la estructura del universo a gran escala era una estructura celular. Se encontraron **espacios vacíos** en el universo. Se descubrió uno llamado "La Gran Muralla" con dimensiones $150h^{-1} \times 60h^{-1}$ Mpc. Después de este se fueron descubriendo muchos más. Para detectarlos lo que se hace es medir distancias (de la muestra que tengamos quitamos las galaxias con desplazamiento al rojo más pequeño y las de desplazamiento al rojo mayor. Es como si quitásemos las galaxias de delante y de detrás). Lo que buscamos es determinar los desplazamientos al rojo de la

frontera que rodea al espacio vacío. Entonces es cuando se ve la estructura de filamentos y supercúmulos.

Función de correlación de dos puntos

Hay un método para investigar tanto los espacios vacíos como los supercúmulos que se llama función de correlación de dos puntos, y que se utiliza para trabajar con bases de datos.

La probabilidad de encontrar una galaxia en un volumen dV es:

$$dP = ndV \quad n = \text{densidad de galaxias}$$

n ha de ser constante (a gran escala para tener un universo homogéneo).

El número de galaxias dentro de este volumen será (en el caso de que estemos ante una distribución de poisson, es decir una distribución de galaxias aleatoria):

$$\langle N \rangle = \int_V ndV = nV$$

Si tenemos una galaxia en un punto determinado, la probabilidad de que haya otra galaxia a una distancia r es:

$$dP = ndV(1 + \xi(r))$$

$\xi(r)$ es la función de correlación.

$\xi(r) = 0 \Rightarrow$ no hay correlación

$\xi(r) > 0 \Rightarrow$ existe correlación

$\xi(r) < 0 \Rightarrow$ existe anticorrelación

$$\langle N \rangle = \frac{4}{3}\pi r^3 n + 4\pi n \int r^2 \xi(r) dr$$

Donde el primer término es igual al número de galaxias que existirían si la distribución fuese aleatoria, y el segundo término es el exceso de galaxias sobre el caso en que la distribución fuese aleatoria.

$\xi(r)$ es un parámetro que se obtiene en las exploraciones de galaxias. La forma general de la función de correlación es la siguiente:

$$\xi(r) = \left(\frac{r}{r_0} \right)^{-\gamma}$$

γ es el índice de potencia de la correlación y varía entre 1,5 y 2. r_0 es la longitud o radio de la correlación y será de unos 10 o $15h^{-1}\text{Mpc}$. Cada exploración se caracteriza por un valor concreto de γ y r_0 en una región determinada.

Las estructuras y superestructuras tienen como origen la fluctuación cuántica de densidad que se originó en el universo inflacionario. Estas fluctuaciones se propagaron sin producir efectos aparentes durante el universo de radiación. Cuando la densidad de materia superó a la de radiación y el universo material comenzó, estas fluctuaciones comenzaron a interactuar con la materia produciendo un efecto que es la fragmentación de las nubes para formar grandes estructuras materiales. Fluctuaciones de longitudes de onda del orden de Mpc desencadenaron según esta teoría las galaxias y los cúmulos de galaxias y fluctuaciones con longitudes de onda del orden de 100Mpc las grandes superestructuras.

TEMA 2

Distancias extragalácticas

Necesitamos indicadores de distancias que estén calibrados con otros indicadores de distancia. El método más fundamental y directo de determinación de distancias será el de la paralaje trigonométrica. Éste será el primer escalón de calibración. Cuando usamos un indicador de distancia debemos calibrarlo con otro, y este otro a su vez se calibrará con otro y así hasta llegar a la paralaje trigonométrica. Existirán casos en los que esta cadena de calibración no será necesaria, pero serán pocos. Por lo tanto, la calibración implica la introducción de errores sucesivos, correspondientes a cada uno de los indicadores que hemos usado precedentemente.

Paralaje trigonométrica

Las estrellas cercanas a la Tierra parece que se mueven respecto al fondo constituido por estrellas muy lejanas, para hacer máximo este efecto se observa desde dos lugares que estén lo mas separados posible. En el periodo de seis meses la Tierra se mueve desde un punto al opuesto en su órbita alrededor del Sol, si hacemos la observación de la posición de una estrella en el cielo respecto a las estrellas lejanas con un intervalo de seis meses, el ángulo que la estrella se ha movido es el doble del ángulo llamado la **paralaje** (Figura). Esta es el ángulo sustentado por la distancia media Tierra-Sol, es decir, por la unidad astronómica. Para calcular la distancia a partir de la paralaje se utiliza simple trigonometría, como el ángulo medido es muy pequeño se aproxima por su tangente y la distancia es la inversa de la paralaje.

$$d = 1 \text{ ua} / \tan p \approx 1/p \text{ ua}$$

midiendo el ángulo en radianes, $1 \text{ radian} = 2.063 \times 10^5 \text{ ''}$, se puede expresar p en segundos de arco ($''$, un círculo tiene 360 grados de arco, 1 grado se divide en 60 minutos de arco y cada minuto en 60 segundos de arco, luego 1 grado tiene 3600 segundos de arco)

$$d = 2.063 \times 10^5 / p'' \text{ ua}$$

Conforme observamos estrellas más lejanas el ángulo medido, su paralaje, es cada vez más pequeño. Cuando la distancia es tal que 1 ua sustenta un ángulo de sólo 1 segundo de arco se dice que la distancia es un parsec. Una estrella que está a 1 parsec tiene una paralaje de 1 segundo de arco:

$$1 \text{ parsec} = 2.063 \times 10^5 \text{ ua} = 3.086 \times 10^{13} \text{ km} = 30.86 \text{ billones de kilómetros} = 3.26 \text{ años luz}$$

así se obtiene la distancia en parsec como la inversa de la paralaje en segundos de arco.

$$d = 1/p'' \text{ pc}$$

Usamos el pc para expresar distancias en nuestras vecindades estelares, el kpc para escala galáctica y un poco del Grupo Local y el Mpc para distancias extragalácticas.

Como lo que estamos midiendo son ángulos, los errores son importantes. Hasta hace unos pocos años la paralaje de todas las estrellas que estaban a distancias superiores a 20pc estaba afectada de un error del 20%. Este error en la distancia repercute en parámetros fundamentales como es la medida de la luminosidad.

Para solucionar estos problemas se lanzó el satélite Hipparcos (1989-1993) que es un satélite fundamentalmente astrométrico (también mide fotométricamente). Se propone medir la distancia de 120000 estrellas con la misma precisión con que se mediría el tamaño de un hombre en la Luna o el crecimiento del pelo de un ser humano durante 10s con un equipo situado a 10m de distancia. Este satélite obtiene errores inferiores al 10% para distancias que no superan los 100pc. Pero por debajo de 1Kpc hay aproximadamente 55 Cefeidas y 26 estrellas RR Lyrae. La mayoría están a 300 o 400 pc por lo que los errores en la medida de sus distancias son muy importantes. Además hay pocas estrellas de tipo O que se puedan observar debido a que son más jóvenes y viven menos, es decir, evolucionan rápidamente y desaparecen, lo cual hace que sean muy pocas las que se pueden localizar, y estarán en los brazos a distancias grandes. El avance de Hipparcos no es suficiente, ya que hay un gran número de objetos que son muy importantes y cuya distancia no podemos determinar con precisión. Para resolver este problema hay un proyecto de satélite llamado GAIA que aún no hay sido lanzado. Pretende observar 50 millones de estrellas con una precisión tal que las distancias inferiores a 1Kpc tendrán errores que no superarán el 10%. Podremos medir, por tanto, las Cefeidas y las RR Lyrae así como un importante conjunto de cúmulos globulares con una precisión bastante aceptable.

Paralaje espectroscópica

Una vez calibrado el diagrama H-R, por el espectro de una estrella podemos deducir su tipo espectral o temperatura efectiva.

Si la estrella está situada en la secuencia principal es posible obtener su luminosidad a partir de la ordenada del diagrama, M_v o L , y se puede determinar la distancia a que se encuentra la estrella observando su brillo o magnitud aparente ($m - M = 5 \log d - 5 + A$). Este método de determinar distancias de llama la paralaje espectroscópica.

Si la estrella no está en la secuencia principal (aproximadamente el 90% de todas las estrellas están en ella) sino que es, por ejemplo, una gigante roja, como su atmósfera es menos densa que una enana, este hecho influye en la anchura de las líneas espectrales. Los astrónomos estudiando la anchura de las líneas espectrales pueden deducir la clase de luminosidad, es decir, saber si la estrella es enana, gigante o supergigante por el espectro observado.

En consecuencia se puede obtener siempre la luminosidad del diagrama H-R, una vez conocida la temperatura y clase de luminosidad (tipo espectral medido espectroscópicamente), y con la magnitud aparente (medida fotométricamente) observada deducir la distancia o paralaje espectroscópica.

(Figura) Hipparcos ha medido índices de color de 400000 estrellas y nos ha proporcionado un diagrama HR

bastante preciso. En la parte central de la secuencia principal la concentración de objetos es muy grande, son los objetos más fáciles de observar y más frecuentes, y en la zona alta de la secuencia principal hay menor número de objetos, son las estrellas de tipo O y B que evolucionan más rápidamente y en consecuencia son menos frecuentes y más difíciles de observar. Lo que nos dice este diagrama HR es algo mucho más preciso que lo que nos dice la teoría de la evolución estelar, la cual dibuja las secuencias y trazas evolutivas de forma lineal. Pero esto en realidad no es así, sino que existe una dispersión. De ahí que la teoría de la evolución estelar sólo nos sirva para hacer una estimación grosera para saber cuál es la distancia a un objeto. La dispersión nos indica que hay estrellas que tienen el mismo tipo espectral pero luminosidades distintas. Esta anchura que presenta la secuencia principal se debe a una dependencia de la composición química del lugar de nacimiento de las estrellas. Las estrellas de la secuencia principal pueden proceder de nebulosas con composiciones químicas diferentes. Cuanto mayor sea el contenido metálico de la nebulosa a partir de la cual se forma la estrella, la luminosidad de la estrella será menor.

Paralaje dinámica

Es un método que sólo es aplicable a binarias. Permite obtener masa y distancia simultáneamente.

Según la tercera ley de Kepler:

$$p^{(n)} = \frac{a^{(n)}}{P^{2/3} (\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2)^{1/3}}$$

Donde P se expresa en años y \mathcal{M}_1 y \mathcal{M}_2 en masas solares.

1. Suponemos estrellas de masa igual a una masa solar.
2. Se miden las magnitudes bolométricas aparentes: m_1 y m_2 . (Mido primero las visuales y luego calculo las bolométricas sabiendo la corrección bolométrica).

$$\begin{aligned} M_1 &= m_1 + 5 + 5 \log p^{(n)} \\ M_2 &= m_2 + 5 + 5 \log p^{(n)} \end{aligned} \quad M_{1,2} - M_{bol\odot} = -2,5 \log \frac{L_{1,2}}{L_{\odot}} \Rightarrow L_{1,2}$$

3. Con estas magnitudes y la relación masa-luminosidad se obtiene la masa de cada estrella: \mathcal{M}_1 y \mathcal{M}_2 .
4. Con las nuevas masas volvemos al paso 1 y se obtiene un nuevo valor del paralaje.
5. Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que converja, es decir, hasta que las masas introducidas en el paso 1 coincidan con las obtenidas en el paso 3.

Ajuste a la secuencia principal de cúmulos abiertos de la Galaxia

Dado que podemos considerar que todas las estrellas pertenecientes al cúmulo tienen la misma edad, la posición en el diagrama HR depende únicamente de la masa de la estrella. En un cúmulo abierto, la mayor parte de las estrellas queman su combustible en la secuencia principal, que tendrá la misma forma que la secuencia principal en el diagrama HR con magnitudes absolutas.

Precisamente, vamos a utilizar la diferencia de magnitudes entre la secuencia principal obtenida y la absoluta para hallar la distancia a que se encuentra el cúmulo, a partir de la fórmula del módulo de distancia, válido para cualquier banda:

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10} \right)$$

donde π es la distancia en parsecs al cúmulo en cuestión. Así, podremos determinar π de la comparación entre nuestra gráfica y la estándar al superponerlas, determinando sobre el eje vertical el desplazamiento que hemos de llevar a cabo para que la forma de ambas coincida. Este desplazamiento será, precisamente, $m_v - M_v$ y con este dato ya podemos despejar π de la fórmula anterior. Asimismo, también es posible sólo a partir del índice de color hallar el tipo espectral de cada estrella.

Efecto Wilson-Bappu

Se determina en estrellas de los últimos tipos (frías) y activas. En estas estrellas la línea de CaII $\lambda 3900\text{\AA}$ (línea muy ancha) presenta una emisión central. Teóricamente se sabe que la luminosidad de la estrella está relacionada con la anchura de esta emisión. Se observan estrellas que presenten esta característica en emisión y que tengan la distancia bien medida y se representa la magnitud absoluta de estas estrellas frente al logaritmo de la anchura de la emisión central, obteniéndose una relación lineal.

$$M_v = a \log W + b$$

Una vez que tenemos esta relación calibrada ya podremos aplicarla a otras estrellas de distancia desconocida. Introducimos la anchura de la línea de emisión en la relación obtenida, de donde deducimos la magnitud absoluta, y, midiendo la magnitud aparente, calculamos la distancia.

Recordamos que lo que llamamos módulo de distancia es $\mu = m - M$ y el módulo absoluto de distancia μ_0 es la misma magnitud pero corregida de extinción.

Estudio de las líneas de hidrógeno de gigantes y supergigantes

Es un hecho bien conocido que cuanto más luminosa es la gigante o supergigante más débiles y estrechas son sus líneas de hidrógeno.

Las líneas de hidrógeno se forman por ensanchamiento Stark. El ensanchamiento Stark es uno de los tipos de ensanchamiento que aparecen cuando se calcula el coeficiente de absorción de una línea espectral (había ensanchamiento natural, Doppler...) El ensanchamiento Stark está producido por colisiones electrónicas.

La línea de hidrógeno se forma entre dos niveles y como consecuencia de las colisiones electrónicas se produce una descomposición de estos niveles en subniveles. Entre los niveles ocurren transiciones entre los distintos subniveles que aparecen a uno y otro lado de la frecuencia central de la línea dando como resultado un ensanchamiento.

A mayor presión electrónica mayor ensanchamiento de la línea.

$$P \propto g^{1/2} \quad g = G \frac{M}{R^2} \quad L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

$$\downarrow P_e \Rightarrow \downarrow g \Rightarrow \uparrow R \Rightarrow \uparrow L$$

R=radio de la estrella

Cuanto menor es la gravedad, más estrecha y débil es la línea. Midiendo la anchura de las líneas de hidrógeno es posible por tanto determinar la luminosidad.

Inconvenientes de este método: Se aplica a estrellas de gravedad baja (gigantes y supergigantes). ¿Qué problema se nos podrá presentar? Pues que estas gigantes y supergigantes pierden masa que forma envolturas extensas que se calientan, lo cual hace que aparezcan líneas de emisión superpuestas al espectro de absorción de la estrella, que hacen que las líneas sean más débiles.

Distancias a galaxias cercanas

Existe un método que sirve para determinar distancias a galaxias cercanas y que sean resolubles en estrellas que consiste en calcular la media de las magnitudes absolutas de las tres estrellas supergigantes más brillantes. Esta magnitud media está relacionada con la magnitud de la galaxia:

$$\overline{M} = a + bM_{gal}$$

Este método está basado en un hecho experimental que es que las galaxias más brillantes tienen estrellas más brillantes. Es fácil encontrar en una galaxia muy luminosa estrellas supergigantes que tienen magnitud absoluta hasta -10. Pero en las galaxias más débiles las supergigantes no alcanzan nunca una magnitud absoluta más brillante que -7. Las galaxias más masivas son las galaxias más luminosas y las que tienen las estrellas más brillantes.

Cefeidas

Son variables pulsantes que tienen periodos cortos comprendidos entre dos días y dos meses, son de la Población I y tienen magnitudes absolutas del orden de -7.

Para que un objeto se pueda utilizar como estándar, una Cefeida lo es, es necesario conocer muy bien la naturaleza de los mecanismos responsables de la variación de luminosidad, es decir, del efecto que nos sirve a nosotros para utilizarlo como indicador de distancia.

Las Cefeidas se han observado en galaxias que están a 22Mpc, o sea, más allá del cúmulo de Virgo. Con el telescopio espacial Hubble se puede llegar hasta distancias que son del orden de los 30Mpc.

Una de las características de las Cefeidas es que la magnitud absoluta está relacionada con el periodo:

$$\langle M \rangle = a \log P + b$$

Otro de los aspectos que hacen útiles a las Cefeidas es que se pueden repetir observaciones y que las curvas de luz se distinguen fácilmente, son muy características.

Una galaxia situada a unos 20Mpc no es resoluble en estrellas visualmente. No puedo obtener espectrografía de las estrellas haciendo sólo observación fotométrica. La observación fotométrica abarca únicamente a las estrellas más brillantes de la galaxia.

Uno de los problemas que ha habido en estos últimos años con las Cefeidas es que se creía que la relación magnitud-periodo dependía también de la metalicidad. En la relación anterior se introducía otro término correspondiente a la metalicidad que era un índice de color. Al final se demostró que esto no era correcto, que no existía tal dependencia con la metalicidad. Esto se demuestra observando Cefeidas en distintas regiones de una galaxia, y se vio que todas presentaban la misma relación M-P.

Las relaciones magnitud periodo se han obtenido en la Gran Nube de Magallanes, la cual tiene una metalicidad ligeramente menor que la de nuestra Galaxia, lo cual nos da igual porque hemos visto que la relación M-P no depende de esto.

Como las Cefeidas son de la Población I no aparecen en las elípticas porque estas galaxias tienen poblaciones evolucionadas.

RR Lyrae

Son variables pulsantes de la Población II y tienen magnitud absoluta entre 0,6 y 0,8 que varía con la metalicidad. Como son poco luminosas son difíciles de observar en otras galaxias. Sólo nos servirán para localizar cúmulos globulares de nuestra Galaxia.

Apuntes Antares: Las variaciones de magnitud son menores que las de las Cefeidas, en general menos de 1 magnitud. Los períodos son también cortos, menos de 1 día. Como las W Vir, las RR Lyrae son estrellas viejas de la población II y se encuentran en los cúmulos globulares por lo que también han recibido el nombre de variables de cúmulo.

Las magnitudes absolutas de las RR Lyr son alrededor de $M_v = 0.6 \pm 0.3$. Todas tienen la misma edad y masa por lo tanto representan la misma fase evolutiva: cuando el helio está justo empezando a quemarse en el núcleo. Siendo sus magnitudes absolutas conocidas se pueden utilizar para calcular distancias a los cúmulos globulares.

Variables de largo periodo

Se encuentra también una relación periodo-luminosidad en variables de largo periodo de tipo Mira. Las estrellas de tipo Mira son estrellas rojas que emiten intensamente en el rojo e infrarrojo cercano, de manera que la radiación infrarroja que emiten es posible observarla cuando están en zonas donde la extinción es importante (zonas polvorosas). Así es como ha sido posible medir la distancia al centro galáctico (7,8 Kpc).

Apuntes Antares: Las variables Mira (así llamadas por la estrella prototipo Mira Ceti) son supergigantes de tipo espectral M, normalmente con líneas de emisión en su espectro. Sus períodos son de 100 a 500 días por ello se denominan de largo período. La amplitud de la variación es típicamente de unas 6 magnitudes en el visual. La estrella Mira tiene un período de 330 días y su diámetro del orden de 2 ua. En su máximo brillo Mira tiene de 2 a 4 magnitudes pero en el mínimo baja hasta la magnitud 12. Como tiene una T_{ef} de unos 2000 K, el 95% de su radiación la emite en el infrarrojo, lo que significa que un pequeño cambio en la temperatura puede producir un cambio muy grande en la magnitud visual.

Novas

Son otro indicador de distancia importante. Pueden alcanzar la magnitud absoluta $M = -10$ y ocurren en sistemas binarios próximos en los que una de las componentes es una enana blanca. La enana blanca acreta materia. Cuando la materia acreta supera cierta temperatura se produce una reacción termonuclear que expulsa gran parte de la materia acreta.

Son objetos evolucionados (Población II), se encontrarán en galaxias con poblaciones evolucionadas y no son fáciles de identificar ni muy frecuentes. Con el Hubble hemos dicho que se han observado Cefeidas en galaxias a 22Mpc y que el telescopio espacial puede llegar hasta 30Mpc. Con las novas, el Hubble ha obtenido una muestra en diferentes galaxias situadas alrededor de los 20Mpc.

Las novas tienen curvas muy características que son muy útiles para poder establecer la distancia, y permiten además realizar su identificación. No es fácil ver una nova justo en el momento de la explosión, muchas veces se localiza la nova cuando han pasado varios días o

semanas desde la explosión. Se ha comprobado que la magnitud de la nova a los 15 días de la explosión es prácticamente constante e igual a -5,7.

Nebulosas planetarias

Aquí entramos en la aplicación de una metodología que utiliza teoría y propiedades que son complejas, no desde el punto de vista observacional pero sí lo son los responsables físicos.

Una nebulosa planetaria es el resultado de la evolución de una estrella de masa solar. En etapas avanzadas de la evolución se desprenden parte de las capas más externas de la estrella. En los primeros estadios de la nebulosa planetaria hay una importante radiación en el ultravioleta porque el residuo estelar es muy caliente, pero también hay una emisión en el visible y en el rojo por parte de los gases desprendidos de la estrella, es decir, de lo que es propiamente la nebulosa planetaria. Estos gases se calientan y se produce un espectro de emisión donde hay unas líneas muy intensas: H α , H β y líneas prohibidas [OIII] λ 5007Å.

El método consiste en observar la intensidad de la línea [OIII] λ 5007Å, para lo cual necesitamos un filtro muy estrecho que coja únicamente la línea. La luminosidad asociada de la línea representa aproximadamente el 15% de la luminosidad total producida por la nebulosa. Se determina la magnitud aparente que corresponde a la nebulosa:

$$m = -2,5 \log F(5007) + \text{cte} \quad F(5007) = \text{flujo en } \lambda 5007$$

Después se recurre a un instrumento observacional que es la **función de luminosidad de nebulosas planetarias**. En ordenadas está el logaritmo del número de nebulosas planetarias y en abscisas la magnitud correspondiente a λ 5007.

Esta función de luminosidad es un invariante y se ha obtenido usando nebulosas planetarias a distancias conocidas.

A esta función de luminosidad se le aplica otra función de luminosidad dada por:

$$N(M) = e^{0,31M} \left\{ 1 - e^{3(M^* - M)} \right\}$$

M^* es una magnitud que se determina a partir de las observaciones y que vale 4,45.

Utilizando la grafica anterior saco el log N, que lo meto en la anterior relación y deduzco la M. Hay que hacerlo para varias nebulosas planetarias de la galaxia en cuestión y obtener una media de distancias.

Supernovas

Se clasifican en diferentes tipos atendiendo al espectro del resto de supernova que se produce tras la explosión (después de días o meses). Se obtienen curvas de luz características de cómo varía la luminosidad con el tiempo. Al tomar los espectros se obtienen diferentes tipos de espectros que corresponden a diferentes tipos de SN.

Las supernovas se dividen en dos grupos principales, supernovas de tipo I y de tipo II. Las **supernovas de tipo I** no tienen líneas de hidrógeno. Aparece la línea $\text{SiII}\lambda 6150\text{\AA}$ (Sólo aparece en el tipo Ia). Las SN en las que no aparece esta línea se llaman supernovas de tipo I peculiares. Esta ausencia de líneas de hidrógeno indica que la estrella ha perdido su envoltura de hidrógeno. Hay tres tipos:

SN Ia : Se observan en todas las galaxias, incluidas las galaxias elípticas (galaxias elípticas → población vieja y sin materia interestelar). Son la explosión de estrellas viejas de la Población II. La luminosidad en el máximo de las SN Ia es aproximadamente de -19,4. La dispersión alrededor de este valor máximo es muy pequeña porque las enanas blancas que originan la SN tienen todas aproximadamente la misma masa.

SN Ib y **SN Ic** : Sólo en galaxias espirales. Son la explosión de estrellas jóvenes y masivas de la Población I. Se cree que se producen por explosión de estrellas más masivas que las que dan lugar a las SN II, pero el mecanismo de explosión es el mismo. Más masivas → presión de radiación muy importante → expulsan las capas externas de hidrógeno de la estrella antes de que se produzca la explosión, por eso no aparece hidrógeno en el espectro.

La energía que se libera en la explosión de una supernova está relacionada con la cantidad de Ni^{56} que se produce durante la explosión. La luminosidad de las supernovas debe ser igual a la energía total liberada durante la desintegración total del Ni^{56} .

SN Ib: No tienen líneas de hidrógeno, tienen líneas de helio y no tienen líneas de azufre.

SN Ic: Ni aparecen las líneas de hidrógeno ni las de helio ni las de azufre.

Supernovas de tipo II: en ellas aparecen líneas de hidrógeno, ocurren en los brazos espirales de las galaxias espirales y en las galaxias irregulares, no se dan en las elípticas, esto sugiere que los progenitores sean estrellas jóvenes y masivas, es decir, de la Población I. Mientras que para las supernovas de tipo Ia los progenitores serían estrellas viejas y poco masivas de la Población II. Este diferente progenitor para los dos tipos sugiere también mecanismos distintos para el fenómeno de supernova.

Las supernovas de tipo II son más débiles (dos magnitudes más débiles) que las SN Ia y la dispersión de valores es mayor. No son por tanto buenos estándares de distancias. Sin embargo se pueden usar como indicadores de distancias de galaxias cercanas mediante el **método de Baade-Wesselink**: se produce la explosión → hay una envoltura en expansión y medimos su diámetro aparente θ (es relativamente fácil de medir). Determinamos el desplazamiento al rojo de las líneas en el espectro, corrigiéndolo del desplazamiento al rojo que tiene la galaxia, para deducir la velocidad del sistema v , de manera que el diámetro lineal de la envoltura en expansión será $r=vt$. Podemos determinar el tiempo t que ha transcurrido desde la explosión comparando los datos fotométricos que tenemos con una curva patrón de SN tipo II. Podemos calcular r y de ahí sacamos la distancia d mediante:

$$\theta = \frac{r}{d}$$

Antares: La supernova de tipo II es el final de la vida de las estrellas masivas. Se produce una implosión-explosión del núcleo dando lugar después de la explosión a una estrella de neutrones o un agujero negro. La materia expulsada en la explosión, la envoltura exterior al núcleo, está constituida principalmente por el hidrógeno y helio no consumido y por ello se observan en su espectro. La curva de luz es la esperada de la expansión y enfriamiento de la materia eyectada.

Para las supernovas de tipo I el mejor acuerdo entre la teoría y los espectros observados se obtienen modelando la explosión de la siguiente manera: un sistema binario constituido por una enana blanca y una estrella normal que llene su lóbulo de Roche, sistema binario semiseparado, la enana blanca de carbono-oxígeno acreta materia de su compañera. Este escenario es consistente con la falta de HI, ya que la enana blanca lo ha perdido (posiblemente en su fase de nebulosa planetaria) y con su presencia en las galaxias elípticas donde las estrellas son viejas, así como, con la ausencia de asociación a regiones de formación estelar.

Sí la enana blanca, que forma parte de un sistema binario, acreta masa del compañero y excede el límite de Chandrasekhar, $1.4 M_{\odot}$, la presión de degeneración es incapaz de contrarrestar a la gravedad y la estrella empieza a colapsar. Su temperatura interna aumenta rápidamente hasta el punto en que el carbono, su principal constituyente, empieza a fusionarse en elementos más pesados. La fusión del carbono se inicia casi simultáneamente en toda la enana blanca y la estrella explota como supernova de tipo I o supernova de detonación de carbono. Esta detonación es igual de violenta que la supernova de tipo II, pero por una causa diferente. La energía generada en el proceso es suficiente para destruir totalmente a la estrella que explota como supernova de tipo I. En otros modelos la estrella no se destruye en la explosión, sino que da lugar a una estrella de neutrones de 0.4 a $0.6 M_{\odot}$.

Para explicar la explosión de supernova de tipo I no hay un acuerdo sobre un único modelo, el explicado antes tiene sus críticas y algunos astrónomos se inclinan más por el modelo constituido por un sistema binario de dos enanas blancas. La radiación gravitacional o el viento estelar hace que pierda momento angular el sistema, aproximándose las dos estrellas. La menos masiva, que es la más grande, llena su lóbulo de Roche y se disuelve en un disco que es acretao por la enana blanca más masiva, que sí supera la masa de Chandrasekhar dará lugar a la explosión de supernova de tipo I.

Muchos astrónomos argumentan que las curvas de luz de las supernovas de tipo I son tan similares unas a otras que pueden utilizarse como indicadores de distancias. Teniendo en cuenta, que en el máximo de luz, la magnitud absoluta en el azul es $M_B = -19.6 \pm 0.2$, según Branch & Tammann (1992), para todas las supernovas de tipo I, midiendo la magnitud aparente obtendremos la distancia.

Finalmente decir que las estimaciones del número de supernovas que aparecen en una galaxia como la nuestra son: tipo I ocurre cada 36 años y tipo II cada 44 años.

Método de Tully-Fisher

Es un método basado en la relación que existe entre la luminosidad (obtenida observacionalmente mediante la línea de 21cm) de una galaxia y la velocidad de rotación. La galaxia estudiada, por tanto, tendrá que tener rotación, habrá de ser una galaxia espiral. Esta galaxia tendrá una curva de rotación del tipo de la de la figura de la izquierda. La curva de rotación se puede ajustar con un algoritmo y establecer una relación entre la masa de la

galaxia y v_{\max} y R_{\max} : $M = cte v_{\max}^2 R_{\max}$.

Se ha comprobado que el flujo superficial encerrado por la región de la galaxia que tiene un radio R_{\max} es constante en todas las galaxias espirales:

$$I = \frac{L}{4\pi R_{\max}^2} = cte$$

Para cada tipo de galaxia tendremos relaciones masa luminosidad que son constantes:

$$\frac{M}{L} = cte \quad \Rightarrow \quad L \propto v_{\max}^2 L^{-1/2} \quad \Rightarrow \quad L \propto v_{\max}^4$$

Y puedo escribir entonces para la magnitud absoluta:

$$M = -10 \log v_{\max} + cte$$

Cuando observo galaxias distantes no puedo resolver suficientemente la imagen para obtener la curva de rotación. Entonces hacemos otra cosa para hallar v_{\max} . Como la galaxia espiral tiene un gran contenido de gas y está rotando, el gas de la región de la galaxia que se está alejando emitirá hacia el rojo y el gas de la región que se está acercando emitirá hacia el azul. La emisión del gas será en la línea de 21 cm porque es hidrógeno neutro, de manera que al estar rotando la galaxia y producirse desplazamientos tanto al rojo como al azul, la línea que obtendremos tendrá una anchura. Cuanto mayor sea v_{\max} , más ancha será la línea de 21cm. Entonces se encuentra que:

$$\frac{W}{\sin i} \cong 2v_{\max}$$

Donde i es el ángulo de inclinación de la galaxia y W la anchura de la línea de 21cm medida a una altura al 20% del máximo.

De esta manera la anchura de la línea de 21cm proporciona la luminosidad y por consiguiente la magnitud absoluta. Entonces, midiendo la magnitud aparente ya podremos deducir la distancia. Además la línea de 21cm tiene la ventaja de que se ve poco afectada por la extinción.

La condición fundamental requerida para aplicar este método es que el gas esté confinado en el plano galáctico para que la dinámica predominante del gas de hidrógeno sea la de la rotación pura. Normalmente esto puede no ser así debido a turbulencias. Sin embargo éstas son despreciables en galaxias espirales (de más o menos 15km/s, que es muy pequeño frente a la velocidad de rotación).

El método de Tully-Fisher no podrá ser aplicable, por tanto, a las galaxias elípticas porque la rotación es pequeña y además tienen poco gas, ni a las irregulares porque las turbulencias son importantes.

El método se aplica sobre todo a galaxias distantes, ya que al observar estas galaxias recogemos la imagen de la galaxia en su totalidad, lo cual es necesario para observar los desplazamientos de los dos extremos simultáneamente para poder aplicar el método.

Fluctuaciones de brillo superficial

Las galaxias lejanas no podemos resolverlas en estrellas pero podemos determinar su distancia a partir de las fluctuaciones estadísticas de brillo de las estrellas proyectadas sobre un píxel.

Cuando tomo una imagen de una galaxia con un detector CCD, sobre cada píxel (unidad de imagen) hay proyectadas estrellas de la galaxia. Si la galaxia es muy lejana habrá muchas estrellas proyectadas por píxel. Si la galaxia es cercana habrá menos estrellas proyectadas por píxel. Entonces la fluctuación estadística de brillo de las estrellas proyectadas sobre cada píxel nos va a servir para determinar la distancia.

Vamos a suponer:

F = flujo medio de una de las estrellas proyectadas

n = número de estrellas proyectadas

Flujo medio por píxel = $\mu = nF$

n varía como la distancia al cuadrado y F como la inversa de la distancia al cuadrado, de modo que μ no depende de la distancia.

La fluctuación de los fotones viene gobernada por la estadística de Bose-Einstein. De manera que la fluctuación estadística de los fotones será ΔN :

$$\Delta N = \sqrt{N} \left(1 + \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \right)^{1/2}$$

N = número de fotones

$$h\nu \gg kT \quad \Rightarrow \quad \Delta N \cong \sqrt{N}$$

La desviación estándar vendrá dada por: $\sigma = \sqrt{NF}$

La varianza será: σ^2

La relación ruido-síñal será: $\frac{\sqrt{NF}}{NF} = \frac{1}{\sqrt{N}}$

Si hay 100 estrellas proyectadas por píxel, la fluctuación de brillo será de $\pm 10\%$. Si la galaxia está más lejos y se proyectan 1000 estrellas por píxel, entonces la fluctuación de brillo será de $\pm 3\%$.

Si dividimos: $\frac{\sigma^2}{\mu} = \frac{NF^2}{NF} = F$

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

Si tomamos el espectro de la galaxia problema y conocemos a través del espectro cuál es la población estelar que gobierna el flujo, podremos hacer una estimación de la luminosidad L . Por tanto, L y σ^2/μ serán parámetros conocidos. Entonces, podremos deducir la distancia d a la que se encuentra la galaxia.

Este método se ha aplicado por ejemplo para determinar la distancia de varias galaxias del cúmulo Fornax.

Usando el HST este método permite llegar hasta los 70Mpc.

Internet:

The SBF method is conceptually quite simple, the basic idea being that nearby (but unresolved) star clusters and galaxies appear “bumpy,” while more distant ones appear smooth. This is quantified via a measurement of the Poisson fluctuations in the number of unresolved stars (in an image of an elliptical galaxy, for instance) encompassed by a CCD pixel. If N is the mean number of stars per pixel and \bar{f} is the mean flux per star, then the mean pixel intensity is $N\bar{f}$ and the variance is $N\bar{f}^2$. Dividing the observed variance by the observed mean yields \bar{f} , which decreases inversely with the square of the distance (d^{-2}). If the corresponding luminosity \bar{L} happens to be a standard candle, the distance follows directly: $d^2 = \bar{L}/4\pi\bar{f}$.

Diámetro-velocidad de dispersión

Este método es aplicable sólo a galaxias elípticas.

El fundamento de este método es de naturaleza observacional (empírica). Surge a partir de una relación observacional que se conoce con el nombre de **Faber-Jackson**, que es de la forma:

$$L \sim \sigma^\beta$$

donde σ es la dispersión de velocidades (que es una velocidad media proyectada sobre la dirección de observación) que se mide en Km/s y β puede variar entre 3 y 4.

Al aplicar esta relación se observó que las galaxias estaban distribuidas en un plano en un espacio definido por los ejes coordenados R_e , I_e , σ .

R_e = radio equivalente de una isofota estándar que tiene 20,75 mag/(")².

I_e = flujo superficial encerrado dentro de la isofota estándar.

σ = dispersión de velocidades (es una medida del movimiento aleatorio de las estrellas).

Al representar las galaxias elípticas en un espacio como este ocupan un plano de ecuación:

$$\log R_e = \alpha \log \sigma + \beta \log I_e + cte$$

(Esta β es otra β diferente a la anterior). La cte depende de cada cúmulo de galaxias concreto.

Poco tiempo después se encuentra otra relación de la forma:

$$\log \frac{D_n}{R_e} = \beta \log I_e + cte$$

donde D_n es el diámetro aparente.

Sustituyendo en la anterior queda:

$$\log D_n = \alpha \log \sigma + cte$$

que es una relación entre el diámetro aparente y la dispersión de velocidades.

¿Cómo se aplica el método?

Como consecuencia del movimiento aleatorio de las estrellas, de la misma manera que el movimiento aleatorio de los átomos radiantes en la atmósfera de las estrellas producen un ensanchamiento Doppler de las líneas espectrales, se producirá un ensanchamiento de las líneas de la galaxia. Por tanto la anchura de la línea de una galaxia elíptica estará directamente relacionada con la dispersión de velocidades.

Midiendo la dispersión de velocidades además de determinar la distancia podremos también determinar la masa de la galaxia. Lo veremos mas adelante.

Buscamos una galaxia elíptica cercana y medimos su σ , su diámetro aparente D_{gal} y su distancia d_{gal} .

A continuación llevo esta galaxia cercana virtualmente a un cúmulo de galaxias del que no conozco la distancia. Determino el diámetro aparente de la galaxia en ese cúmulo introduciendo la σ y la cte, que la conozco, en la expresión hallada anteriormente. De manera que yo saco de aquí un D_{cal} (calculado), que es el diámetro aparente de mi galaxia en ese cúmulo, y escribo:

$$\frac{D_{cal}}{D_{gal}} = \frac{R_{gal}/d_{cum}}{R_{gal}/d_{gal}} = \frac{d_{gal}}{d_{cum}} \Rightarrow d_{cum}$$

El método se aplica a elípticas, las cuales tienen ventajas porque pueden ser muy luminosas y hay muy poca extinción porque tienen poco gas y polvo, y además la luminosidad está gobernada por una población estelar prácticamente única.

El inconveniente del método es que necesitamos calibrarlo y para ello es necesario disponer de una muestra significativa de galaxias elípticas cercanas, y galaxias elípticas cercanas válidas no se encuentran fácilmente.

Efecto Sunyaev-Zeldovich

Está basado en el efecto Compton inverso, que se manifiesta cuando un fotón de baja frecuencia colisiona con electrones altamente energéticos, y, como consecuencia, la energía del fotón aumenta y el fotón pasa a tener alta frecuencia (pasa por ejemplo de radio a rayos X).

El escenario en el que ocurre este fenómeno son los cúmulos de galaxias, donde hay gas muy caliente que puede alcanzar temperaturas de millones de grados. La interacción entre este gas y la radiación de fondo microondas da lugar a la aparición de un flujo en rayos X.

La profundidad óptica del gas caliente es:

$$\tau_T = \int_0^R N_e \sigma_T ds$$

siendo s el espesor de la fuente emisora, N_e la densidad electrónica del plasma y σ_T es el coeficiente Thomson de difusión por electrones libres:

$$\sigma_T \sim \left(\frac{e^2}{m_e} \right)^{1/2}$$

Como consecuencia de la interacción de la radiación de fondo con el gas caliente se produce un cambio de frecuencia, y en consecuencia un cambio de temperatura de la radiación de fondo que viene dado por: (plasmas cuasineutros $\Rightarrow N_e \cong N_p$)

$$\frac{\Delta T}{T} = - \int \frac{\Delta \nu}{\nu} d\tau_T \cong - \frac{4kT_e}{m_e c^2} \sigma_T N_e R \Rightarrow N_e^2 \sim \left(\frac{\Delta T}{T} \right)^2 T_e^{-2} R^{-2}$$

T_e = temperatura electrónica del gas

Despejamos N_e en función de $\Delta T/T$.

La emisión del gas caliente es una emisión del tipo libre-libre:

$$J_{ff} \sim N_e N_p T_e^{1/2}$$

$$L_x = \int_V J_{ff} dV \cong N_e N_p T_e^{1/2} R^3 \Rightarrow L_x \sim \left(\frac{\Delta T}{T} \right)^2 T_e^{-3/2} R$$

L_x es la luminosidad en rayos X y R el tamaño de la fuente (gas caliente). El flujo en rayos X es:

$$F_x \sim \frac{L_x}{D^2} = \left(\frac{\Delta T}{T} \right)^2 cte \frac{\theta}{D} T_e^{-3/2}$$

θ es el diámetro aparente de la fuente y D es la distancia.

Espectrógrafo para tomar el espectro de emisión del gas caliente $\rightarrow T_e$

Observaciones fotométricas $\rightarrow \theta$

Antena de radiofrecuencias $\rightarrow \Delta T/T$

Ley de Hubble

Vamos a ver los aspectos puramente observacionales de la ley de Hubble. Recordamos que:

$$v = H_0 d \qquad \frac{v}{c} = \frac{\lambda_{obs} - \lambda_0}{\lambda_0} = z$$

donde z es desplazamiento al rojo en el caso de galaxias lejanas. Para galaxias o estrellas del Grupo Local podrá haber desplazamiento al rojo o al azul de la las líneas espectrales.

$$v = cz$$

En el caso de que las galaxias sean muy lejanas y sus velocidades sean próximas a la velocidad de la luz hay que usar la relación Doppler relativista:

$$1 + z = \sqrt{\frac{c + v}{c - v}}$$

Para calcular la constante de Hubble en principio tendremos que hacer un diagrama observacional que tenga distancias y velocidades. Las unidades serán: $H_0 : \text{Km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$, es decir, unidades de la inversa de tiempo.

La relación de Hubble se aplica a galaxias lo suficientemente distantes en las que su movimiento predominante es la expansión uniforme del espacio euclídeo. H_0 es un parámetro de naturaleza cosmológica que mide la tasa de expansión del universo.

Esta misma relación, $v=H_0d$, la podemos calcular a partir de los modelos cosmológicos relativistas, en los que esta expresión sería el primer término de un desarrollo en serie que consta de muchos términos. Esta relación es lineal cuando utilizamos distancias relativamente próximas. Cuando consideramos galaxias muy lejanas la relación dejará de ser lineal porque tendremos que tener en cuenta más términos del desarrollo. A valores de z (de la velocidad) suficientemente grandes habrá desviaciones de la linealidad diferentes según el modelo cosmológico que usemos. Los modelos cosmológicos predicen el pasado, presente y futuro del universo. Es muy interesante por tanto establecer la expresión de la ley de Hubble en las regiones con z muy grande.

A medida que las distancias son más grandes la dispersión de puntos en este diagrama es mucho mayor. En la zona superior del diagrama la dispersión de puntos es mayor que en la esquina inferior izquierda porque el número de galaxias es más pequeño, las distancias tienen más errores y las velocidades también.

Vamos ahora a hablar de las correcciones que han de hacerse a la velocidad.

En las observaciones que se han hecho de la radiación de fondo se ha visto que existe un fenómeno llamado **dipolo**, que es debido a diversos fenómenos, pero el que predomina es el desplazamiento Doppler de la radiación de fondo como consecuencia del movimiento del observador (el movimiento de la Tierra). Es decir, lo que estamos haciendo es intentar buscar un referencial absoluto para la velocidad, estamos fijándonos en la radiación de fondo a ver si

nos puede servir como referencial. Estos desplazamientos son proporcionales a $1 + \frac{u}{c} \cos \theta$

donde u es la velocidad de la Tierra, c es la velocidad de la luz y θ es el ángulo que forma la dirección del movimiento de la Tierra respecto a la dirección de observación de la radiación de fondo microondas.

La intensidad de la radiación de fondo observada es:

$$I_{obs} = \left(1 + \frac{u}{c} \cos \theta\right)^3 I_0$$

donde I_0 es la intensidad que se observaría si estuviéramos en reposo.

La intensidad de la radiación de fondo viene dada por la ley de Planck para el cuerpo negro:

$$I = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Tenemos entonces:

$$T_{obs} = \left(1 + \frac{u}{c} \cos \theta\right) T_0$$

Si hacemos:

$$\frac{T_{obs}}{T_0} = 1 + \frac{u}{c} \cos \theta \quad \frac{\Delta T}{T} = \frac{u}{c} \cos \theta$$

Medimos la variación de temperatura de la radiación de fondo microondas, el ángulo θ lo conocemos (sabemos que la Tierra se está desplazando hacia la constelación de Leo que tiene unas coordenadas específicas) y de esta manera podemos determinar la velocidad relativa de la Tierra respecto a la radiación de fondo, que resulta ser:

$$u = 365 \text{ Km s}^{-1} \pm 18$$

En este valor de la velocidad u están incluidas la contribución correspondiente al movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, del Sol alrededor del centro de la Galaxia, de nuestra Galaxia respecto al centro de masas del Grupo Local y también perturbaciones producidas por cúmulos (cúmulo de Virgo, etc).

Los valores de H_0 que Hubble obtuvo en su tiempo superaban los $500 \text{ Km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Se han ido reduciendo y durante una época hubo una discusión sobre si el valor era de 50 o de $100 \text{ Km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Todas las observaciones apoyaban la hipótesis de un valor comprendido en este intervalo. Con el proyecto cosmológico de las supernovas se obtuvieron valores en torno a $65 \text{ Km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ y finalmente los valores más recientes y refinados están en torno a 70 o $71 \text{ Km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$. Todos los modelos cosmológicos relativistas expresan la edad del universo de la forma:

$$t = H_0^{-1} f(\Omega_m, \Omega_\Lambda)$$

donde Ω_m es la densidad de materia que es predominantemente materia no bariónica y Ω_Λ es la densidad de energía oscura. Si no los consideráramos nos quedaría una edad del universo que es la inversa de la constante de Hubble, lo cual corresponde a un modelo del universo que se conoce con el nombre de Einstein-De Sitter. Calculándolo obtendremos un límite inferior para la edad del universo que es más bajo que el que se obtiene a partir de la observación de las secuencias principales de los cúmulos globulares.

La medida de la distancia para el universo a gran escala también es una función de H_0 :

Para el universo a gran escala no se usan los Mpc sino los desplazamientos al rojo z , tenemos que acudir al modelo cosmológico. Un z pequeño corresponde a un objeto muy cercano y un z grande a un objeto muy lejano. Por ejemplo, valores de z de $0,80$ o $0,90$ (80% de c , tendremos que aplicar la fórmula Doppler relativista) corresponden ya a distancias enormes. El inconveniente es que aún no tenemos un modelo cosmológico incontrovertido.

En ocasiones también se usa:

$$h = \frac{H_0}{100}$$

De esta manera, usando h , si hay que hacer cálculos, se soslaya la imprecisión que todavía existe en el cálculo de H_0 . Así, las expresiones que hayamos obtenido usando h seguirán siendo válidas aunque el valor de H_0 cambie.

Lente gravitacional

Lo que ocurre es que como consecuencia del efecto lente gravitacional predicho por la teoría de la relatividad general pueden aparecer varias imágenes virtuales del objeto real. Se puede dar con cuásares por ejemplo. Imaginemos que se nos han formado dos imágenes virtuales del mismo cuasar. Estas imágenes virtuales emiten luz que nos llega retrasada en el tiempo, no nos llega a la vez la luz de cada imagen. Esto lo sabemos observando la intensidad de las líneas del espectro. Sabemos que los cuásares, como todas las galaxias activas, son variables (las líneas varían de intensidad en los espectros). Ambas imágenes virtuales tienen la misma variabilidad, pero en los espectros observamos que las intensidades de las líneas no coinciden, en uno pueden estar por ejemplo a la mitad del máximo de intensidad y en el otro espectro en el máximo de intensidad. Esto es porque el recorrido de la luz es diferente debido a que las imágenes están en distintas posiciones virtuales en el espacio aunque los espectros, el desplazamiento al rojo, la fotometría y la variabilidad son los mismos para ambas imágenes. De esta manera podemos identificar fácilmente los cuásares virtuales.

Por ejemplo, un retraso clásico es el de 536 días. Estos 536 días se pueden poner en relación con las distancias a condición de modelizar convenientemente todo el fenómeno. Tengo que obtener una relación entre los días, que puedo medir fácilmente y la distancia, es decir, una relación de tiempo en función de distancia. Para optimizar esta función necesito conocer muy bien cual es la distribución de materia de la lente gravitacional. Necesito entrar, por tanto, en el fundamento del mecanismo que determina el efecto. Pero cuanto más teoría lleve un resultado más impreciso es, ya que está sujeto a la validez del modelo teórico que estamos usando.

TEMA 3

Fotometría de las galaxias

La fotometría de las galaxias es distinta de la fotometría de las estrellas porque las galaxias son objetos extensos y las estrellas son objetos puntuales. Por eso, en fotometría de galaxias podemos trabajar con imágenes. Actualmente se usan los CCD, los cuales tienen una respuesta lineal, QE 80% entre los 3500-9000Å, etc, pero tienen algunos inconvenientes de los que tenemos que corregir, como por ejemplo:

BIAS: Se produce cuando el detector tiene una iluminación muy débil. Entonces se producen fluctuaciones como consecuencia del ruido de lectura que pueden dar lugar a una señal negativa que será problemática para el conversor analógico digital. Para solucionarlo la electrónica del detector sumará una señal constante que garantice una señal positiva, que luego hay que restar.

DARK: Corriente de oscuridad: El movimiento aleatorio de los átomos se incrementa con la temperatura y el tiempo, y puede producir electrones como consecuencia de colisiones y se crea una corriente que puede saturar la señal. Para solucionarlo se mantiene el detector a temperaturas bajas mediante criostatos.

FLAT FIELD: Debido a distintas sensibilidades de los píxeles, produciendo respuestas distintas. Para solucionarlo se hace una exposición de la luz en el ocaso o a la pared de la cúpula (fuente uniforme) y se corrige.

Una de las ventajas de utilizar un detector de imagen es que podemos obtener líneas de igual brillo, que son las **isofotas**.

Las isofotas estarán relacionadas con la morfología de las galaxias. Por ejemplo, las isofotas de una galaxia elíptica son elipses. Pueden darse desplazamientos en las isofotas como consecuencia de anisotropía de velocidades proyectada en la dirección de observación.

Además podemos obtener las **distribuciones de luminosidad** en función de la distancia, las cuales pueden ser interesantes porque van a mostrarnos la presencia de estructuras complejas como son los anillos, brazos, etc y van a tener formas distintas según la importancia que tengan estas estructuras.

También se puede hacer fotometría fotoeléctrica usando fotómetros fotoeléctricos. En un fotómetro fotoeléctrico además del filtro y el detector (que es un fotodiodo) hay un diafragma que da lugar a una entrada mayor o menor de la cantidad de luz sobre el detector. Pero como los diafragmas son muy pequeños, si la luminosidad superficial de la galaxia es muy pequeña no podremos observar nada porque entrará muy poca luz. Además las aperturas de los diafragmas no se asemejan a la forma de las isofotas.

La ventaja que tiene la fotometría de galaxias es que la corrección de fondo de cielo es más simple que en el caso de las estrellas.

Consideremos una galaxia con una irradiancia o flujo que es sólo un 1% superior al fondo de cielo:

$$e_{gal} = e_c + 10^{-2} e_c$$
$$m_{gal} = -2.5 \log(e_c + 10^{-2} e_c - e_c) + cte$$

$$m_{gal} = 5 - 2.5 \log e_c + cte = 5 + m_c$$

Lo cual quiere decir que podemos observar galaxias cuya luminosidad es inferior a la del fondo de cielo. Si el fondo de cielo es de 22-23 magnitudes, podremos observar galaxias de hasta magnitud 27.

Luminosidad del fondo de cielo

Contribuyen varios factores:

- 1- **Airglow o resplandor del aire:** Está producido por las reacciones fotoquímicas que ocurren en la alta atmósfera terrestre. Varía bastante. De una hora a la siguiente puede variar la luminosidad hasta en un 20%. Y también varía con la latitud. Desde la latitud 20º hasta la latitud 70º varía en un factor 2. Son reacciones por ejemplo de fluorescencia, resonancia, procesos de fotoionización, reacciones entre moléculas, la luz solar disocia las moléculas de oxígeno y de nitrógeno y luego se recombinan por la noche produciendo una reacción que ilumina el cielo, procesos de colisiones inelásticas, interacción de átomos y moléculas con rayos cósmicos, etc. Tienen lugar en una capa de la atmósfera situada a 100Km de altura y de espesor comprendido entre 10 y 20Km. Contribuye en un 30% al fondo de cielo, pero no es la contribución más importante. Es más importante la luz zodiacal.
- 2- **Luz zodiacal:** Ocurre por la reflexión que produce el polvo interplanetario de la luz solar. El polvo interplanetario se concentra predominantemente en la eclíptica (plano orbital de la Tierra) y refleja la luz del Sol, dando lugar a la mayor contribución a la luminosidad del cielo nocturno. Que es debido a la reflexión de la luz del Sol lo prueba el hecho de que el espectro de la luz zodiacal es prácticamente el mismo que el de la luz del Sol. El problema de esta contribución es que también afecta a las observaciones mediante satélites en el medio interplanetario, los cuales se encontrarán también con un brillo de cielo.

Luz zodiacal

Gegenschein

- 3- **Gegenschein:** Es parecido a la luz zodiacal, pero éste está producido en un sentido opuesto al Sol. El fenómeno gegenschein aparece en la bóveda celeste como una mancha luminosa muy débil, observable en el punto diametralmente opuesto al Sol, moviéndose a la misma velocidad aparente con la que se mueve el Sol en el cielo; su observación es muy difícil. Este efecto influye poco al fondo de cielo.
- 4- **Luz estelar difusa.**
- 5- **Luz galáctica difusa:** Contribuye más que la luz estelar difusa.
- 6- **Luz artificial:** La contaminación lumínica hace imposible el que hoy en día se puedan construir observatorios en las ciudades. No sólo es importante desde el punto de vista de las observaciones astronómicas sino también por el gran desperdicio de energía que esta contaminación supone. Además, muchas veces los sitios en los que menos contaminación lumínica hay, como África central o América central no son los más

adecuados para instalar observatorios debido a las condiciones meteorológicas (precipitaciones, etc).

Contaminación lumínica mundial

Magnitudes corregidas

En la fotometría de galaxias hay correcciones que es necesario hacer. En fotometría de estrellas recordamos que tenemos que corregir la magnitud de las estrellas de la extinción atmosférica y de la extinción interestelar, básicamente (también habrá correcciones de fondo de cielo pero son mucho menos importantes). En el caso de las galaxias además de estas hay otras correcciones importantes:

$$m = m(obs) - \underbrace{A_\lambda(i)}_{\text{extinción interestelar}} - \underbrace{A_\lambda(i.g.)}_{\text{extinción interestelar interna de la propia galaxia}} - \underbrace{K_\lambda}_{\text{efecto producido por el alejamiento de la galaxia}}$$

donde $m(obs)$ está corregida de la extinción atmosférica y del fondo de cielo.

K_λ es inherente a la condición de lejanía de la galaxia.

A estas correcciones también habría que añadir la corrección de extinción intergaláctica, pero no la hay porque el medio intergaláctico es tan tenue que no produce una extinción apreciable. No sabemos incluso si existe medio intergaláctico a gran escala realmente.

Extinción interna

Hablemos ahora de la extinción interna, que es la que se produce en la propia galaxia. En nuestra Galaxia podemos determinarla observando objetos que tienen distintos brillos en diferentes direcciones, obteniéndose así diferentes leyes de extinción. Pero, ¿cómo se hace para un objeto extragaláctico? Vamos a centrarnos en principio en objetos similares a nuestra Galaxia, que contienen estrellas, polvo, gas y un disco en el que existe la mayor concentración de gas y de polvo. Vamos a hacer una hipótesis muy usual en ciencias, que es considerar que todos los objetos del mismo tipo tienen las mismas propiedades.

En el caso de las galaxias espirales podemos relacionar la extinción con la inclinación de la galaxia. Veamos cómo:

Consideremos, por ejemplo, una galaxia Sb. La observamos de cara y obtenemos su brillo o luminosidad. Si observamos 10 galaxias Sb con tamaños similares podremos obtener un brillo medio para una galaxia Sb. En la galaxia vista de cara la extinción es despreciable, pero a medida que disminuye el ángulo que forma el plano de la galaxia con la dirección de

observación, la luz que sale de la galaxia va atravesando zonas cada vez más polvorosas (zonas del disco o próximas al disco) y en consecuencia el brillo va disminuyendo. Cuando la galaxia está de canto la extinción es máxima. De esta manera podemos establecer una ley entre la extinción y la inclinación de la galaxia. Esta ley será similar a la de nuestra Galaxia y será de la forma:

$$A(i.g.) = cte \log \sin^{-1} i$$

i es el ángulo de inclinación.

A veces no es posible determinar el ángulo de inclinación, pero podemos utilizar la relación entre los ejes. Semieje menor entre semieje mayor. Cuando aplicamos este método a las galaxias elípticas nos encontramos con que no hay variación de brillo con la inclinación, debido a que las galaxias elípticas tienen muy poco gas y polvo y la extinción es insignificante (casi no habrá que corregir de extinción). En el caso de las galaxias irregulares sí que hay extinción, pero al ser amorfas no podemos establecer unos ejes y por tanto, no puedo establecer una ley de extinción para este tipo de galaxias.

Hay otro método mejor para el caso de galaxias irregulares e incluso para las espirales, que utiliza el coeficiente de emisión J . **Se aplica a regiones de hidrógeno ionizado**. Consiste en:

La intensidad de una línea de hidrógeno viene dada por:

$$I_H = \int_0^r J_H ds$$

donde J_H es el coeficiente de emisión de la línea y r el espesor de la fuente.

Son líneas estrechas y la fuente es casi ópticamente transparente (poco espesor) de manera que las ecuaciones de transporte son mucho más sencillas que en el caso de las atmósferas estelares. La ecuación fundamental de una línea de hidrógeno es:

$$N_e N_p \alpha_H^{eff} = \frac{4\pi}{h\nu_H} J_H$$

N_e = densidad de electrones.

N_p = densidad de protones.

α_H^{eff} = coeficiente de recombinación efectivo de la línea de hidrógeno.

Las líneas de hidrógeno se forman por recombinación. Los electrones, en las regiones de hidrógeno ionizado (muchos electrones y protones), capturan protones. Como consecuencia de la captura el electrón pierde energía y queda atrapado por el protón formándose un átomo neutro fuertemente excitado, el cual tenderá a desexcitarse a niveles de más baja energía. Al producirse estas transiciones se forman líneas, que son las líneas de hidrógeno. Las líneas que vamos a observar van a ser líneas de emisión que están en regiones de hidrógeno ionizado, por ejemplo regiones HII que son regiones que contienen mucho polvo.

Sustituyendo tenemos:

$$I_H = \frac{h\nu_H}{4\pi} \alpha_H^{eff} \int_0^r N_e N_p ds \quad \text{que es lo que se llama "medida de emisión"}$$

$$\frac{I_{H\alpha}}{I_{H\beta}} = \frac{\alpha_{H\alpha}^{eff} \nu_{H\alpha}}{\alpha_{H\beta}^{eff} \nu_{H\beta}} = 2,87 \quad \text{viene en el Osterbrock}$$

↓
lo dice la teoría

Las regiones de hidrógeno ionizado tienen temperaturas medias comprendidas entre los 5000 y los 20000K. Osterbrock tabula los coeficientes de recombinación, los cuales, en este rango, varían poco. Sustituyendo los coeficientes de recombinación para una temperatura media de 10000K, sabiendo que la longitud de onda de H α es 6563Å y la de H β es 4861Å, calculamos las frecuencias dividiendo c por la longitud de onda. Insertando estos resultados obtenemos el cociente de líneas. Si el valor obtenido es mayor que 2,87 entonces existirá extinción.

La extinción afecta más a H β porque es más azul. Si hay extinción entonces H β será más débil de lo que corresponde.

Calculando la diferencia entre la relación de intensidades observada y la teórica obtenemos el coeficiente de extinción de la galaxia en cuestión.

Corrección K

Tengo una galaxia que está muy lejos, con un desplazamiento al rojo z, que tiene una dispersión de energía. Estoy en un observatorio comóvil con la galaxia haciendo fotometría con un filtro que tiene una banda de paso $\lambda_2 - \lambda_1$ en el observatorio comóvil. Pero desde Tierra veo λ'_1 y λ_2 desplazada a λ'_2 .

$$\lambda'_1 = (1+z)\lambda_1$$

$$\lambda'_2 = (1+z)\lambda_2$$

Por tanto, la anchura de la banda de paso del filtro vista desde Tierra se incrementa en (1+z):

$$\lambda'_2 - \lambda'_1 = (\lambda_2 - \lambda_1)(1+z)$$

Es decir, en Tierra recojo más información y distinta que cuando ese mismo filtro estuviese colocado en un observatorio comóvil. Recojo una distribución de energía distinta y con un filtro más ancho.

Por ejemplo, hago observaciones en Tierra de un cuasar y estoy observando la línea Lyman α que se emite en 1226Å. Si el planeta Tierra estuviera en esa galaxia, para poder observar esa línea tendría que mandar un satélite al espacio exterior. Sin embargo, desde el emplazamiento real de la Tierra esto no es necesario, a causa de que la distancia produce un z lo suficientemente grande para que la línea se pueda observar en el visible.

Definimos una luminosidad monocromática:

$$E(\lambda, t) \text{ medida en erg s}^{-1} \text{ \AA}^{-1}$$

Suponemos que la galaxia tiene un desplazamiento al rojo z y que la radiación la ha emitido en el instante t_1 . t_0 es el instante en el que nosotros recibimos esta radiación.

La luminosidad monocromática será por consiguiente: $E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_1\right)$

El flujo, que caracterizamos por la longitud de onda efectiva:

$$F = \int_0^{\infty} f(\lambda)s(\lambda)d\lambda$$

$s(\lambda)$ es la función de transmisión del filtro y $f(\lambda)$ es el flujo monocromático ($\text{erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ \AA}^{-1}$).

F en $\text{erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$.

Introduciendo la luminosidad monocromática:

$$F = \frac{1}{4\pi d^2(1+z)} \int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_1\right) s(\lambda) d\lambda$$

Cuanto más distante está la fuente menos luminosidad nos llega, de ahí que introduzcamos el factor $(1+z)$.

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{4\pi d^2(1+z)} \int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_1\right) s(\lambda) d\lambda \frac{\int_0^{\infty} E(\lambda, t_0) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E(\lambda, t_0) s(\lambda) d\lambda} \cdot \frac{\int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_0\right) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_0\right) s(\lambda) d\lambda} = \\ &= \frac{\int_0^{\infty} E(\lambda, t_0) s(\lambda) d\lambda}{4\pi d^2(1+z)} \cdot \frac{\int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_0\right) s(\lambda) d\lambda \int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_1\right) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E(\lambda, t_0) s(\lambda) d\lambda \int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_0\right) s(\lambda) d\lambda} \end{aligned}$$

Tomamos logaritmos y queda:

$$m = \underbrace{M + 5 \log d}_{\substack{\text{magn. aparente} \\ \text{observada}}} + \underbrace{2,5 \log(1+z) + 2,5 \log \frac{\int_0^{\infty} E(\lambda, t_0) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_0\right) s(\lambda) d\lambda}}_K + \underbrace{2,5 \log \frac{\int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_0\right) s(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} E\left(\frac{\lambda}{1+z}, t_1\right) s(\lambda) d\lambda}}_{\text{corrección evolutiva}}$$

La corrección K representa la variación que experimenta la señal en un instante determinado al modificar la anchura del filtro.

La corrección evolutiva tiene en cuenta los procesos que se han producido en la galaxia problema desde su observación, concretamente la evolución de la población estelar que ha podido modificar el brillo.

La corrección K es muy pequeña, por ejemplo:

$$z=0,002 \rightarrow K=0^m,1$$

$$z=0,5 \rightarrow K=1^m,5$$

Cuando se trata de objetos con z pequeños la corrección K ni se hace porque la corrección en realidad es inferior a los errores que se puedan cometer.

Internet (de unos apuntes de Jesús Gallego): La expresión general para la corrección K tiene dos términos: **(1)** La banda de entrada es más estrecha en el sistema de referencia del objeto distante por un factor $(1+z)$, independiente de la longitud de onda o la distribución espectral de energía de la fuente. En consecuencia, la magnitud aparente del objeto es en realidad $2,5\log(1+z)$ magnitudes menos brillante. **(2)** A cada longitud de onda λ en la banda de recepción la intensidad recibida no es la $F(\lambda)$ emitida por la fuente y medida en el sistema de referencia del observador sino $F(\lambda/(1+z))$. La magnitud aparente se ve en consecuencia aumentada si la distribución de energía es tal que decae hacia longitudes de onda menores, o se ve disminuida si la distribución de energía aumenta. Para una cierta banda i con una función respuesta $S_i(\lambda)$, la corrección K es:

$$K_i = 2,5 \log(1+z) + \log \frac{\int_0^\infty F(\lambda) S_i(\lambda) d\lambda}{\int_0^\infty F[\lambda/(1+z)] S_i(\lambda) d\lambda}$$

donde el flujo $F(\lambda)$ viene dado en unidades de energía por intervalo en λ y todas las longitudes de onda son las correspondientes al sistema del observador.

Perfiles de luminosidad

El perfil de luminosidad expresa la variación de la luminosidad o del flujo superficial con la distancia al centro de la galaxia. Es un instrumento importante para emprender estudios sobre la dinámica de las galaxias y aporta información sobre la presencia de distintas estructuras en la galaxia y de la contribución de esas estructuras a la luminosidad total. Es una distribución de luminosidad y también es una distribución de materia (relación masa-luminosidad).

Una de las primeras distribuciones de luminosidad que existieron fue para las galaxias elípticas y era de la forma:

$$I(r) = \frac{I_0}{(r+a)^2}$$

I_0 = intensidad central

r = distancia al centro

a = longitud estructural (distancia a la cual la intensidad $I(r)$ es $\frac{1}{4}$ de I_0). Es un parámetro que tengo que hacer intervenir para ajustar esta expresión a la representación experimental.

Esta relación se ha obtenido experimentalmente. Se han hecho observaciones fotométricas de una muestra representativa, se ha representado intensidad en función de distancia y después se ha ajustado.

Esta relación se obtuvo para 15 galaxias elípticas.

Para las galaxias espirales la obtención de los perfiles de luminosidad se complica enormemente porque en las espirales encontramos disco, anillos, barra, halo, etc.

Para establecer los perfiles de luminosidad de una manera más general vamos a introducir unos parámetros que faciliten la obtención de expresiones lo más simples posibles:

$I(r, \theta)$ = flujo o luminosidad superficial en un punto de la galaxia de coordenadas r y θ .

La luminosidad o flujo total será:

$$I_t = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} I(r, \theta) r dr d\theta$$

Si tengo isofotas circulares:

$$I_t = 2\pi \int_0^{\infty} I(r) r dr$$

Consideremos una isofota irregular que encierra un área A. Se llama radio equivalente a:

$$r^* = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$$

Lo que quiero es circularizar la superficie y caracterizarla por un parámetro que realmente no es el radio pero que es equivalente al radio.

$$\frac{I(r^*)}{I_t} = K(r^*) \quad K(r_e^*) = \frac{1}{2} \quad r_e^* = \text{radio equivalente efectivo}$$

$$\rho = \frac{r^*}{r_e^*} \quad J = \frac{I(r^*)}{I(r_e^*)}$$

Una vez definidos estos parámetros ajusto los perfiles de luminosidad de las componentes esferoidales por una expresión de la forma:

$$\log J_I = -3,3333(\rho^{1/4} - 1)$$

la cual será aplicable a las galaxias elípticas y a los núcleos de las espirales.

Para las componentes planas:

$$\log J_{II} = -0,729(\rho - 1)$$

No puedo aplicar a una espiral de primeros tipos la relación de J_I ni la de J_{II} porque la relación de tamaño entre el bulbo y el disco es realmente importante. Tanto el bulbo como el disco contribuyen de forma importante. De manera que habría que utilizar un perfil de luminosidad en el que intervinieran J_I y J_{II} , que sería de la forma:

$$J = J_I + J_{II} \quad \text{sería una convolución.}$$

En el caso de las galaxias lenticulares:

$$\log J = -\alpha\rho$$

Ahora vamos a tratar de interpretar estos perfiles teóricamente.

Elípticas: Lo primero que se les ocurrió a los que trataron de interpretar este perfil de luminosidad fue tratar de obtener otro teóricamente aplicando la dinámica estelar. Al final se llegó a una relación que se diferencia de la observada en que el máximo es menos picudo. La dinámica estelar clásica contempla una concentración de materia y luminosidad en el núcleo

que es más baja que la realmente observada. Esto se explica por la concentración de materia central que supone el agujero negro central de la galaxia (atrae al gas circundante produciéndose un calentamiento del mismo y también atrae a las estrellas próximas que sufrirán colisiones y también calentarán al gas, lo cual se traduce en un aumento de la luminosidad).

Después hay otros aspectos singulares cuando se hace fotometría de las galaxias elípticas y que tiene que ver con los perfiles de luminosidad. El primero es que las isofotas de las galaxias elípticas son elipses en las que se pueden determinar sus parámetros geométricos (semiejes, excentricidad). Y el segundo es que los semiejes mayores de las isofotas, en una fracción importante de galaxias elípticas, no están alineados, sino que experimentan una rotación que es mucho más grande cuanto mayor es la distancia al centro. Y además el achatamiento de las isofotas varía. La causa por la que esto ocurre tiene que ver con la triaxialidad de las galaxias elípticas. Los tres ejes son diferentes y tienen achatamientos variables, y cuando ocurre esto la proyección del elipsoide muestra una desalineación de los ejes mayores que no es real. No hay realmente una rotación de los ejes. Simplemente nosotros vemos este fenómeno a causa de la proyección del elipsoide sobre el plano del cielo. (Puede servir para establecer leyes de extinción interna en galaxias elípticas según la inclinación).

Espirales: Tenemos diferentes estructuras. El bulbo tiene un contenido estelar y una morfología similares a los de las galaxias elípticas. Pero existen también diferencias importantes: la rotación es mayor, la ley $\rho^{1/4}$ típica de las componentes esferoidales ajusta bien a lo largo del eje mayor del bulbo y muy mal a lo largo del eje menor, la concentración de materia y luminosidad no es tan grande como en el caso de los núcleos de las elípticas y el núcleo además está más achatado.

Además en las espirales la contribución de los brazos aumenta desde el tipo Sa hasta los últimos tipos Sd, Sdm. La contribución de los brazos aumenta desde el centro hacia el borde y también la contribución de los brazos aumenta al disminuir la longitud de onda (son más azules)

Las barras: Se observa que la relación entre la luminosidad total de la barra y la de la galaxia es pequeña, del orden de 0,12, el tamaño de la barra respecto al radio de la galaxia es del orden de 0,18 y también en algunas galaxias se ha observado que el perfil de luminosidad sigue la ley $\rho^{1/4}$, lo que parece indicar que se trata de material similar al del núcleo. Además la barra en algunas espirales avanzadas está ligeramente descentrada.

Lenticulares: Se detecta en el perfil de luminosidad una zona de brillo uniforme que se conoce con el nombre de lente y que en algunas galaxias aparece como una estructura anular.

Veamos como ejemplo algunas gráficas del artículo:

Optical surface photometry of a sample of disk galaxies II. Structural components
M. Prieto¹, J. A. L. Aguerri^{1,2}, A. M. Varela¹, and C. Muñoz-Tuñón A&A 367, 405(427) (2001)

Fig. 1. Structural decomposition of the surface-brightness profiles along the semi-minor bar axis (left) and semi-major bar axis (right) of NGC 1300 in *B*, *R*, and *I*

La autora observa el perfil de luminosidad para una galaxia y trata de ajustarle los diferentes componentes (núcleo, disco, brazos, lente, barra, etc).

Los brazos espirales producen una perturbación importante en lo que podría ser únicamente el perfil de luminosidad de un disco. Producen un incremento de luminosidad muy importante.

Se usan diferentes filtros para detectar poblaciones estelares distintas.

Diámetros

Los problemas con los que nos encontramos es la existencia de materia oscura que no podemos observar y que la luminosidad de la galaxia disminuye gradualmente hasta ser menor que la del fondo de cielo y no se puede ver, de forma que la galaxia aparece como un objeto con bordes indefinidos prácticamente.

La observación de **cuásares** nos puede ayudar a calcular los bordes de las galaxias. Supongamos que observamos una galaxia y detrás de ella hay un cuasar. El cuasar nos ayudará a determinar el tamaño del halo de materia oscura de la galaxia. Si observamos el espectro del cuasar veremos líneas de emisión con desplazamiento al rojo igual al del cuasar, y líneas de absorción que se producen cuando la luz del cuasar atraviesa el halo de materia oscura de la galaxia, y que tendrán un desplazamiento al rojo menor que el del cuasar. Entonces la observación de las líneas de absorción que aparecen en los espectros de los cuásares proporcionan una información muy importante sobre los halos de las galaxias, sobre estructuras de las galaxias y cúmulos de galaxias que en ocasiones no vemos, y sobre la existencia de concentraciones de materia que de ninguna otra forma podríamos observar.

Los diámetros de las galaxias, en los catálogos más importantes durante años se han elaborado sobre la base de imágenes fotográficas de las galaxias (se toma la imagen de una galaxia y mediante medidas micrométricas con un microscopio comparador se mide el tamaño de la imagen. Teniendo en cuenta la escala de distancia podremos deducir el tamaño de la galaxia). El inconveniente que tiene esto es que es una medida subjetiva hecha con el ojo (se consideran más grandes los objetos estilizados). También están los errores de la placa fotográfica. Unas placas estarán más expuestas que otras. También interviene la focal del telescopio con el que hemos tomado la imagen. Y también están los sesgos que introduce la galaxia, como su inclinación y luminosidad superficial.

Se buscó un criterio objetivo: considerar los diámetros de isofotas estándar. La primera que se consideró fue la isofota de $26,5\text{mag}/('')^2$. Pero esta magnitud es tan sólo algunos tantos por ciento más luminosa que el fondo de cielo. Es por tanto, difícil de medir en muchas galaxias.

Por eso se tomó más tarde como **isofota estándar** la correspondiente a $25\text{mag}/('')^2$, que encierra del 70 al 90% de la luminosidad total de la galaxia. De manera que dos galaxias pueden tener el mismo tamaño real y tener luminosidades superficiales distintas. Los radios fotométricos que se obtengan serán por tanto diferentes. El radio fotométrico hay que interpretarlo como que tiene poco que ver con el tamaño real de la galaxia y es un parámetro que se ha adoptado por conveniencia. (Recordamos el halo de materia oscura). Los radios suelen ser desde 1 a 50Kpc.

TEMA 4

Función de luminosidad

Uno de los objetivos clásicos de la astronomía y de la astrofísica era establecer la distribución de las estrellas en el espacio. Se desarrollaron métodos bastante sofisticados y que después se trataron de aplicar a las galaxias.

Entre el tratamiento de la distribución de estrellas y el de la distribución de galaxias hay diferencias importantes. En los dos casos la obtención de distribuciones está directamente relacionada con la distancia. Pero en el caso de las estrellas puedo derivar una definición de distancia a partir de una métrica ordinaria euclídea, y en el caso de las galaxias el concepto de distancia está íntimamente relacionado con los modelos cosmológicos de hecho es un resultado o predicción del modelo cosmológico, el cual no es incontrovertido.

Distribución está relacionada con uniformidad. No sabemos a partir de qué distancia el universo se puede considerar como un todo.

En la distribución de estrellas se utilizan fundamentalmente magnitudes. En el caso de las galaxias también, pero cuando se hace exploraciones en el óptico únicamente. La consecución de una distribución de galaxias requiere observaciones en radio, infrarrojo, en rayos X, de manera que lo que tenemos son magnitudes en el óptico, flujos en radio, rayos X e infrarrojo lejano. Y si después queremos construir una base de datos homogénea tendremos que convertir todos estos flujos a magnitudes, y esto no es fácil de hacer.

También las distribuciones son muchas veces incompletas tanto en estrellas como en galaxias porque podemos no observar objetos que tienen magnitudes más débiles que una determinada magnitud.

Un instrumento importante para estudiar tanto la distribución de estrellas como de galaxias es la función de luminosidad. Al representar en ordenadas el número de galaxias por unidad de volumen frente a la luminosidad obtengo una distribución que recibe el nombre de **función de luminosidad**. La función de luminosidad la construyo diciendo hay tantas galaxias por unidad de volumen con magnitudes absolutas comprendidas entre $m-0,5$ y $m+0,5$.

El número de galaxias contenidas en un elemento de volumen con luminosidades comprendidas entre L y $L+dL$ viene dado por:

$$dN = \phi(L)dLdV$$

donde $\Phi(L)$ es la función de luminosidad.

Se llama **densidad de luminosidad** a:

$$n(L) = \frac{dN}{dL}$$

De manera que si tengo una muestra S que ocupa un volumen V_s puedo establecer una relación entre la función de luminosidad y la densidad de luminosidad de la manera siguiente:

$$\frac{n_s(L)dL}{V_s} = \phi_s(L)dL$$

Las funciones de luminosidad suelen ser particulares para cada tipo de galaxias. Son funciones de luminosidad particulares. Las generales comprenden todos los tipos morfológicos.

Cuando el volumen en el que se observa la muestra tiende a infinito obtenemos entonces una función universal de luminosidad.

La función que mejor ajusta a los datos observacionales es:

$$\phi(L)dL = \phi^* \left(\frac{L}{L^*}\right)^\alpha \exp\left(-\frac{L}{L^*}\right) d\left(\frac{L}{L^*}\right)$$

que es la llamada **función de Schechter**.

Donde ϕ^*, L^* y α son parámetros del ajuste. α tiene valores negativos y tiene que ver con la pendiente.

Si $L \ll L^* \Rightarrow \phi \sim L^\alpha$ A mayor luminosidad de las galaxias menor número de galaxias. Es decir, **el número de galaxias luminosas es muy pequeño**.

Si $L \gg L^* \Rightarrow \phi \sim e^{-L}$ A mayor luminosidad más pequeño es el número de galaxias. Lo mismo que antes. Esto concuerda con lo que dijimos de que en el universo hay gran cantidad de galaxias enanas y de baja luminosidad que Hubble no tuvo en cuenta a la hora de hacer la clasificación morfológica.

La función de Schechter también se puede expresar en función de las magnitudes:

$$\phi(M)dM = 0,92\phi^* x^{\alpha+1} e^{-x} dM$$

$$x = 10^{0,4(M^*-M)}$$

El número de galaxias por unidad de volumen con luminosidades superiores a L es:

$$N(L) = \int_L^\infty \phi(L)dL = \phi^* \int_x^\infty x^\alpha e^{-x} dx = \phi^* \Gamma\left(\alpha+1, \frac{L}{L^*}\right)$$

Γ es la función gamma incompleta. Para que fuera completa debería de tener una sola variable.

$$\Gamma(n+1) = n!$$

La densidad de luminosidad será:

$$n(L) = \int_L^\infty \phi(L)LdL = \phi^* L^* \Gamma\left(\alpha+2, \frac{L}{L^*}\right)$$

Si $\alpha > -2$ la densidad de luminosidad es finita.

Para valores de L/L^* muy pequeños tendremos:

$$n(L) = \phi^* L^* \Gamma(\alpha+2)$$

Vamos a considerar ahora una exploración de galaxias que es la SDSS (Sloan Digital Sky Survey) que tiene:

$$\Phi^* = 0,0151h^3\text{Mpc}^{-3}$$

$$M^* = -20,71$$

$$\alpha = -1,12$$

$$\text{Sustituyendo resulta: } n(L) = 1,085\Phi^*L^* = 2,22 \cdot 10^8 h^3 L_\odot \text{Mpc}^{-3}$$

$$(\text{para pasar de } M^* \text{ a } L^* \text{ y viceversa usamos } M^* - M_\odot = -2,5 \log(L^*/L_\odot))$$

Con este valor $n(L)$ vamos a calcular la densidad en masa de todas las galaxias. Si hacemos una observación que contiene un gran número de galaxias y que cubre un volumen importante del universo podemos considerarlo como representativo de lo que es el universo a gran escala. Es decir, esta densidad de luminosidad podemos considerarla representativa de la densidad del universo, un universo ya homogéneo e isótropo. Calculamos la **densidad media de materia del universo**:

$$\rho_0 = n(L) \left(\frac{\mathcal{M}}{L} \right) \left(\frac{\mathcal{M}_\odot}{L_\odot} \right) = 1,64 \cdot 10^{-32} \left(\frac{\mathcal{M}}{L} \right) h^3 \text{ gr cm}^{-3}$$

donde aquí M se refiere a la masa.

Vamos a calcular el **parámetro densidad media del universo Ω** :

$$\Omega = \frac{\rho_{obs}}{\rho_c}$$

donde ρ_c es la densidad crítica y ρ_{obs} es la densidad observada.

Cuando calculemos los modelos cosmológicos relativistas podremos determinar la densidad crítica que corresponde a un equilibrio. Pero si usamos modelos newtonianos obtenemos la misma expresión. Ya lo veremos.

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

De manera que si nosotros calculamos ahora el valor de Ω tenemos:

$$\Omega = 0,35 \cdot 10^{-2} \left(\frac{\mathcal{M}}{L} \right) h$$

Si usamos una relación masa-luminosidad de aproximadamente $(\mathcal{M}/L) \sim 200h$ resulta $\Omega \sim 0,35$ que es bastante consistente con los valores que se han obtenido utilizando diferentes experiencias y datos de diferentes proyectos (como por ejemplo el de las supernovas).

Ω comprende materia ordinaria y materia oscura. En lo que he hecho, ¿dónde aparece la contribución de la materia oscura? En la relación masa-luminosidad que se obtiene en los cúmulos de galaxias dinámicamente.

Completitud

La función de luminosidad utiliza muestras de galaxias que tienen que ser completas, lo cual quiere decir que la muestra debe contener todas las galaxias que son más brillantes que una dada. Cuando hablo de completitud tengo que asociar también una magnitud dada. Consigo una muestra completa observando un número de galaxias que sea estadísticamente significativo y todas las galaxias que me permita observar mi técnica instrumental, es decir muchas galaxias y todas con una magnitud superior a una magnitud límite fijada. La dificultad principal de obtener este tipo de muestras es que hay que trabajar en los límites mismos de detección del equipo instrumental, y que además podemos no detectar todas las galaxias. Es muy difícil, si no imposible, obtener muestras completas. Siempre habrá alguna galaxia con luminosidad superficial baja que se nos escape a la detección.

El concepto de completitud también está relacionado con el de **uniformidad**. Vamos a ver esto utilizando el **método de Markarian** (galaxias Markarian se consideran aproximadamente de la misma magnitud absoluta).

$$M = m + 5 - 5 \log d$$

$$d = 10^{0.2(m-M+5)}$$

Suponemos que la muestra es uniforme. A la densidad la llamamos δ . Entonces el número de objetos será:

$$N \sim \delta \underbrace{10^{0.6(m-M+5)}}_{\text{volumen}}$$

Como la magnitud absoluta es única:

$$\frac{\Delta N}{N} = 10^{0.6\Delta m}$$

De manera que cuando paso de m a $m+1$, el número de galaxias se incrementa en un factor 4 si la muestra es uniforme. Por ejemplo, si paso de galaxias con magnitud aparente 4 a galaxias con magnitud 5 el número de galaxias con magnitud 5 será 4 veces mayor que el de magnitud 4 si la muestra es completa y uniforme.

Uno de los tests fundamentales de completitud es el llamado **test de volumen-luminosidad**:

Tenemos una muestra de galaxias de magnitudes aparentes $m_1, m_2, \dots, m_j, \dots$

La magnitud absoluta de una galaxia será:

$$M_i = m_i + 5 - 5 \log d_i$$

Donde la magnitud aparente ha sido ya corregida de todas las extinciones posibles.

Cogemos esta galaxia de magnitud m_i y la llevamos lo más lejos posible, al límite de detección del instrumento, donde la magnitud aparente de la galaxia es mucho más baja e igual a m^* . Por tanto:

$$M_i = m^* + 5 - 5 \log d^*$$

donde d^* es la distancia a la cual está ahora situada nuestra galaxia.

De manera que:

$$\frac{d_i}{d^*} = 10^{0,2(m_i - m^*)}$$

Elevando al cubo obtenemos una expresión para el volumen:

$$\frac{V_i}{V^*} = 10^{0,6(m_i - m^*)}$$

Dejamos m^* como parámetro libre y calculamos V_i/V^* de la muestra entera. Es decir, tomamos un m^* concreto (m_A^*) y calculamos V_i/V_{\max} (como V^* es el volumen máximo al que puede estar una galaxia observada de la muestra, lo vamos a llamar V_{\max}). Mediremos, por tanto, V_i/V_{\max} para todas las galaxias de la muestra y calculamos el valor medio:

$$\frac{V_i}{V_{\max}} = 10^{0,6(m_i - m_A^*)} \Rightarrow \left\langle \frac{V}{V_{\max}} \right\rangle_A$$

Hacemos lo mismo para otro valor concreto m_B^* :

$$\frac{V_i}{V_{\max}} = 10^{0,6(m_i - m_B^*)} \Rightarrow \left\langle \frac{V}{V_{\max}} \right\rangle_B$$

Y así sucesivamente para un conjunto de valores. Todos los valores medios de V/V_{\max} que obtendremos estarán comprendidos entre 0 y 1.

Si los objetos están distribuidos uniformemente desde el punto de vista estadístico, entonces ($V/V_{\max} = 0,5$ porque:

$$\left\langle \frac{V}{V_{\max}} \right\rangle = \frac{\int_0^r \left(\frac{V}{V_{\max}} \right) r^2 dr}{\int_0^r r dr} = 0,5$$

Si mi muestra tiene $(V/V_{\max}) < 0,5$ esto significa que la magnitud límite m^* es demasiado débil y que el número de objetos disminuye con la distancia (no es uniforme).

Si por el contrario, $(V/V_{\max}) > 0,5$ la magnitud límite m^* es demasiado brillante y el número de objetos crece con la distancia. En este caso la distribución tampoco es uniforme.

Funciones de luminosidad particulares

Hay unas galaxias que son relativamente cercanas que son las galaxias Seyfert. Tanto las galaxias Seyfert como los cuásares son galaxias activas, en las que la luminosidad está producida por gas caliente. En las galaxias ordinarias la luminosidad la produce el conjunto de las estrellas y podemos observar su estructura (disco, brazos, etc) y en algún acaso resolverlas

en estrellas, y la energía que emiten estas galaxias es una energía fundamentalmente térmica. En las galaxias activas, al estar la luminosidad producida por gas caliente, no puedo observar lo que es el mismo motor de la energía de la galaxia, no puedo observar ni estructuras ni estrellas. Este gas está calentado por mecanismos que pueden ser térmicos o no térmicos, es decir, puede provenir de estrellas que están calentando el gas o de agujeros negros gigantes situados en el centro de las galaxias que actúan como motores energéticos. Las galaxias con mucho gas que tienen como motor energético un agujero negro se llaman **galaxias activas** o núcleos activos. Las galaxias activas que están más cerca son las **Seyfert** y las que están más lejos son los **cuásares**.

Cuando se hace la función de luminosidad de las Seyfert se ve que coincide con la función de luminosidad de los cuásares que tienen pequeños desplazamientos al rojo (es decir de los cuásares más cercanos). Cuando hacemos la función de luminosidad de los cuásares obtenemos al principio lo que puede parecer una dispersión de puntos (cosa que no ocurría con las galaxias ordinarias). (Figura)

Lo que se hace es tratar de agruparlos según intervalos de desplazamientos al rojo. Así se obtienen varias líneas. Esta gráfica nos dice que la función de luminosidad está variando con el desplazamiento al rojo. Cuando esto ocurre hay un efecto evolutivo. De manera que, para un mismo valor de la magnitud, el número de cuásares que se encuentra es mayor a medida que aumenta el desplazamiento al rojo. Las funciones de luminosidad son mayores para los objetos distantes. Estos objetos eran más jóvenes cuando emitieron la luz que recibimos ahora y, por tanto, reflejan propiedades del universo cuando éste tenía un 5% de la edad actual. En ese tiempo el universo era más caliente y denso, por lo que los

objetos estaban más juntos y había más colisiones. Al ser mayor la frecuencia de colisiones en el pasado, se favoreció la formación de objetos muy masivos y luminosos del estilo de los cuásares. Por eso, los cuásares que se formaron en instantes en los que el universo era más joven son mucho más luminosos que las Seyfert que se formaron más tarde cuando el universo está en expansión uniforme y tiene un tamaño mayor, y por tanto, la temperatura y la densidad son menores.

Hay una ley de la forma:

$$L(z) = (1 + z)^\alpha L(z \sim 0)$$

La luminosidad crece con el desplazamiento al rojo.

TEMA 5

Indicadores del contenido de estrellas y gas. Índices de color.

En la mayor parte de los casos observamos una radiación que es emitida por un fondo de estrellas y de gas. Únicamente podemos resolver en estrellas las galaxias que son cercanas y que, por tanto, son las menos interesantes porque no proporcionan información sobre propiedades pasadas del universo como ocurre con las galaxias distantes, pero nos permiten controlar modelizaciones de síntesis de contenido estelar.

Para poder resolver estrellas en una galaxia que no sea muy lejana las estrellas han de ser intrínsecamente brillantes (p.e. supergigantes azules), y usaremos la fotometría.

Por ejemplo, podemos utilizar la fotometría UBV y obtener unos índices de color (U-B)(A), (B-V)(A) que son dependientes de la apertura del diafragma A. Para el caso de las estrellas el índice de color proporciona abundante información y está relacionado con la temperatura, metalicidad, etc, y además nos permite construir diagramas HR sobre la base de los dos índices de color U-B y U-V. Pero en el caso de las galaxias no ocurre así porque las galaxias no tienen una población única y el índice de color no depende de una temperatura única ni refleja una composición química. Sin embargo, es posible obtener alguna información:

Sabemos que si la apertura del diafragma A es muy grande tenemos entonces un **índice de color total**, y si la apertura A tiende a cero tenemos un **índice de color nuclear**.

Vamos a ver qué ocurre cuando representamos el **índice de color intrínseco frente a la relación entre la apertura y el diámetro de la galaxia**, es decir vamos haciendo A/D cada vez más grande (Figura). Se observa que para las **elípticas** cuando el índice de color es nuclear el índice de color es muy enrojecido pero a medida que la apertura es más grande el índice de color es progresivamente más azul, pero la variación es pequeña. Lo mismo ocurre con las **lenticulares**. Para las **espirales** observamos que aparece una diferencia sustancial entre el índice de color en el núcleo (muy rojo) y la periferia (más azul). Esto ocurre porque en la periferia estamos metiendo los brazos espirales, cuya luz es mucho más azul. En el caso de las

irregulares ocurre lo contrario, en el centro es más azul y en la periferia es más rojo. Esto probablemente sea debido a procesos de formación estelar en el núcleo.

Índices de color medios para los distintos tipos de galaxias:

elípticas gigantes, $(B-V)_0 = 0.9$
enanas elípticas, $(B-V)_0 = 0.6$ que es similar al de los cúmulos globulares.
núcleo de galaxias Sc, $(B-V)_0 = 0.8$, análogo a los primeros tipos estelares K
disco de galaxias Sc, $(B-V)_0 = 0.5$, típico de últimos F y primeros G.
centro de irregulares, $(B-V)_0 = 0.3$,
borde de irregulares, $(B-V)_0 = 0.5$

Representación del **índice de color intrínseco total frente al tipo morfológico** de de Vaucouleurs. (ver vuelta de hoja). Nos permitiría determinar el tipo morfológico de forma objetiva a partir de la medida del índice de color. Pero las dispersiones son muy grandes y el ajuste no es muy fiable. La dispersión es mucho mayor en el caso de las espirales. Si trazo una paralela al eje de ordenadas (tipo morfológico concreto) veo que las galaxias (sobre todo

espirales) del mismo tipo morfológico pueden tener índices de color diferentes debido a que la relación entre el tamaño del bulbo y del disco es diferente.

t = tipo morfológico de de Vaucouleurs

Al comparar **índices de color intrínseco** con un **diagrama HR** vemos que el conjunto de las galaxias se desplaza hacia la derecha de la secuencia principal porque las galaxias están constituidas por estrellas que tienen diferentes tipos espectrales. Esto nos indica también que las galaxias irregulares, al aparecer en la parte superior del diagrama, contienen estrellas más jóvenes y calientes y con mayor contenido de gas que las galaxias elípticas que tienen poblaciones estelares más evolucionadas y aparecen en la zona final del diagrama.

Contenido estelar y luminosidad

Distribución de energía de las galaxias:

Podemos usar fotometría o redes rotantes (red de difracción que va rotando)

En la figura se representa la distribución de energía para una galaxia elíptica gigante. Vemos que en la zona de los 4000Å aparece una disminución producida por la acumulación de líneas metálicas, las cuales producirán blocking y blanketing que harán que baje el nivel del continuo. Después hay otra característica de tipo molecular en 3884Å. La presencia de estas dos características es típica de estrellas de tipos espectrales avanzados. Cuando superpongo a la distribución de energía de la galaxia la de una estrella de tipo K0III vemos que hay coincidencia excepto a longitudes de onda menores de 3700Å y por encima de los 8000Å.

Es decir la luminosidad o el espectro que yo observo está producido por las estrellas. Para ajustar por debajo de 3700Å necesitaría una mezcla de estrella tipo A y de tipo F, y para ajustar

por encima de 8000Å necesitaría estrellas enanas de tipo M que emiten fundamentalmente en el infrarrojo.

El tipo espectral en el caso de las galaxias no tiene la misma significación física que en el caso de las estrellas. En el caso de las galaxias al tipo espectral hay que asignarle un rango espectral porque los tipos espectrales son diferentes dependiendo del rango espectral.

El tipo espectral se hace más caliente o temprano cuanto más avanzamos a lo largo de la secuencia de Hubble.

	$\lambda\lambda$ 3850-4100	$\lambda\lambda$ 4200-4500
E, SO	K	K
Sd	A, F	F8
Sa	G	G, K
Sb	F, G	G, K
Sc	F	G0
Sm	A	F8
NM	A	F8

El tipo espectral no sirve de gran cosa excepto cuando queremos hacer síntesis de poblaciones estelares.

Cuando se deduce una población dominante observando el espectro, estamos haciendo una aproximación. Cuando se trata de establecer cuáles son las poblaciones dominantes en zonas extremas (por debajo de los 3800Å o por encima de los 8000Å o 9000Å) hay que tener cuidado porque muchas veces no es un tipo espectral único el que domina sino una mezcla de tipos espectrales, y el resultado que se obtiene no es ni mucho menos único. Es decir, puede haber muchas alternativas a la hora de ajustar. Por tanto, para ver cuál es la proporción en la que cada tipo espectral y clase de luminosidad contribuye al espectro observado de una galaxia es necesario realizar una modelización mucho más compleja.

Las estrellas que más contribuyen a la luminosidad no son necesariamente las que más contribuyen a la masa de la galaxia. Por ejemplo, las estrellas gigantes K0, que explican la distribución de energía observada en las galaxias elípticas contribuyen al 80% de la luminosidad y tan sólo al 0,37% de la masa.

No podemos determinar a partir del espectro observado qué tipo espectral contribuye predominantemente a la masa de la galaxia.

Espectro de absorción y tipos espectrales. Espectros integrados

En general el espectro de las galaxias está dominado por líneas de absorción.

Las observaciones fotométricas muestran que la luz emitida por las galaxias está originada fundamentalmente por su población estelar. La situación ideal sería aquella que permitiera la observación individualizada de las estrellas y el estudio directo de sus propiedades. Pero este objetivo sólo es posible alcanzarlo de modo parcial en las galaxias más próximas. Para las restantes, hemos de contentarnos con la observación de la luz integrada, que resulta de la superposición de la radiación que emiten las estrellas.

El espectro de absorción constituye un excelente indicador que permite, mediante su modelización, obtener el censo estelar. Sin embargo su simple inspección revela que las estrellas gigantes de tipo K0 (Figura) dominan la luz de las elípticas y a medida que avanza la secuencia de Hubble, la población estelar responsable de la luz es cada vez más caliente, de tipos G0 en las Sc y A en las irregulares. Para una galaxia determinada, las clases espectrales estelares son diferentes en las regiones ultravioleta e infrarroja.

A medida que avanzamos en la secuencia de Hubble el contenido en gas va siendo progresivamente más importante. Este contenido de gas se refleja en el aspecto que presenta el espectro de la galaxia. Un espectro con líneas de absorción revela fundamentalmente la presencia de estrellas.

En la figura se representa a) el espectro de una estrella K0III, b) el espectro de una galaxia elíptica en el centro del cúmulo de Virgo(al que le hemos quitado el desplazamiento al rojo) y c) el espectro del centro de la galaxia elíptica. Como podemos ver son los tres espectros muy similares y las líneas aparecen en la misma posición, son líneas de los mismos elementos. En general las líneas del espectro de la galaxia son más anchas debido a la dispersión de velocidades y las profundidades ópticas son menores.

El espectro de una **galaxia elíptica** está dominado por líneas de absorción, porque las galaxias elípticas tienen poco gas y el espectro está por tanto dominado por las estrellas. Pero puede haber alguna cantidad de gas recogida en colisiones con otras galaxias. Aparecen algunas líneas de emisión que son [OII] λ 3727Å y [NII] λ 6564Å, que son líneas prohibidas por las reglas de selección de Pauli y aparecen con una anchura muy pequeña.

Elliptical galaxy spectra are characterized by strong absorption lines, due to metals in the stellar atmospheres of the low luminosity stellar population. We see few to no emission lines ([OII] λ 3727Å and/or [NII] λ 6583Å are occasionally present), as there are essentially no young stars and no gas.

Los indicadores de la presencia de gas son las líneas de emisión. Cuando tenemos líneas de emisión existe una cantidad apreciable de gas caliente.

Las galaxias **lenticulares** y Sa tienen un espectro muy similar al que presentan las elípticas.

En las **espirales** aparecen las líneas [OII] λ 3727Å y [NII] λ 6564Å y empieza a aparecer la línea H α λ 6563Å pero con una intensidad no muy grande.

A medida que seguimos avanzando en la secuencia de Hubble las líneas de emisión son cada vez más intensas pero siguen siendo apreciables las líneas de absorción (hasta Sc).

Spiral galaxy spectra are characterized by strong emission lines, due to hot young stars which heat the surrounding gas, and by absorption features due to the older, underlying stellar population.

En la **irregulares** el espectro está dominado prácticamente por las líneas de emisión. Por ejemplo líneas: Hα, [OIII]λ5007Å, [OII]λ3727Å, Hβλ4959Å, Hβλ4661, [SII]λ6717Å. Aparecen líneas de elementos doblemente ionizados que necesitan una energía de ionización muy alta para formarse. Son espectros típicos de espectros en el visible de galaxias con gran contenido de gas. Hay un continuo con exceso azul muy importante de origen estelar con una fracción que puede ser debida a la radiación libre-ligado.

Irregular galaxy spectra are characterized by strong emission lines, due to hot young stars and surrounding HII regions.

TEMA 6

Galaxias con líneas de emisión.

A medida que avanzamos en la secuencia de Hubble, como ya dijimos antes, el contenido en gas va adquiriendo cada vez más importancia y al mismo tiempo también va siendo más importante la presencia de estrellas jóvenes y calientes. El conjunto de estos dos hechos produce un calentamiento del gas que da lugar a líneas de emisión.

En las Sa empiezan a aparecer líneas de emisión. En Sc ya están casi equiparadas a las líneas de absorción, hasta que llegamos a las Sd donde la fracción de luminosidad que producen los brazos puede llegar a ser del 60 o 70% pero sin embargo la emisión de gas no impide distinguir las diferentes estructuras de la galaxia (disco, brazos, anillos, etc). Es decir, el espectro de líneas de emisión es progresivamente más importante pero no solapa completamente al de líneas de absorción.

En las galaxias que vamos a estudiar en este tema la luminosidad debida al gas es predominante y el espectro solapa completamente a las líneas de absorción. Impide ver las líneas de absorción. La luminosidad debida al gas no nos permite observar con detalle el mecanismo que produce la luminosidad observada, ni el motor que genera la energía que emite la galaxia, ni, en muchos casos, las propias estructuras que pueda contener la galaxia.

A principios del siglo pasado hubo un observador que tomó un espectro de la galaxia NGC1608 y obtuvo unas líneas de emisión muy anchas, lo cual era llamativo, ya que se sabía que no se trataba de una nebulosa. Años más tarde un astrónomo encontró también líneas de emisión en el espectro, el cual presentaba ciertas peculiaridades con respecto a las nebulosas planetarias. Bien entrados en el siglo, en el 1943, **Seyfert** encontró unas galaxias que tenían un **núcleo muy compacto y brillante** y cuyos espectros tenían **líneas de emisión permitidas y prohibidas** con características similares a las de las nebulosas de emisión. Además estos objetos en cuestión tenían **excesos importantes en el azul**. Estos objetos no encajaban en el esquema de clasificación de Hubble. Se fueron encontrando más galaxias de estas características y se fueron agrupando en función del equipo instrumental con el que fueron observadas (p.e. radiogalaxias).

Al tener líneas de emisión sabemos que tienen que ser objetos que tienen **mucho gas**, y al tener líneas prohibidas tendrán que tener una **densidad pequeña de materia y de radiación**.

Importante: Las líneas prohibidas se originan desde niveles metaestables los cuales se caracterizan porque las transiciones que se originan desde ellos violan las reglas de selección de Pauli y además porque las vidas medias de estos niveles son muy altas y las probabilidades de transición muy pequeñas (por ejemplo la línea de 21cm tiene una vida media de unos 11 millones de años, y la de [OII] y la de [OIII] tiene del orden de 10 o 100 o 1000 segundos, pero la línea permitida de H α tiene una vida media de 10^{-7} s lo cual quiere decir que la probabilidad de transición es de 10^7 , que es una probabilidad altísima. La probabilidad de transición de la línea de 21cm es sin embargo pequeñísima). Si la vida media en el nivel metaestable es muy alta quiere decir que la población atómica debe de permanecer en ese nivel durante periodos largos de tiempo hasta que se desencadena la transición, hasta que se produce la emisión espontánea. Para que la transición que se produce sea lo suficientemente intensa, sea visible, la población atómica del nivel ha de ser muy grande, porque si es pequeña las líneas son muy débiles y no se observan. Para que una población atómica pueda permanecer en un nivel de excitación determinado durante largos periodos de tiempo tiene que haber una densidad muy pequeña de materia y de radiación porque si no se producirían colisiones e interacciones con la población atómica y la radiación que harían que se indujesen las transiciones.

Esto ya configura un escenario, en el que la densidad ha de ser muy pequeña. Por ejemplo, la densidad electrónica de una atmósfera estelar es 10^{13} - 10^{14} electrones/cm³. Las densidades electrónicas de las que hablamos aquí son del orden de 10^{-3} - 10^{-5} electrones/cm³ que serían

regiones de hidrógeno neutro, y las densidades del gas de hidrógeno ionizado donde se originan las líneas de emisión pueden ser de 10^2 electrones/cm³).

Entonces lo primero que se nos ocurre es clasificar estas galaxias utilizando índices de color. Usamos el sistema UBV. El índice de color está relacionado con la temperatura, la composición química, etc. Se hicieron observaciones en los tres colores y se obtuvo el índice de color B-V. Se observó que todas eran muy azules. Como no discrimina nada, no nos sirve. Así que nos vamos al infrarrojo: J(1,2μ longitud onda efectiva), H(5,6μ), K(2,2μ). Obtenemos el índice de color J-K.

Se observó que hay unas galaxias que tienen $J-K > 1,1$ y otras con $J-K < 1,1$.

$J-K < 1,1$ es típico de las nebulosas de emisión, de galaxias espirales e irregulares. Es decir, son objetos de los que sabemos mucho. Sabemos que en ellos **el mecanismo responsable de la emisión son fundamentalmente las estrellas**, que son **mecanismos térmicos**.

$J-K > 1,1$ supone, en relación con los objetos con los que estamos familiarizados, un **exceso infrarrojo**. El radiador más importante en el infrarrojo es el polvo. Suponemos que tenemos una fuente central caliente rodeada de nubes de polvo. Las concentraciones de polvo más distantes a la fuente son más frías y las más cercanas más calientes. El polvo radia como un cuerpo negro. Es como un continuo de emisores cuyos espectros se van solapando, superponiendo, lo cual explicaría el espectro infrarrojo observado. Esta explicación requiere la existencia de cantidades de polvo importantes y el polvo tiene sus características propias. Pero en estas galaxias las características espectrales propias del polvo no aparecen. Lo que sí que se observa es que **el exceso de infrarrojo está correlacionado con la emisión en rayos X** y que además, estos objetos con $J-K > 1,1$ presentan **estructuras irregulares** muy llamativas como chorros de gas y de materia, eyecciones, etc, es decir, estructuras dramáticas que revelaban la existencia en la galaxia de **fenómenos explosivos**. Además encontraron que la distribución de energía de estas galaxias seguía una ley de potencias del tipo:

$$I_{\nu} = K \nu^{-\alpha}$$

Esto es típico de **radiación no térmica sincrotrónica**, que además aparece polarizada. Para explicar esta radiación hay que asumir la existencia de **campos magnéticos** y de **electrones** que se mueven a velocidades **relativistas**. Campos magnéticos se observan en todas las galaxias en mayor o menor intensidad pero en estas galaxias además la existencia de electrones relativistas estaba justificada por la existencia de chorros y eyecciones de materia y de estructuras explosivas que lanzan la materia a grandes velocidades y como consecuencia los átomos e iones que forman parte de esta materia eyectada colisionan entre ellos a grandes velocidades y se desprenden electrones que alcanzan velocidades relativistas.

A las galaxias con **$J-K < 1,1$** se les llamó **galaxias HII** por similitud con las regiones de hidrógeno ionizado. Dentro de estas galaxias están las Markarian, las compactas azules, etc, hay gran variedad de objetos. La fuente de la luminosidad son mecanismos térmicos, estrellas calientes que emiten fotones muy energéticos que calientan el gas. Los responsables de la luminosidad, el motor energético, son las estrellas.

A las galaxias con **$J-K > 1,1$** se les llamó **galaxias activas** o **núcleos activos** y entre ellas están las Seyfert y los cuásares.

Los **cuásares** se descubrieron también en el siglo pasado, hacia 1963, observando radiofuentes. Se encontró una radiofuente que era relativamente intensa (3C 273). Cuando se obtuvo la contrapartida óptica se vio que el objeto era muy compacto, tenía un núcleo relativamente pequeño y extremadamente brillante. Cuando se tomó el espectro se observó que tenía unas líneas de emisión anchísimas. Se encontró que el desplazamiento al rojo era de 0,152, grandísimo, y la luminosidad era de 10^{47} erg s⁻¹ lo cual los convertía automáticamente en los objetos más luminosos del universo.

Cuando se toman espectros de resolución más alta se confirman las diferencias que se han observado entre las galaxias HII y las galaxias con núcleos activos.

$$N_{crit} = \frac{A_{mn}}{q_{mn}}$$

A_{mn} = Probabilidad de transición espontánea. (átomo de dos niveles)

q_{mn} = Probabilidad de excitación por electrones

N_{crit} = Densidad crítica

Cuando se analizan los espectros se observa que la anchura de las líneas es diferente en el caso de las galaxias HII que en el caso de galaxias activas. La anchura de las líneas permitidas y prohibidas de las galaxias HII es en media de unos 140Km/s y puede variar entre unos 40 y 160Km/s.

$$\frac{v}{c} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}$$

Anchura de la línea: $\Delta\lambda = \lambda_0 \frac{v}{c}$

La anchura de una línea va a depender de la velocidad. Puedo usar tanto la v como la $\Delta\lambda$ para expresar la anchura de la línea. Se usa la anchura a media altura FWHM.

En el caso de las galaxias activas la anchura es mayor, del orden de unos 350 Km/s, pero hay además otras características a tener en cuenta:

Sy1 (Seyfert tipo 1):

- Son las galaxias Seyfert que tienen las líneas permitidas (líneas de hidrógeno, helio...) más anchas que las líneas prohibidas (líneas de metales: oxígeno, azufre, nitrógeno...).
- Tienen niveles de excitación y de ionización muy superiores a los de las Sy2 y a los de las galaxias HII.
- Las líneas de [OIII] son más intensas que las líneas de [OII].
- El cociente de las intensidades de las líneas [OIII] y H β es entre 0,3 y 0,4.

$$\frac{F_{5007}}{F_{4861}} = 0,3 - 0,4$$

Sy2 (Seyfert tipo 2):

- Son las galaxias Seyfert en las que la anchura de las líneas permitidas y prohibidas es la misma, del orden de unos 350Km/s.
- Las líneas de [OII] son más intensas que las líneas de [OIII].
- El cociente de las intensidades de las líneas [OIII] y H β es entre 3 y 4.

$$\frac{F_{5007}}{F_{4861}} = 3 - 4$$

Ojo! Esto es en general, pero no en todas las galaxias Sy2 la anchura de las líneas prohibidas y permitidas es igual. Hay Sy2 en las que la anchura de las líneas prohibidas es mayor que la anchura de las líneas permitidas.

Las Sy1 son como variedades de cuásares pero con luminosidad más baja, pero las propiedades fotométricas y espectroscópicas son las mismas.

Las líneas de las Seyfert son muy anchas debido a macroturbulencia, movimientos de grandes cantidades de gas. Esto es lógico porque en las galaxias activas hay fenómenos de eyección de materia, chorros de gas, etc que desencadenan una perturbación dinámica del gas.

Representando $\frac{I_{[OIII]\lambda 5007}}{I_{H\beta \lambda 4861}}$ en función de $\frac{I_{[NII]\lambda 6584}}{I_{H\alpha \lambda 6563}}$ las galaxias de los distintos tipos (Sy1 Sy2)

aparecen separadas en el diagrama. Utilizamos estas relaciones en las que las líneas están muy próximas entre sí porque al estar en la misma región espectral ambas tendrán una extinción muy parecida y será más fácil de corregir.

Hay líneas, por ejemplo la línea de 5007 muy intensa, que presentan asimetrías con las alas azules muy desarrolladas. Además tiene un cierto desplazamiento hacia el azul. Esto refleja el lanzamiento de materia por parte de la galaxia en la dirección hacia el observador.

Además de en el óptico se pueden utilizar indicadores en otros rangos espectrales, por ejemplo en el infrarrojo. En el infrarrojo se observan galaxias extraordinariamente luminosas que en el visible pasan prácticamente desapercibidas. Hay un indicador que es L_{IR}/L_B (luminosidad infrarroja partida de luminosidad en el azul). En galaxias ordinarias es del orden de 1 y en galaxias que son muy luminosas en el infrarrojo es del orden de 100.

El principal responsable de la emisión en infrarrojo es el polvo interestelar, que es calentado por estrellas jóvenes, estrellas viejas o por radiación sincrotrónica:

- Galaxias jóvenes: Son las estrellas jóvenes el mecanismo fundamental de calentamiento del gas.
- Galaxias viejas: estrellas viejas.
- Galaxias activas: pueden intervenir los tres mecanismos en distintas proporciones.

Un ejemplo de cómo utilizar información en el infrarrojo para clasificar distintos tipos de objetos es el **satélite IRAS**, que observó el cielo en 12 μ , 25 μ , 60 μ , 100 μ .

La ventaja que tiene la observación fotométrica es que se pueden observar muchas galaxias con tiempos de exposición relativamente cortos, de manera que el IRAS recogió fotométricamente en el infrarrojo gran cantidad de información de forma rápida que después se procesó y se observó que funcionaba muy bien el índice fotométrico:

$$\alpha(\lambda_2, \lambda_1) = \frac{\log\left(\frac{f_2}{f_1}\right)}{\log\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)}$$

Cuando se hizo una representación de $\alpha(100,60)$ frente a $\alpha(60,25)$ se vio que los objetos observados con el IRAS quedaban separados en regiones distintas. Es decir, el IRAS distinguía entre Sy1, Sy2 y las galaxias HII.

IRAS, por tanto, complementa los datos que tenemos en el visible, llegando hasta el infrarrojo lejano. Tan sólo se ha de recurrir a la base de datos del IRAS.

También se pueden hacer observaciones de galaxias activas en rayos X y en radio. Parece que las Sy1 emiten más en rayos X que las Sy2, pero ambas son parecidas en radio, no se aprecia diferencia.

Tenemos una galaxia con líneas de emisión donde la luminosidad está producida fundamentalmente por el gas caliente. Pero **¿cómo calentamos el gas?**

Tenemos una región de hidrógeno neutro con temperaturas del orden de 50K, densidades del orden de $10^{-3} \text{e}^-/\text{cm}^3$ y donde la radiación es muy tenue (densidades muy bajas). Colocamos en este escenario una fuente emisora que va a producir fotones con energías que superan los 13,6eV, que es la energía que se necesita para ionizar el hidrógeno en el estado fundamental. Los fotones colisionan con los átomos y los ionizan. Nosotros nos centramos en el hidrógeno, que es el elemento más abundante, pero también habrá trazas de otros elementos que también quedarán ionizados por la enorme energía de los fotones. En el caso del hidrógeno el fotón arranca el electrón, el cual sale con una energía que es igual a la diferencia entre la energía del fotón incidente y la energía requerida para la ionización (13,6eV). Es decir, los electrones salen con bastante energía y colisionan, intercambiando energía entre sí. Se produce por tanto una redistribución de velocidades, debido a que estas colisiones son elásticas. (Las colisiones elásticas (se dan cuando las partículas tienen energías altas) son las que gobiernan las distribuciones de velocidad, el transporte de energía y momento y los procesos de difusión, porque las colisiones inelásticas (se dan a energías bajas) lo que hacen es producir modificaciones de la energía interna de la partícula colisionada). Esta distribución de velocidades viene expresada analíticamente por la distribución de velocidades maxwelliana:

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT} dv$$

donde dN es el número de partículas comprendidas entre v y v+dv.

En adelante supondremos que las distribuciones de velocidades van a ser siempre maxwellianas. Pero puede haber también desviaciones de la distribución de velocidades de Maxwell, por ejemplo, cuando existe lanzamiento de materia, etc.

El parámetro importante de la distribución maxwelliana es la temperatura, la cual gobernará todos los procesos físicos que ocurran en el gas.

Los electrones van a producir dos efectos: pueden ser capturados por los protones para formar átomos de hidrógeno neutro o bien colisionar con los átomos y producir colisiones inelásticas excitando el átomo o ión. Es decir, se pueden producir recombinaciones o excitaciones electrónicas.

Si tengo un protón que captura un electrón, al capturarlo el electrón describe lo que clásicamente podría ser una órbita hiperbólica en la que pierde energía por el campo gravitacional del protón, entonces pasa de describir una hiperbólica a describir una órbita elíptica, la cual es de menor energía. El electrón queda capturado por el protón pero como la energía en juego es muy pequeña pasa de un nivel libre a un nivel ligado muy próximo al nivel de ionización, dejando al átomo en un nivel fuertemente excitado. Entonces la población atómica en ese nivel fuertemente excitado desciende espontáneamente a niveles inferiores y de esta manera produce líneas espectrales de hidrógeno, produce todas las series (Lyman, Balmer, Paschen, Pfund..), hasta que llega al nivel fundamental. Así es como se originan las líneas de hidrógeno de una región de hidrógeno ionizado.

Entonces el gas de hidrógeno pasa a tener una temperatura media comprendida entre los 5000K y 20000K y una densidad electrónica del orden de 10^2 - $10^3 \text{e}^-/\text{cm}^3$. Es decir, que lo que inicialmente era una región de hidrógeno neutro se ha convertido en una región de hidrógeno ionizado. Una región HI ha pasado a ser una región HII.

Diagrama de Grotrian para el H 1

Las líneas de hidrógeno y helio son por tanto líneas permitidas, porque se forman desde niveles permitidos.

Ahora vamos a ver **cómo se originan las líneas prohibidas.**

Los electrones colisionan con los iones. Hay elementos que son muy poco abundantes en la región HII (eran ya poco abundantes en la región HI) y que tienen los niveles excitados muy cerca del nivel fundamental. La diferencia de energía entre el nivel excitado y permitido y el nivel fundamental es muy pequeña. Como los electrones tienen energías pequeñas pueden situar la población atómica (población de iones que está en el estado fundamental) en niveles excitados. Esta población en niveles excitados se desexcita espontáneamente y origina líneas de emisión que son muy débiles porque la población atómica en el nivel excitado es muy pequeña porque los elementos son muy poco abundantes. Como consecuencia no observamos estas líneas.

C,N,O, etc, son elementos más abundantes, y al contrario que antes, éstos tienen los niveles excitados permitidos muy separados del nivel fundamental. Entonces la diferencia de energía entre el nivel excitado y el nivel fundamental es muy grande, mayor que la energía del electrón excitante. En consecuencia, en el caso del rango óptico, estos niveles permitidos no se pueblan. Pero cerca del nivel fundamental hay niveles prohibidos por las reglas de selección, niveles metaestables que sí que se pueblan abundantemente y que originan líneas de emisión prohibidas que pueden ser observadas. Estos elementos, aunque no sean muy abundantes, sí serán lo suficientemente abundantes como para que las poblaciones de los niveles metaestables sean lo suficientemente altas para producir líneas observadas.

Las líneas prohibidas son, en general, de emisión.

El número de transiciones producidas por absorción inducida es:

$$\mathcal{N}_{n \rightarrow m} = N_n B_{nm} \rho_\nu$$

n _____

B_{nm} = coeficiente de absorción inducida

ρ_ν = densidad de radiación

N_n = población del nivel n

\mathcal{N} = número de transiciones

Como B_{nm} y ρ_ν son muy pequeñas el número de transiciones desde niveles prohibidos en regiones HII va a ser muy escaso fundamentalmente a causa de que la densidad de radiación es muy pequeña en estas regiones.

También se producen líneas de emisión a partir de excitaciones electrónicas:

El número de transiciones desde n a m producido por las colisiones electrónicas de todos los electrones que hay en el medio viene dado por:

$$\mathcal{N}_{n \rightarrow m} = \int_{v_m}^{\infty} N_n N_e \sigma_{nm} v f(v) dv$$

$f(v)dv$ = distribución maxwelliana de velocidades

σ_{nm} = sección eficaz de excitaciones electrónicas desde el nivel n al nivel m

v_m = velocidad mínima del electrón para producir una excitación electrónica

N_n = densidad de población del nivel n

N_e = densidad electrónica

La sección eficaz total de excitación por colisiones electrónicas será:

$$q_{nm} = \int_{v_m}^{\infty} \sigma_{nm} v f(v) dv$$

Entonces:

$$\mathcal{N}_{n \rightarrow m} = N_n N_e q_{nm}$$

Existe una relación entre las secciones eficaces de excitación y desexcitación:

$$q_{nm} = \frac{g_m}{g_n} e^{-h\nu_{nm}/kT} q_{mn}$$

g_m , g_n son los pesos estadísticos del nivel m y n, y ν_{nm} es la frecuencia de la transición implicada.

La sección eficaz de desexcitación por colisiones electrónicas específica para las líneas prohibidas es:

$$q_{mn} = 8,6 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega_{mn}}{T^{1/2} g_{mn}}$$

donde Ω_{mn} es lo que se llama intensidad colisional, y depende débilmente de la velocidad y depende de la transición. En el Osterbrock vienen tabulados todos estos parámetros.

Vamos a ver ahora la ecuación de transporte de la línea de emisión prohibida.

La intensidad de la línea es:

$$I_{mn} = \int_0^r J_{mn} ds$$

donde J_{mn} es el coeficiente de emisión:

$$J_{mn} = \frac{h\nu_{mn}}{4\pi} N_m A_{mn} \Phi_\nu$$

donde Φ_ν es la función perfil de la línea, que podremos tomar igual a la unidad ya que las líneas en cuestión son muy estrechas.

Entonces:

$$I_{mn} = \frac{h\nu_{mn}}{4\pi} A_{mn} \int_0^r N_m ds$$

N_m en principio no podría sacarse de la integral, ya que la población en el nivel m depende de la distancia al centro de la fuente s. Cuanto más cerca de la fuente emisora estemos mayor será la temperatura y la densidad. Pero hacemos una primera aproximación que va a condicionar todo lo que hagamos con líneas de emisión.

La línea I_{pq} es una transición del mismo elemento y del mismo nivel de ionización que la I_{mn} .

$$I_{pq} = \frac{h\nu_{pq}}{4\pi} A_{pq} \int_0^r N_p ds$$

Entonces,

$$\frac{I_{mn}}{I_{pq}} = \frac{N_m}{N_p} \frac{A_{mn} \nu_{mn}}{A_{pq} \nu_{pq}}$$

En caso de que exista equilibrio termodinámico:

$$\frac{N_m}{N_p} = \frac{g_m}{g_p} e^{-h\nu_{mp}/kT}$$

Entonces si existe equilibrio termodinámico, es decir, si la densidad electrónica es alta, esta expresión me permitirá junto con la relación de las intensidades para el mismo ión I_{mn}/I_{pq} determinar la temperatura.

Como aquí la densidad electrónica en principio no es alta no podemos aplicar condiciones de equilibrio termodinámico. Por tanto para calcular N_m/N_q tenemos que plantear y resolver las ecuaciones de equilibrio estadístico.

El oxígeno es importante porque es el indicador de metalicidad de las regiones de hidrógeno ionizado.

Uno de los datos más interesantes desde el punto de vista cosmológico es la abundancia de helio, la cual se originó en los primeros minutos de la vida del universo y ha experimentado muy pocos cambios en el curso de la evolución del universo. Entonces la abundancia de helio es un parámetro importante porque permite controlar los procesos de nucleosíntesis primordial que ocurrieron en los primeros minutos de la vida del universo.

Cuanto menor sea la abundancia metálica más primitiva es la composición del material y mejor reflejará su abundancia de helio la abundancia de helio primordial. De manera que lo que tengo que determinar son abundancias en objetos que sean lo menos evolucionados posibles, objetos cuya composición química sea lo más cercana posible a la composición primordial. Para controlar esto utilizo la abundancia de oxígeno como indicador de la metalicidad. El oxígeno es un producto que ha sido sintetizado por las estrellas. Cuanto menos oxígeno tenga un objeto, más cercana será su composición a la primordial, menos contaminado está el gas por la nucleosíntesis.

En el óptico las líneas de oxígeno son muy intensas, son fáciles de estudiar.

Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio estadístico para los niveles del [OIII] (figura).

$$\underbrace{N_1 N_e q_{13} + N_2 N_e q_{23}}_{\text{población nivel 3}} = \underbrace{N_3 A_{32} + N_3 A_{31} + N_3 N_e q_{32} + N_3 N_e q_{31}}_{\text{despoblación nivel 3}}$$

$$\underbrace{N_1 N_e q_{12} + N_3 N_e q_{32} + N_3 A_{32}}_{\text{población nivel 2}} = \underbrace{N_2 A_{21} + N_2 N_e q_{21} + N_2 N_e q_{23}}_{\text{despoblación nivel 2}}$$

Se resuelven las ecuaciones y se obtiene N_2/N_3 , que es lo que estamos buscando.

Entonces:

$$\frac{I_{21}}{I_{32}} = 0,07 e^{\frac{h\nu_{32}}{kT}} \frac{1 + \frac{2,3 \cdot 10^5 T^{1/2}}{N_e}}{1 + \frac{2,8 \cdot 10^3 T^{1/2}}{N_e}}$$

Si suponemos que las densidades electrónicas son pequeñas ($N_e < 10^5 \text{ cm}^{-3}$), lo cual es realista, ya que en general la N_e para las galaxias HII son menores que este valor, llegamos al resultado:

$$\frac{I_{21}}{I_{32}} = 8e^{\frac{32990}{T}}$$

Tomando logaritmos:

$$T = \frac{14300}{\log R - 0,9} \quad R = \frac{I_{21}}{I_{32}}$$

Las líneas de [OIII] se producen en una región muy próxima a la fuente. Esta temperatura es representativa entonces de sólo una región concreta de una galaxia HII, no es ni siquiera un valor medio de la temperatura.

Para determinar T necesito las tres líneas de [OIII]. Las líneas de oxígeno son un refrigerante de la región de HII.

La temperatura así calculada es la **temperatura electrónica** de la fuente emisora.

La región de HII mantiene su equilibrio térmico porque hay un motor que está calentando el gas y al mismo tiempo hay unos mecanismos que disminuyen la temperatura, que producen enfriamiento. Los procesos que enfrían la nube son las líneas de emisión, las cuales llevan con ella energía y refrigeran la región HII. Normalmente los refrigerantes más eficaces son las líneas de oxígeno.

Cuanto menor sea la abundancia de oxígeno mayor es la excitación del medio, mayor es su temperatura. La abundancia de oxígeno va disminuyendo, y como hay menos refrigeración la temperatura va aumentando. Esto es válido hasta que la abundancia de oxígeno es tan baja que el oxígeno deja de ser un refrigerante eficaz de la región de hidrógeno ionizado. A partir de este punto la refrigeración se hace por líneas de hidrógeno. No es que en una nube vaya disminuyendo el oxígeno, nos estamos refiriendo a nubes distintas con distinta abundancia de oxígeno.

Si la metalicidad es alta entonces la excitación disminuye y la temperatura baja. Entonces la línea de 4363 pasa a ser tan débil que no se ve en el espectro.

Por tanto, este método para determinar temperaturas falla en el caso de que la galaxia HII tenga una abundancia metálica alta. En los casos de galaxias deficientes en metales no hay problema para determinar T.

Lo que nos interesa desde el punto de vista cosmológico son galaxias con metalicidades bajas, pero cuando la abundancia de oxígeno es demasiado baja la población del nivel 3 es muy escasa y no vemos la línea de 4363. Entonces tenemos que recurrir a modelos de fotoionización, lo cual es más complicado, porque tienen un montón de parámetros que además no están tan bien estudiados como los de las atmósferas estelares.

Entre las galaxias con líneas de emisión se encuentran los objetos más lejanos del universo, que son los cuásares, y también galaxias en las que existe una formación estelar intensa. También se encuentran entre estas galaxias las galaxias más jóvenes y de composición más primordial. Todo esto es importante desde el punto de vista cosmológico y físico (características fisico-químicas distintas de las de las atmósferas estelares).

Nos queda determinar la densidad electrónica.

Para determinar la temperatura electrónica utilizábamos cocientes entre líneas que estaban bien separadas en los que la diferencia de $h\nu$ respecto a kT era grande. Había una diferencia de niveles. Las diferencias entre niveles de energía en las galaxias con líneas de emisión son pequeños, pero, en cualquier caso, la diferencia entre los niveles 3 y 2 que usamos para determinar la temperatura electrónica es significativa, porque si la diferencia de energía entre estos niveles es muy pequeña entonces $h\nu \approx kT$ y entonces el cociente entre las líneas no depende de una manera significativa de la temperatura.

Para la determinación de la densidad electrónica usamos las líneas [SII] λ 6716Å, 6731Å:

Para hacerlo de una manera más rigurosa deberíamos tener en cuenta más niveles, pero los restantes niveles no intervienen de manera significativa.

La diferencia entre los niveles 5/2 y 3/2 es muy poco significativa.

Establecemos otra vez las ecuaciones de equilibrio estadístico y resolviéndolas obtenemos una relación de la forma:

$$\frac{I(6716)}{I(6731)} = 1,5e^{-\frac{h\nu_{32}}{kT}} \frac{1 + 3,78 \cdot 10^{-2} \frac{N_e}{T^{1/2}}}{1 + 1,28 \cdot 10^{-1} \frac{N_e}{T^{1/2}}}$$

Hemos puesto intensidades, pero podríamos haber puesto también la relación entre las poblaciones de los niveles 3 y 2:

$$\frac{N_3}{N_2} = 5e^{-\frac{h\nu_{32}}{kT}} \frac{1 + 3,78 \cdot 10^{-2} \frac{N_e}{T^{1/2}}}{1 + 1,28 \cdot 10^{-1} \frac{N_e}{T^{1/2}}}$$

lo cual, multiplicado por la relación entre las probabilidades de transición y la relación entre las frecuencias nos proporciona la relación entre las intensidades que hemos puesto justo arriba.

Si consideramos que la densidad electrónica N_e es muy grande, simplificando obtengo:

$$\frac{N_3}{N_2} = 1,5$$

Si a priori sabemos que N_e no tenemos que resolver las ecuaciones de equilibrio estadístico ni que plantearlas, ya que N_e grande implica equilibrio termodinámico:

$$\frac{N_3}{N_2} = \frac{g_3}{g_2} \underbrace{e^{-h\nu_{32}/kT}}_{\approx 1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$g=(2J+1)$$

$h\nu_{32} = 0$ porque los niveles están muy juntos.

Tenemos que determinar T_e y N_e a la par, conjuntamente.

Abundancias químicas

La intensidad de la línea es:

$$I_{mn} = \int_0^r j_{mn} ds$$

donde el coeficiente de emisión es:

$$j_{mn} = \frac{h\nu_{mn}}{4\pi} N_m A_{mn}$$

Para poder trabajar vamos a hacer una simplificación, que es establecer la siguiente ecuación de equilibrio estadístico:

$$N_e N_n X_{nm} = N_m A_{mn}$$

Si yo utilizara un átomo de dos niveles y la excitación electrónica fuera el mecanismo predominante de población de niveles lo que tendría que escribir sería:

$$N_e N_n q_{nm} = N_m A_{mn}$$

El X_{nm} recoge todos los procesos posibles de excitación y desexcitación por colisiones electrónicas.

Entonces tenemos que:

$$I_{mn} = \frac{h\nu_{mn}}{4\pi} X_{nm} \int_0^r \frac{N_n N_p N_e}{N_p} ds$$

donde N_n/N_p es la abundancia media en la nube. Además N_p lo puedo representar también como N_{H^+} .

$$I_{mn} = \frac{h\nu_{mn}}{4\pi} X_{nm} \frac{N_n}{N_{H^+}} \int_0^r N_e N_p ds$$

$\frac{N_n}{N_{H^+}}$ = abundancia media del elemento en la fuente. Su variación con la distancia al centro del motor energético es muy pequeña en relación a como puede variar la población de un nivel concreto.

Para una línea de hidrógeno:

$$I_H = \int_0^r J_H ds \qquad J_H = \frac{h\nu_H}{4\pi} N_p N_e \alpha_H^{eff}$$

donde N_p fija el número de protones (que es igual al número de átomos de hidrógeno), y α_H^{eff} es el **coeficiente de recombinación radiativo** de la línea.

α_H^{eff} es la función a través de la cual tenemos en cuenta las recombinaciones a los distintos niveles y las transiciones en cascada que pueblan los diferentes niveles. Es decir, el nivel de un átomo de hidrógeno que está en un región de hidrógeno ionizado se va a poblar por recombinaciones directas y también por transiciones en cascada que se producen desde niveles superiores. Es decir, los niveles superiores se han poblado por recombinaciones directas y desde los cuales se están produciendo líneas, esas transiciones pueblan niveles inferiores, pero a su vez esos niveles inferiores pueden ser también poblados por recombinaciones directas.

(Todo esto se encuentra en el Osterbrock)

Entonces tenemos:

$$I_H = \frac{h\nu_H}{4\pi} \alpha_H^{eff} \int_0^r N_e N_p ds$$

Si ahora escribimos el cociente entre las dos intensidades tendremos:

$$\frac{I_{mn}}{I_H} = \frac{\nu_{mn}}{\nu_H} \frac{X_{nm}}{\alpha_H^{eff}} \frac{A}{N_{H^+}}$$

donde A es la abundancia del elemento, que se determinará fácilmente midiendo la relación entre las intensidades de las líneas.

Tanto X_{nm} como α_H^{eff} van a depender de la densidad electrónica y de la temperatura electrónica.

Por tanto, tendremos que conocer tanto la densidad electrónica como la temperatura electrónica de la nube para poder calcular las abundancias.

Quiero calcular la abundancia de oxígeno. Tenemos varias líneas para el oxígeno en los espectros [OII][OIII]. Calcularemos:

$$\frac{O^{++}}{H^+} \quad \frac{O^+}{H^+}$$

pero lo que nosotros queremos es la abundancia de oxígeno. Como todo el oxígeno está ionizado (para que se ionice el oxígeno necesitamos 7-8eV y como estamos en una región de HII, para que el HI esté ionizado necesitamos 13,6eV, por tanto todo el oxígeno está ionizado) los sumamos:

$$\frac{O}{H} = \frac{O^+}{H^+} + \frac{O^{++}}{H^+}$$

esta será entonces la abundancia total de oxígeno.

Uno de los problemas en la determinación de abundancias es que a veces no vemos líneas de todos los iones. (Caso del nitrógeno). Entonces introducimos una función ICF, de manera que la abundancia de un elemento será:

$$\frac{A}{H} = ICF(A) \frac{A^+}{H^+}$$

ICF=factor de corrección de ionización. Sirve para calcular la abundancia de uno de los iones multiplicándolo por la abundancia de otro ión.

¿Cómo se expresa la abundancia?

Normalmente la abundancia metálica viene dada por $\log\left(\frac{O}{H}\right)$. Para el caso del Sol es de $\approx -3,60$.

La abundancia se expresa en escala 12. Para el Sol:

$$Z_{\odot} = 12 + \log\left(\frac{O}{H}\right) = 8,82.$$

Las abundancias de las galaxias se suele expresar en función de Z_{\odot} :

$$\log\left(\frac{Z}{Z_{\odot}}\right) = \log\left(\frac{O}{H}\right)_{galaxia} - \log\left(\frac{O}{H}\right)_{\odot}$$

Se toman los antilogaritmos y se expresa en tantos por ciento de la abundancia solar.

TEMA 7

Galaxias HII. Naturaleza y formación

Recordemos un poco algo sobre las galaxias con líneas de emisión. La luminosidad y la mayor parte de los observables de las galaxias con líneas de emisión están determinados por el gas caliente (desde el punto de vista fotométrico y espectral (líneas permitidas y prohibidas)).

Tenemos un motor central y un gas en el entorno que es calentado por el motor energético central y como consecuencia emite radiación. Es una estructura en equilibrio que por una parte se calienta debido al motor central y por otra parte se refrigera debido a las líneas de emisión. Cuando el HI se calienta se transforma en HII, el cual crea una cavidad llamada esfera de Strömgren.

¿Cuál es el motor responsable de la luminosidad observada? En el caso de las galaxias HII es de tipo térmico y en el otro caso es un mecanismo que aún no conocemos bien y que produce radiación sincrotrónica. Entonces clasificábamos las galaxias de acuerdo al índice J-K.

¿Cómo se forman las galaxias HII?

Las origina básicamente un **cúmulo de estrellas masivas** (estrellas con $M > 25 M_{\odot}$, $T > 25000\text{K}$, $L > 1000 L_{\odot}$). En estas condiciones las estrellas son muy energéticas y emiten predominantemente entre los 912\AA (límite de la serie de Lyman) y los 3600\AA (límite de la serie de Balmer). La mayor parte de la radiación se emite en el ultravioleta lejano.

Además dicho cúmulo está producido por una formación estelar tan intensa que llega a ocultar la población estelar vieja subyacente. Los fotones ionizantes que se emiten calientan tanto el gas que nos impiden ver las estrellas más viejas, la población anterior. Esta formación estelar intensa no puede durar mucho, veamos por qué: Al ser estrellas muy masivas evolucionarán muy rápidamente, explotando como supernova y enriqueciendo el medio, con lo que la abundancia del medio va creciendo. Si el proceso de formación estelar intensa durase mucho tiempo las abundancias serían increíblemente grandes y, sin embargo, esto no es lo que observamos. Observamos unas abundancias razonables, lo cual indica que la formación estelar intensa dura poco respecto a lo que es la vida media de una galaxia. Hay, por tanto, una correlación entre la abundancia metálica y la formación estelar intensa. Vamos a usar el oxígeno como indicador de metalicidad, que presenta las líneas más intensas en los espectros observados.

El proceso de formación estelar intensa breve recibe el nombre de **starburst** o **brote de formación estelar** y es el mecanismo fundamental de ionización del gas.

Para que ocurra un brote de formación estelar se necesitan cantidades sustanciales de gas ($\approx 10^8 - 10^9 M_{\odot}$ de gas) que puedan explicar las luminosidades observadas en los starbursts. Los brotes pueden tener una energía de $10^{58} - 10^{61}$ erg. Todo este gas está encerrado en regiones que tienen tan sólo unos centenares de parsecs, es decir, se trata de material muy concentrado.

Uno de los aspectos más interesantes de los brotes de formación estelar es saber si el brote que estamos observando es el primero o uno de los primeros en una nube de gas. De esa manera el gas estará poco contaminado por la nucleosíntesis estelar, y su abundancia servirá como indicador de la composición primordial. La nube de gas se forma por interacciones entre galaxias, que hacen que se desprendan filamentos de gas que quedan en el medio intergaláctico. Para que el gas sea observable debe haber estrellas que iluminen el gas o que lo atraviese una radiación importante como la de un cuasar. Puede haber dos casos: que la nube de gas sea resultado de una interacción galáctica y entonces su tamaño no es relevante, es pequeño; o que por el contrario, el tamaño sea grande. El análisis de la **abundancia de**

helio puede proporcionar límites inferiores a los modelos de la síntesis primordial que ocurrieron en los primeros instantes de vida del universo.

Indicadores de contenido y edad

En el caso de que el emisor esté gobernado por mecanismos térmicos las estrellas evolucionadas y viejas son las que contribuyen a J-K. Nuestro objetivo es intentar conocer la población joven, qué proporción de estrellas jóvenes hay. Un índice de color UBV nos informará de la población joven pero no de la vieja. Entonces lo que se hace es trabajar sintetizando índices de color. Tengo una librería de estrellas, tengo espectros estelares y fotometría estelar, tengo los colores. Entonces sintetizo. Creo por ejemplo una población estelar en la que haya un 10% de estrellas jóvenes y un 90% de estrellas viejas. Lo puedo hacer teóricamente reuniendo datos para estrellas jóvenes y para estrellas viejas y después haciendo una convolución. De esta manera obtengo un modelo teórico que me proporciona cómo sería la diferencia en los índices de color si tengo un modelo con un 10% de estrellas jóvenes y otro con un 100% de estrellas jóvenes:

$$(B - V)_{10\%} - (B - V)_{100\%} = 0,04$$

Es decir, no podría discriminar entre las dos poblaciones.

Pero si lo hago con otro índice:

$$(V - K)_{10\%} - (V - K)_{100\%} = 1,5$$

Que es una diferencia importante y que me permite separar las dos poblaciones.

El índice V-K está también relacionado con la metalicidad.

Sintetizando los índices (U-V) y (V-K) teóricamente para una población estelar a lo largo de su evolución obtengo diferentes puntos sobre el diagrama (U-V),(V-K). Cada punto corresponde a los colores que tiene una población estelar con una edad determinada. Cuando sobre este diagrama teórico represento los índices de color de las regiones de formación estelar intensa actuales descubro que se ajusta muy bien para valores de la edad que son del orden de los 50 millones de años, que es muy pequeño comparado con la vida media de una galaxia que es de unos 12000 millones de años.

La única característica espectral observada en los núcleos con brotes de formación estelar es la línea 4686 Hell, que es una línea de emisión producida por estrellas Wolf Rayet. Las estrellas Wolf Rayet son el resultado de la evolución de estrellas de tipo OIV y tienen la peculiaridad de que en la superficie aparecen productos originados por la nucleosíntesis estelar. Son también estrellas que tienen una pérdida de masa importante por vientos estelares.

Teóricamente sabemos que una estrella de tipo OIV evoluciona a Wolf Rayet al cabo de 3 a 6 millones de años. A partir de este tiempo aumenta la proporción de estrellas Wolf Rayet respecto a las estrellas de tipo O y se observa con más intensidad la característica de 4686Hell.

Una estrella Wolf Rayet tiene una masa del orden de unas $40M_{\odot}$.

La detección de la característica de 4686Hell permite establecer un límite para la edad del brote que observamos. Si no observamos esta característica o bien la edad del brote es inferior a los 6 millones de años o la masa límite del brote es inferior a $40M_{\odot}$.

Los brotes de formación estelar pueden aparecer en galaxias muy jóvenes, pueden ser incluso la primera generación de estrellas en esas galaxias, en galaxias intermedias y en galaxias viejas.

Una galaxia puede contener uno o varios brotes de formación estelar.

Los brotes de formación estelar aparecen en ocasiones en los bordes de la galaxia y luego se van propagando hacia el interior.

Los brotes de formación estelar son también interesantes porque nos permiten establecer la tasa de formación estelar en galaxias que tienen diferentes edades. Nos permiten obtener información sobre cómo ha evolucionado el proceso de formación estelar, la intensidad de la formación estelar, en el curso del tiempo. Desde el punto de vista cosmológico pueden proporcionar, en los casos en los que son muy jóvenes, información sobre la abundancia de helio primordial. Por ejemplo la galaxia IZw18 es muy deficiente en metales ((V-K)~0,40) y NGC4449 (V-K)~2,31 es más vieja que la anterior.

Para la búsqueda de este tipo de galaxias con metalicidades tan bajas podremos usar como indicador de metalicidad las líneas de oxígeno. Cuanto más baja sea la metalicidad mayor es la excitación del gas, porque estas líneas de oxígeno son refrigerantes. Recordemos un poco: para calcular la temperatura electrónica usábamos líneas de [OIII] y para la densidad electrónica líneas de azufre. La medida de la temperatura requiere la medida de tres líneas de [OIII], dos de ellas se originan desde un nivel próximo al nivel fundamental y la otra, la de 4363, se origina desde un nivel más alejado del nivel fundamental. Para que esta última línea se pueda medir es necesario que el nivel desde el que se origina esté suficientemente poblado, y para ello necesitamos temperatura alta, es decir, una excitación suficiente, de manera que el oxígeno sea poco abundante. De esta manera, paradójicamente, yo puedo determinar de una manera más rigurosa la temperatura de un gas a partir de líneas de oxígeno cuando el oxígeno es deficiente. Como el oxígeno actúa de refrigerante, cuando hay mucho oxígeno enfría el gas y la excitación y la temperatura bajan.

Si voy disminuyendo la abundancia de oxígeno entonces la excitación sigue aumentando, pero hay un punto, cuando la abundancia de oxígeno es muy pequeña, en el que el oxígeno ya no es refrigerante y pasa a ser más significativa la refrigeración por líneas de hidrógeno. Si quiero buscar galaxias con abundancias metálicas extremadamente bajas (composición del gas más cercana la primordial. Interés cosmológico) las líneas de oxígeno no me sirven a partir de un cierto punto para buscar estas galaxias.

Clases de BFE

Podemos distinguir tres grupos:

Galaxias con BFE luminosos en el infrarrojo. Tendrán exceso de polvo. Cuando en una galaxia hay exceso de polvo es vieja, ya que el polvo se genera por condensación, cuando los vientos estelares se enfrían a medida que se alejan de la estrella.

Galaxias con BFE globales. Está implicada toda la galaxia.

Galaxias con BFE nucleares. Se observa una galaxia que tiene regiones en las que hay una formación estelar intensa.

El dato observacional más eficaz para discriminar entre los BFE nucleares y los globales son las observaciones fotométricas.

Interacciones

Pasamos ahora a determinar las causas que producen los BFE. El BFE está generado por colisiones de galaxias o nubes ricas en gas. Al producirse la colisión hay un transvase de materia y también se producen fenómenos que comprimen el gas y desencadenan la formación estelar intensa.

La colisión entre galaxias es además un agente desencadenante de las galaxias con líneas de emisión tanto con mecanismos térmicos como con mecanismos no térmicos. Ya lo veremos.

Los primeros estudios que se hicieron sobre colisión buscaban fundamentalmente poder explicar las peculiaridades morfológicas que se observaban. Más adelante se vio que además de producir esos efectos originaban también fenómenos muy importantes, como el de la formación estelar intensa, que produce no sólo deformaciones de las estructuras sino también la evolución química de la propia galaxia y modifica también la población estelar de las galaxias. Es decir, las colisiones son agentes extremadamente eficaces para producir la evolución de las galaxias ordinarias.

Ocurre una colisión cuando dos galaxias están lo suficientemente próximas para que se produzcan efectos significativos en alguna de ellas o haya efectos de marea por interacciones gravitacionales significativas, con trasvases de materia, etc.

La colisión es en muchos casos el prelude de una fusión de galaxias, en inglés llamado **merger**. Las fusiones de galaxias son mecanismos que se han utilizado incluso para explicar algunos tipos morfológicos, como por ejemplo las galaxias elípticas o las galaxias cD.

Las colisiones originan diferentes estructuras como las que vemos a continuación:

Se originan filamentos, rizos, puentes de gas entre galaxias, etc, también producen deformaciones en los brazos, modifican los anillos o barras, etc.

Un ejemplo es el de la Rueda de Carro, donde hay dos anillos y unos filamentos que conectan esos anillos. El origen puede ser una onda anular o una onda esférica muy simétrica que ha comprimido el gas y ha desencadenado formación estelar en los anillos.

Hay otros casos, como el Hongo Sagrado:

The collisional galaxy system AM1724-622, nick-named the "Sacred Mushroom." The strong ring wave of the primary galaxy was almost certainly induced by an interpenetrating collision. The structure of the companion galaxy was also strongly disturbed. The connecting "bridge" between the two is made up of stars torn off one or both galaxies. (Digital Sky Survey image courtesy of AURA/STScI.)

O la galaxia del remolino:

La galaxia que es capturada entra en la extensión del plano galáctico de la galaxia captora y gira en el mismo sentido que el de la galaxia.

En el Grupo Local también hay ejemplos de colisiones de galaxias, como son las corrientes de Magallanes, el puente de gas entre la Pequeña y la Gran Nube de Magallanes, la corriente de Magallanes entre la Gran nube y nuestra galaxia, la deformación de los brazos de M31 por interacción con M32, la interacción entre nuestra galaxia y Sagitario, etc.

La colisión de galaxias ocurre de manera mucho menos llamativa y espectacular que en el caso hipotético de las colisiones entre estrellas. Se produce de una manera mucho más suave. La probabilidad de que dos galaxias colisionen es mucho mayor que la probabilidad de que dos estrellas colisionen. En el caso de una estrella de tipo solar la sección eficaz de colisión es del orden de $\sigma=10^{18} \text{ m}^2$ (que es el radio al cuadrado). La densidad de estrellas en nuestro entorno es del orden de $10(\text{años luz})^2$, así que la densidad superficial es del orden de $\delta\sim 10^{-32} \text{ m}^{-2}$. La probabilidad es el producto de la densidad superficial por la sección eficaz, entonces la probabilidad de que dos estrellas colisionen es $10^{-14}-10^{-15}$, que es muchísimo menor que la probabilidad de que dos galaxias colisionen que es de 0,5, porque el tamaño de las galaxias es muy grande y la distancia entre ellas es relativamente pequeño.

Las galaxias tienen una masa del orden de $10^{12} M_{\odot}$ y se desplazan con velocidades del orden de 300Km/s, de manera que la energía liberada es del orden de 10^{53} J que equivale a 10^9 explosiones de supernova. Esta energía es del orden de la energía de ligadura de la galaxia y por tanto produce deformaciones y perturbaciones importantes. Sin embargo este fenómeno no se estudia dentro de la física de las altas energías porque la velocidad de desplazamiento es muy pequeña.

El tiempo que dura la colisión es de unos 300 millones de años, a lo largo de los cuales se disipa la energía producida en la colisión. La colisión de galaxias produciría un efecto instantáneo similar a la explosión de una pequeña supernova, con una luminosidad muy repartida y difuminada.

La mayor parte de la materia de la galaxia no colisiona con nada porque la galaxia está constituida predominantemente por materia oscura. Sin embargo, la colisión tiene consecuencias importantes sobre las fuerzas gravitacionales colectivas.

Dinámica de los BFE

El BFE desde el punto de vista espectroscópico se diferencia del núcleo activo en que los niveles de excitación y de ionización son más bajos en el BFE que en el núcleo activo.

Las líneas espectrales de los núcleos activos son anchas y en muchos casos asimétricas, lo cual tiene por causa los mismos efectos que gobiernan la actividad nuclear. Es decir, los mecanismos y fenómenos que gobiernan la actividad nuclear rigen también el comportamiento dinámico del gas.

Por el contrario las líneas de los espectros de BFE son estrechas, ~140Km/s, y son simétricas hasta el punto de que las podemos describir por un perfil gaussiano de la forma:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta v^2}{2\sigma^2}}$$

La anchura a media altura la obtenemos haciendo $\Delta v = 0$ y calculando la mitad:

$$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

que es la mitad de la profundidad óptica central de la línea.

σ es la dispersión de velocidades.

Si lo que quiero es calcular la semianchura de la línea a media altura igualo:

$$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta v^2}{2\sigma^2}}$$

y la anchura queda:

$$2\Delta v = 2\sqrt{2\ln 2} \sigma \cong 2,35 \sigma$$

La anchura de la línea vale 140, entonces la dispersión de velocidades del gas donde se está produciendo el BFE es:

$$\sigma \cong 60 \text{Km/s}$$

La dispersión de velocidades de las estrellas viejas es del orden de unos 211Km/s. Esta información la podemos obtener en galaxias elípticas. Podemos deducir que el gas no está en equilibrio dinámico con la población vieja.

Ahora sacamos la dispersión de velocidades de las estrellas jóvenes para compararla con la del gas. Tenemos que obtener la información indirectamente a partir de la luminosidad H β . Las líneas de hidrógeno están producidas directamente por recombinaciones originadas previamente por fotones fotoionizantes producidos por estrellas jóvenes y calientes. Mediante una serie de razonamientos se llega a la conclusión de que la luminosidad H β puede proporcionar información sobre la dispersión de velocidades de las estrellas jóvenes.

Algunos autores han obtenido la relación:

$$\log L(H\beta) = a \log \sigma + b$$

De manera que midiendo la luminosidad H β del BFE es posible obtener la dispersión de velocidades.

La dispersión de velocidades obtenida de esta manera para las estrellas jóvenes es muy similar a la del gas, por lo que podemos deducir que ambas estructuras están en equilibrio dinámico y podemos aplicar el teorema del virial:

$$2T + \Omega = 0$$

$$\mathcal{M}\sigma^2 - k \frac{\mathcal{M}^2}{R} = 0$$

y a partir de esta relación se puede obtener el radio del núcleo con BFE, las dimensiones del BFE, que si consideramos un potencial gravitatorio newtoniano resultaría:

$$\left. \begin{array}{l} 10^8 \mathcal{M}_\odot \\ \sigma = 60 \end{array} \right\} \Rightarrow R = 170 pc$$

lo cual implica unas dimensiones muy pequeñas para el BFE.

Espectros BFE en el UV lejano

NGC 1741

Hubble Space Telescope
Faint Object Camera

La NGC1741 es una galaxia que tiene varios BFE. Sobre uno de los núcleos de formación estelar, al verlo con más resolución es posible distinguir unos puntos brillantes que corresponden a zonas de BFE muy intensos.

Fig. 1.— Ultraviolet image of NGC 1741 observed with the FOC. The GHRS aperture (white box) is $1.7'' \times 1.7''$. North is up, east to the left. NGC 1741A is the upper starburst region; NGC 1741B, the lower.

Fig. 2.— Long slit ($1.5''$ wide) optical spectrum of NGC 1741B, taken at the 4 m telescope of CTIO and the 2D-Fruitti detector (see VC for details). The wavelength scale is in the rest frame of NGC 1741 ($cz = 4000 \text{ km s}^{-1}$). Note the broad $\lambda 4686$ emission due to W-R stars.

Es un espectro típico de los BFE y en él se aprecia la línea 4686HeII característica de las Wolf Rayet. Es un brote interesante porque tiene una masa límite superior del proceso de formación estelar muy alta y tenemos información de la edad que se puede averiguar haciendo síntesis de la línea de HeII. Es decir, generando o produciendo un modelo con estrellas Wolf Rayet se producen las líneas correspondientes, se convolucionan y la intensidad se compara con la intensidad observada. Estas estrellas Wolf Rayet irán creciendo a medida que transcurre el tiempo y podré relacionar la intensidad de la línea de HeII con la edad del brote. La distancia a la que está este brote es de unos 60Mpc.

Fig. 3.— Observed GHR spectrum of NGC 1741B1 through the 1.74" LSA

En este espectro ultravioleta se observa claramente unas líneas de emisión: Lyman α , OI1304. En el resto predominan las líneas de absorción. Este espectro corresponde a la misma región de antes pero tomado desde tierra. En el espectro óptico sólo aparecen líneas de emisión, y en este sólo aparecen dos líneas de emisión destacadas y el resto son de absorción. Estas líneas de emisión no son de la galaxia, sino que son líneas geocoronales producidas en la exosfera terrestre en una región muy alta de la atmósfera donde hay hidrógeno y oxígeno atómicos básicamente que son excitados por los fotones solares. La intensidad de estas líneas varía. Por ejemplo, cuando el HST observa en la zona de luz diurna de la Tierra las líneas geocoronales son más intensas y por la noche disminuyen su intensidad.

Las líneas de absorción tienen su origen en fotosferas estelares, viento estelar de las estrellas, medio interestelar de la galaxia y medio interestelar de nuestra propia galaxia. En algunos casos es posible observar líneas del medio interestelar de la galaxia que están desplazadas al azul, revelando la existencia de emisiones de gas importantes.

La emisión del gas caliente se observa en el óptico y en el infrarrojo pero no en el ultravioleta. En el ultravioleta lejano ya no se observan las líneas de emisión, sino que aparecen líneas de absorción. La visión en el ultravioleta lejano nos permite observar el interior de la nube de gas, es decir, características producidas por las estrellas del brote, vientos estelares, características producidas por el medio interestelar de la galaxia, etc, que de otra forma no podíamos observar porque el brote de formación estelar intensa nos lo ocultaba.

Las propiedades de los objetos son diferentes cuando se observan en el óptico o en el ultravioleta lejano. Un ejemplo de ello es el Sol, cuando observamos en el visible tenemos líneas de absorción producidas por la fotosfera, cuando observamos en el ultravioleta lejano podemos ver la cromosfera, la corona y regiones de transición.

TEMA 8

Galaxias con líneas de emisión II

Vamos a ver cuáles son los motores que gobiernan los núcleos activos de galaxias (quasares y galaxias Seyfert).

Un BFE es un fenómeno de actividad que puede surgir en una galaxia en algún momento de su vida, no está limitado a la naturaleza de la galaxia ordinaria.

Para los núcleos activos se han elaborado diferentes modelos:

Modelos actuales

SPINAR: Es una superestrella de $10^8-10^{10}M_{\odot}$ que se ha formado a partir de una nube rotante (como todas las nubes) y magnetizada. Debido a la conservación del momento angular y del flujo magnético este objeto comienza a girar. Cuando se alcanza una determinada frecuencia emite radiación electromagnética. Es decir, es un objeto gigantesco que transforma energía gravitacional en radiación electromagnética. Al emitir libera energía, libera momento angular y el spinar rota más rápidamente. Cuando la velocidad de rotación es muy rápida puede ocurrir que el spinar se fragmente, o si no es suficientemente rápida el colapso del spinar continúa hasta alcanzar la singularidad de Schwarzschild. El modelo no explica ni cómo se puede formar el spinar ni tampoco cómo se produce la radiación no térmica que observamos en los núcleos activos en las galaxias activas.

COLISIONES ESTELARES. Una colisión estelar libera 10^{51} erg. En los núcleos densos de las galaxias se podrían producir colisiones estelares aunque sabemos que no son muy frecuentes. El máximo número que podría producirse sería de unas 10000 colisiones, que son muy pocas para interpretar la vida media de un núcleo activo. Tampoco sabemos si las colisiones estelares producirían la energía no térmica que observamos en los núcleos activos.

EXPLOSIONES DE SUPERNOVAS. Se tendrían que producir 10000 explosiones de supernova al año para interpretar la luminosidad observada en galaxias Seyfert. De esta manera tendríamos radiación no térmica suficiente para explicar la observada en los núcleos activos. Pero si esto ocurriese el enriquecimiento del medio sería mucho mayor del que realmente se observa.

AGUJERO NEGRO SUPERMASIVO DE $10^8-10^{10}M_{\odot}$ como motor del núcleo activo. Esta interpretación sí que es admitida de manera muy amplia. El agujero negro acreta materia circundante y esta acreción es el origen o la fuente de la luminosidad observada. La materia es acreta con una velocidad:

$$v = \left(\frac{2GM}{R} \right)^{1/2}$$

La velocidad es la misma que la de escape. Si consideramos una estrella de neutrones de $2M_{\odot}$ y con un radio de 10Km la velocidad de caída de una partícula es tal que la energía producida es igual a un 30% de la energía de escape:

$$\frac{1}{2}mv^2 = 0,3mc^2$$

Es una energía enorme.

La interpretación de los núcleos activos se hace mediante algunas hipótesis.

Tenemos que modelizar.

Consideramos que la acreción es esféricamente simétrica.

Sobre una partícula de masa m_p que es acretada actúan dos fuerzas: la fuerza de radiación y la gravitatoria.

$$f_r = \frac{L}{4\pi R^2 c} \sigma_T \quad f_G = G \frac{M m_p}{R^2}$$

σ_T = coeficiente de difusión Thomson de electrones libres.

L = luminosidad

R = radio del objeto

La f_r tiende a hacer que la partícula vaya hacia fuera y f_G a que la partícula vaya hacia dentro. En el equilibrio aparece un término fundamental que es la luminosidad de Eddington:

$$L_{\text{Edd}} = 1,3 \cdot 10^{38} \mathcal{M} \text{ erg s}^{-1} \quad \text{con } \mathcal{M} \text{ en } \mathcal{M}_\odot$$

Si consideramos un agujero negro de $10^9 \mathcal{M}_\odot$ la luminosidad es del orden de 10^{47} , que corresponde a cuásares bastante luminosos.

Todo agujero negro tiene su radio de Schwarzschild, que en Km es: $R_{\text{Sch}} = 3\mathcal{M}$

Otro parámetro importante es la acreción. La luminosidad que produce la masa acretada es:

$$L = \epsilon \frac{d(\mathcal{M}c^2)}{dt}$$

donde ϵ es un factor de eficacia ya que no toda la masa acretada produce energía.

$\epsilon \sim 0,10$ calculado teóricamente

Haciendo operaciones tenemos que la masa acretada es:

$$\frac{d\mathcal{M}}{dt} = \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{6 \cdot 10^{46}} \frac{L}{\mathcal{M}_\odot / \text{año}}$$

Si considero por ejemplo la masa acretada que produce una luminosidad de Eddington, esta masa acretada será de $1,5 \mathcal{M}_\odot/\text{año}$.

El agujero negro no radia hasta que se alcanza la luminosidad de Eddington. Una vez alcanzada comienza a radiar y va consumiendo combustible, el cual se va agotando y al cabo

de un tiempo el agujero negro deja de ser activo, y en consecuencia el núcleo activo también. Se calcula que la vida media de un núcleo activo es de unos 40 millones de años, que es un tiempo muy grande pero relativamente pequeño comparado con los 12000 millones de años que puede tener una galaxia. Por tanto el núcleo activo es una etapa por la que pasa una galaxia durante el curso de su evolución. La galaxia aparece como núcleo activo cuando el agujero negro central dispone de combustible suficiente, y una vez que se ha agotado el combustible el núcleo se apaga, de manera que puede haber galaxias cuyos agujeros negros sean inactivos.

Las galaxias a lo largo de su vida van pasando por etapas en las que pueden tener BFE y en las que pueden tener también fenómenos de actividad nuclear.

El agujero negro es posiblemente rotante, con el máximo momento angular permitido físicamente por unidad de masa. El hecho de que sea rotante tiene algo que ver con la existencia de un campo magnético. El agujero negro, como todo objeto compacto que se precie, tiene un disco de acreción, que en este caso es toroidal porque es mucho más estable dinámicamente que un disco plano. Este disco es la región en la que está la materia acretada por el agujero negro, la cual cae sobre el agujero negro muy rápido. El disco de acreción lo que hace es disminuir la energía de la materia acretada por viscosidad, fricción, etc, con lo que la materia pierde energía y cae en el agujero negro con una trayectoria espiral. De esta manera ocurre el fenómeno de alimentación y crecimiento del agujero negro, el cual aumenta su masa a expensas de esta materia acretada.

Al caer materia sobre el disco éste se pone incandescente, aumenta la temperatura y como consecuencia se producen explosiones que eyectan grandes cantidades de materia hacia el exterior del agujero negro. La energía liberada en la explosión es tal que supera la energía gravitacional del agujero negro. Esto explica también muchos de los fenómenos de carácter explosivo que se observan en las galaxias activas.

El motor primario del núcleo activo es el disco de acreción y el agujero negro central, y la galaxia subyacente y el medio circundante no tienen influencia en lo que es el fenómeno que determina la actividad nuclear, son estructuras secundarias.

Otro aspecto singular de la actividad nuclear es que hay variabilidad del flujo y de las líneas. Y la variabilidad puede llegar a ser tan espectacular que haga desaparecer las líneas de emisión. La causa responsable de la variabilidad de las líneas o del continuo no puede viajar nunca a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. De manera que si T es el periodo de variación de la luminosidad del cuasar esto significa que la estructura responsable de la variabilidad no puede ser nunca mayor que cT . De esta manera podemos establecer dimensiones máximas para la región emisora. Por ejemplo, si nosotros encontramos un núcleo activo que tiene una variabilidad de 10000s y si el agujero negro central tiene una masa de $10^8 M_{\odot}$ esto significa que la dimensión de la región responsable de la variación no puede ser superior a $10R_{Sch}$.

Así como no hay discusión de que el motor central de la actividad nuclear es un agujero negro supermasivo, existen muchísimas teorías sobre el origen del agujero negro y su mantenimiento.

Necesitamos una tasa de acreción de $1,5 M_{\odot}/año$. La materia liberada por las estrellas es del orden de $10^{-11} M_{\odot}/año$. Utilizando solamente el gas que liberan las estrellas en el curso de su evolución no podemos alimentar al agujero negro, no podemos explicar la luminosidad observada en los núcleos activos. Tendremos que disponer de un cúmulo de gas suficientemente masivo, por ejemplo de $4 \cdot 10^9 M_{\odot}$. Pero ¿cómo producimos este cúmulo de gas? Pues por colisión de dos galaxias ricas en gas, dos galaxias espirales. Necesitamos

también un agujero negro, que según el modelo inicialmente tiene $10^6 M_{\odot}$. Las dimensiones del cúmulo de gas no son muy críticas a condición de que eviten que escape el gas liberado por las estrellas fuera del cúmulo. Por ejemplo si el cúmulo con $4 \cdot 10^9 M_{\odot}$ tiene 10pc de radio la velocidad de escape es de 2000Km/s, mientras que la materia eyectada por una gigante por viento estelar tiene tan sólo 30Km/s. Es decir, toda la materia liberada por las estrellas queda dentro del cúmulo. Esta materia liberada por las estrellas pierde energía, cae al disco de acreción y finalmente sobre el agujero negro. Al cabo de 25 millones de años el agujero negro es ya de $10^9 M_{\odot}$. Después de los 100 millones de años el crecimiento del agujero negro es muy pequeño. Será necesario alcanzar los 10^{10} años para que la masa sea de $2,8 \cdot 10^9 M_{\odot}$. Pero ¿cómo se genera el agujero negro de $10^6 M_{\odot}$? Esta cuestión aún sigue abierta. Mediante diversas técnicas se ha conseguido pasar de $1000 M_{\odot}$ a $10^6 M_{\odot}$, pero tampoco sabemos cómo se forma el de $1000 M_{\odot}$. Hay teorías que interpretan la formación del agujero negro de $1000 M_{\odot}$ mediante colisiones o fusiones estelares, pero actualmente no hay planteamientos sólidos para esto.

Además, tampoco tenemos datos observacionales suficientes y nos tenemos que basar en suposiciones teóricas, ya que no conocemos muy bien la naturaleza física de los agujeros negros, sólo conocemos sus efectos. Por tanto, sabemos muy poco sobre la generación de agujeros negros supermasivos.

Para que se origine un núcleo activo la condición principal es la colisión entre dos galaxias o dos nubes ricas en gas. Una vez que se ha realizado la colisión el mantenimiento del agujero negro y su crecimiento proviene del propio gas que tiene el cúmulo y de la materia que liberan las estrellas (la colisión genera acumulación de gas y perturbaciones que desencadenan formación estelar intensa). Por otra parte pueden ocurrir colisiones estelares en la proximidad del agujero negro, y ruptura de estrellas por parte de la fuerza gravitacional del propio agujero negro. La actividad nuclear no es por tanto un fenómeno aislado, sino que está relacionado con las colisiones y la formación estelar intensa.

El BFE es un mecanismo importante que de una manera u otra interviene, aunque sea marginalmente, en la creación del núcleo activo.

Los cúasares son todos lejanos, se formaron antes, ya que antes el tamaño del universo era menor y la densidad mayor, la frecuencia de colisiones mayor, el contenido de gas también era mayor y todas estas condiciones favorecían la creación de núcleos activos.

Lo que sí que sabemos es la capacidad que tiene el BFE para generar agujeros negros. La luminosidad $H\alpha$ (no es la luminosidad total sino la luminosidad de la línea) de un BFE de luminosidad media es:

$$L(H\alpha) \approx 10^{40} \text{ erg s}^{-1}$$

Hay una herramienta que utilizaremos más adelante que es la tasa de formación estelar, que es la cantidad de gas que se convierte en estrellas en la unidad de tiempo (que suele ser un año).

La tasa de formación estelar que corresponde a estrellas con masas superiores a $6 M_{\odot}$ es:

$$\mathcal{M} = 10^{-41} L(H\alpha) t$$

donde t es el intervalo de tiempo que una galaxia puede pasar creando o teniendo BFE's, medido en años.

Observamos que un 3% de las galaxias tiene BFE's. Entonces una galaxia pasará el 3% de su vida teniendo BFE's. Por tanto:

$$\mathcal{M} \cong 10^{-1} \frac{3}{100} 10^{12} \approx 10^9 \mathcal{M}_{\odot}$$

Estas $10^9 \mathcal{M}_{\odot}$ están almacenadas en estrellas. Una estrella pierde aproximadamente un 90% de la materia en el curso de su evolución total, de manera que el 10% es materia almacenada en objetos colapsados, que será aproximadamente $10^8 \mathcal{M}_{\odot}$. Aplicando esta interpretación a estrellas que superan las $6 \mathcal{M}_{\odot}$ encontramos que una galaxia puede llegar a producir en el curso de su vida aproximadamente 100 millones de \mathcal{M}_{\odot} en objetos compactos. Simplemente con la evolución estelar normal obtendríamos esta masa. Esto tiene restricciones porque no todas las estrellas de la galaxia son de $6 \mathcal{M}_{\odot}$, no todas evolucionan como una estrella de $6 \mathcal{M}_{\odot}$, se pueden producir objetos compactos no estelares como las enanas marrones, etc. Pero a pesar de ello se llega a una cantidad de masa importante y muy próxima al orden de la masa de un agujero negro que explica la luminosidad observada en las galaxias activas. Si estoy produciendo agujeros negros u objetos compactos, podemos suponer que los objetos compactos irán cayendo hacia el pozo de potencial de la galaxia, pero como no conocemos bien la naturaleza de los agujeros negros no se qué procesos físicos ocurrirán, si habrá fusión, etc, todo eso está dentro del dominio de la especulación.

Modelos alternativos

Hay modelos alternativos al que acabamos de describir. Vamos a citar uno:

En este modelo, que es relativamente reciente, no se necesitan agujeros negros para explicar la actividad nuclear, considera que es suficiente con el starburst generado durante la colisión que acumula el gas. Su evolución natural lo llevará a generar la actividad nuclear.

El autor considera que en el curso de la evolución del BFE se van a producir estrellas muy masivas que acabarán explotando como supernova. Considera que con 100SN/año es suficiente para explicar la luminosidad observada en la Seyfert. Este modelo no explica los cuásares radioemisores, ni la variabilidad observada en galaxias activas, ni variedades de galaxias activas como los cuásares violentamente variables en el óptico, y además produce un flujo en rayos gamma mucho más intenso que el observado. Otro inconveniente es que la abundancia metálica del medio no sería consistente con las observaciones.

Este modelo se basa en la similitud que hay entre los espectros de ciertas supernovas peculiares, de tipo Ib Ic, y los espectros de algunas galaxias Seyfert. Efectivamente, puede que en algunos casos alguna de las Seyfert que observamos sea el resultado de la explosión simultánea de SNs.

Esquemas unificados

Además de los modelos alternativos hay algunos esquemas de interpretación de los diferentes tipos de galaxias.

Uno de los objetivos del estudio de las galaxias activas es conocer si las diferentes clases de galaxias activas son de distinta naturaleza física o surgen porque se tienen en cuenta propiedades que no son fundamentales de la actividad nuclear.

Figura: Estructura de un cuasar. En la figura está representado el motor central de un cuasar. La posición del toroide central respecto a la dirección de observación explica las distintas variedades de cuasares.

Fig. 9.15. The standard galactic-nuclei model viewed at various scales. (From Collin 1987)

Cogemos el agujero negro con su disco de acreción, el cual no es observable. Ese disco de acreción lo rodeamos con un disco externo toroidal que contiene gas y estrellas y del que sí que se detectan características espectrales. Este disco toroidal, en el modelo, tiene el mismo eje de simetría que el disco de acreción interno. La radiación de emisión radio se hace anisotrópicamente en dos conos opuestos cuyos vértices están en el agujero negro. El toroide externo separa la región de líneas anchas de la región de líneas estrechas. En función del ángulo que forme el eje de simetría del toroide con la dirección de observación tendremos los dos tipos de Seyfert. El gas interno del toroide es el que origina las líneas anchas de emisión permitidas, es la región que dinámicamente es más inestable, tiene un movimiento turbulento mucho mayor. La zona externa es una zona más calmada donde se originan las líneas estrechas permitidas. En el caso de los cuásares, dependiendo del ángulo dirección observación - eje de simetría, se podrá observar un blazar o una radiogalaxia.

Morfología de las galaxias subyacentes

Otro aspecto interesante es la galaxia subyacente del núcleo activo, es decir, conocer las propiedades de la galaxia ordinaria que contiene el núcleo activo (tipo morfológico, poblaciones estelares, cantidad de gas, perturbaciones o colisiones) con el fin de determinar qué propiedades coadyuvan a que aparezca un núcleo activo.

De las observaciones que se han hecho se deduce que los BFE son raros en elípticas y lenticulares y más frecuentes en espirales de últimos tipos.

Las Seyfert aparecen prácticamente en todos los tipos de galaxias. Las Seyfert1 muestran preferencias por los primeros tipos (elípticas) y Seyfert2 aparecen más frecuentemente en espirales de los últimos tipos y en irregulares.

En cuanto a los cuásares, se ha conseguido detectar en algún caso una nubosidad asociada al cuasar y las observaciones fotométricas han permitido conocer el tipo de galaxia subyacente (espirales, elípticas). Incluso se ha llegado a poder determinar el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales del espectro de la galaxia subyacente.

Detección de las galaxias con líneas de emisión

Tanto los núcleos activos como los BFE se descubren usando los mismos procedimientos, que son líneas espectrales particularmente intensas (en el caso de los cuásares: Lyman α y las líneas de hidrógeno) como las líneas de [OIII], filtros, índices de color, etc.

Importancia cosmológica

Los cuásares son objetos muy distantes y luminosos y se pueden observar a grandes distancias, e informan de las propiedades del universo cuando éste era mucho más joven que ahora. Además la luz que llega desde tan lejos desde los cuásares muy distantes atraviesa nubes de gas que de otra forma no serían visibles y nos proporciona también información de ese material, nos dice si ese material que observamos es muy primordial o si por el contrario el rayo de luz del cuasar se está colando por un cúmulo de galaxias o por el halo de una galaxia ordinaria. Además, como los cuásares son muy lejanos, sus modos de agrupación nos pueden informar sobre la distribución de materia en los primeros instantes de la vida del universo material. También, la luz de los cuásares sufre efectos de lente gravitacional, los cuales se explican mediante la relatividad general, que es uno de los fundamentos básicos de los modelos cosmológicos actuales. Nos servirá como prueba de la validez a gran escala de la teoría de la relatividad general.

TEMA 9

Cuásares

Los cuásares se descubrieron mediante un método de ocultaciones por la Luna. Se vio que el objeto 3C273 (figuras) tenía dos regiones emisoras, y que una de ellas era muy brillante y compacta. Se hicieron observaciones fotométricas y espectroscópicas. Se encontró que el desplazamiento al rojo era de $z=0,158$ (bastante lejos) y la luminosidad era de $L \sim 10^{47} \text{ erg s}^{-1}$, lo cual lo convertía en el objeto más luminoso que se había encontrado en el universo. Se desató una polémica sobre si estos desplazamientos al rojo eran de naturaleza cosmológica o no (si tenían que ver con la distancia o con la expansión del espacio). Hoy sabemos que están relacionados con la distancia. A mayor distancia mayor z . En este cuasar también se observa una estructura que surge del mismo, que es un chorro de gas que se extiende a grandes distancias y que revela la naturaleza explosiva de los fenómenos que tienen lugar en la galaxia activa.

En los cuásares la magnitud absoluta en el azul es de -23, -24. Una propiedad importante de los cuásares es que emiten radiación a largo de todo el espectro electromagnético, desde las radiofrecuencias hasta los rayos gamma. Esta radiación es en algunos casos de bremsstrahlung térmico (radiación de frenado = bremsstrahlung = radiación free-free) y en otros casos de magnetobremsstrahlung (radiación de frenado magnética = radiación sincrotrónica). Presentan, como todas las galaxias activas, gran variabilidad y además la radiación está polarizada significativamente.

La radiación sincrotrónica fue la primera radiación no térmica que se estudió. Se produce cuando las partículas son aceleradas. Si aceleramos los electrones, éstos no pueden nunca en estas condiciones alcanzar distribuciones de equilibrio, como ocurría por ejemplo en el caso de las galaxias HII o en los núcleos con BFE en los que las colisiones entre los electrones nos conducían a una distribución regida por una temperatura única, es decir, los electrones eran termalizados. Pero en el caso de los electrones acelerados esto no puede ocurrir, no podemos termalizarlos ni describirlos con una temperatura única. Además la distribución de energía, es decir, el espectro de una región emisora donde están ocurriendo este tipo de procesos, sigue una ley de potencia:

$$I_{\nu} \propto \nu^{-\alpha}$$

donde ν es la frecuencia y α es un índice espectral.

Como el cuasar emite en un rango muy extenso del espectro electromagnético vamos a percibir emisiones producidas por estructuras diferentes, por ejemplo, por estructuras que se encuentran a diferentes distancias del motor central y que pueden tener distintas profundidades ópticas y que, como consecuencia, pueden hacer variar el índice espectral de la distribución de energía.

Cuando se observa una distribución de energía que sigue una ley de potencia no hay que suponer automáticamente que se trata de radiación no térmica. Por ejemplo si tengo un motor energético rodeado por capas mezcladas de gas y polvo, cada una de estas capas de gas estará a diferente temperatura, emitirán espectros en diferente rango espectral. Lo que observaré será la superposición de los espectros emitidos por las diferentes regiones emisoras que están a diferentes temperaturas. El espectro integrado tendrá una distribución similar a la de la radiación sincrotrónica, va a seguir una ley de potencia, pero no va a mostrar polarización ni tampoco tendrá la extensión que tiene la radiación que emite una cuasar.

La radiación que emiten los cuásares está producida por electrones que se mueven a velocidades relativistas en el seno de un campo magnético. Están sometidos a la fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{e}{c}(\vec{v} \times \vec{B})$$

que es perpendicular al campo magnético. De manera que el módulo de la velocidad es constante. Y como consecuencia los electrones van a describir órbitas circulares a lo largo de las líneas de fuerza del campo magnético, y estas órbitas circulares se van a trasladar en la misma dirección del campo magnético, es decir los electrones van a seguir una trayectoria helicoidal. El electrón girando en su órbita pierde energía en forma de radiación electromagnética. La frecuencia de giro del electrón viene dada por:

$$\frac{v^2}{R} = \frac{evR}{m_e c}$$

Frecuencia de giro:
$$\nu = \frac{eB}{2\pi m_e c} \gamma^2$$

donde γ es la corrección relativista:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

La pérdida de energía de los electrones es igual a la potencia suministrada con diferente signo:

$$\frac{dE}{dt} = -P$$

Haciendo operaciones y promediando a lo largo del ángulo que forma la emisión de la radiación con el campo magnético, tenemos que la potencia producida es igual a:

$$P = \frac{4}{3} \sigma_T c \beta^2 \gamma^2 u^2$$

donde $\beta=v/c$, y u es la densidad de energía que dependiendo de la unidades será $B^2/8\pi$ o $B^2/2\mu_0$.

La radiación sincrotrónica producida es emitida en un cono muy estrecho que tiene un ángulo $\theta=1/\gamma$ y además está fuertemente polarizada. La potencia radiada es máxima a la frecuencia ν :

$$\nu = 0,29\nu_c \quad \nu_c = \frac{2}{3} \frac{eB}{2\pi m_e c} \gamma^2 = 16BE^2 \quad \leftarrow \quad E = mc^2 \gamma$$

donde ν es en MHz, B en μG y la energía en eV.

Si representamos:

Hay dos aproximaciones:

$$\nu < \nu_c \Rightarrow P(\nu) \cong \left(\frac{\nu}{\nu_c} \right)^{2/3}$$

$$\nu > \nu_c \Rightarrow P(\nu) \cong \left(\frac{\nu}{\nu_c} \right)^{1/2} e^{-\nu/\nu_c}$$

Vamos ahora a hacer una hipótesis sobre la distribución de electrones (que no es maxwelliana):

$$N(E)dE = KE^{-\beta} dE$$

donde β **no** es v/c . Es un exponente.

Entonces el coeficiente de emisión extendido a todas las direcciones:

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int_0^\infty P(\nu, E) N(E) dE = 1,35 \cdot 10^{-22} a(\beta) KB^{(\beta+1)/2} \left(\frac{6,26 \cdot 10^{18}}{\nu(\text{MHz})} \right)^{(\beta-1)/2} \text{ en erg cm}^{-3} \text{ Hz}^{-1}$$

$a(\beta) \cong 0,1$ y varía muy débilmente con β .

La intensidad es:

$$I_\nu = \int_0^r J_\nu ds \cong \nu^{-\alpha} \quad \alpha = \frac{\beta-1}{2} \text{ es el índice espectral}$$

Podré, por tanto, reproducir, utilizando la distribución de electrones adecuada, el espectro observado. La distribución observada me da α , α me da β , β me da la distribución de los electrones. Con la distribución de los electrones y β puedo obtener el campo magnético que produce el espectro observado.

La polarización se mide por un parámetro:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{\beta + 1}{\beta + \frac{7}{3}}$$

Y también se puede expresar como:

$$P = -2,5 \log \frac{I_{\min}}{I_{\max}}$$

Cuando los electrones van describiendo las órbitas, pierden energía. También pueden perder energía colisionando con fotones. La radiación sincrotrónica emite en radiofrecuencias y en rayos X. Cuando los fotones chocan con los electrones los fotones pasan a tener más energía y la radiación pasa a ser en rayos X. Se produce, por este efecto, una disminución de la intensidad radio y un incremento de la emisión en rayos X. Tenemos un indicador que va a depender de las características energéticas de los electrones. Esto va a estar ligado a los procesos que intervienen en la emisión de la radiación sincrotrónica y puede servir de indicador del campo magnético aplicado:

$$\frac{I_R}{I_X} \cong B^{1+\alpha}$$

Emisión continua

Los cuásares se descubrieron en radio pero pronto se vio que emitían a todas las frecuencias y que sólo un 10% de los cuásares emiten intensamente en radio. ¿Por qué unos emiten en radiofrecuencias y otros no? ¿Es esto una propiedad fundamental? ¿corresponde a la propia naturaleza del motor nuclear, tienen motores nucleares diferentes, o bien hay estructuras subyacentes que contribuyen a esa diferencia y que no tienen nada que ver con la propia naturaleza emisora del cuasar?

Cuando se empiezan a hacer observaciones y se observan los cuásares radioemisores se ve que la emisión en radiofrecuencias está producida por una región extensa asociada a una estructura del propio cuasar, y además que la emisión es plana, el índice espectral es de 0,5.

Cuando se observan cuásares más lejanos con z de 2,5 o mayores, no se observa radioemisión importante ni tampoco estas estructuras periféricas. Esto es porque a z tan alto nos estamos refiriendo a una época más joven del universo, cuando era más denso y la probabilidad de colisiones es mucho mayor. Como estas estructuras están menos ligadas gravitacionalmente y las colisiones son más frecuentes, dichas estructuras tenderán a desaparecer.

Por tanto la emisión radio se produce en unos lóbulos de gas asociados a la estructura compacta propia del cuasar. Son estructuras asociadas que no tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, con el propio motor energético del cuasar.

Veamos qué ocurre con la radiación infrarroja. Se hacen observaciones en el infrarrojo lejano y que se prolongan con observaciones hechas con satélites infrarrojos como el IRAS y que después se prolongan con el infrarrojo cercano, y de esa manera obtenemos una estimación de la distribución infrarroja a lo largo de un rango espectral muy amplio.

Cuando se hace esto se observa que la pendiente de la distribución de energía es del orden de 1 a 1,2 (exceso con respecto a lo que se observa en radio). Además, en el infrarrojo no se

aprecia diferencias entre las propiedades de cuásares emisores y radioemisores (el corte, de existir tendría que estar en submilimétricas).

El exceso infrarrojo se debe obviamente a calentamiento de tipo térmico del polvo. Hay una emisión del polvo que se superpone a la emisión sincrotrónica y que produce ese exceso. Esas regiones emisoras en el infrarrojo se calcula que deben estar situadas a una distancia del cuásar de entre 10 y 1Kpc.

En el visible encontramos que la pendiente de la radiación es del orden de 0,5, y que aparece una especie de joroba en 2200Å que es típica del polvo interestelar de la galaxia emisora.

En rayos X la distribución de energía tiene una pendiente de 0,7 y puede haber también un exceso, un exceso de fotones, causado por efecto Compton inverso.

Líneas

Están las líneas de hidrógeno de la serie de Balmer, Lyman α 1216Å (muy intensa), un doblete de CIV en 1550Å y un doblete de MgII en 2800Å. Las anchuras de estas líneas están comprendidas entre 1000 y 2000km/s (son muy anchas), y todas son permitidas.

Líneas de emisión: aparecen prácticamente todas las que observábamos en las galaxias Seyfert pero con un rango de ionización bastante más alto que puede ir desde el OI hasta el FEX, FEXI, FEXII.

Variabilidad y polarización

La variabilidad es aperiódica y las variaciones tienen amplitudes variables. La variabilidad se descubrió primero en cuásares que en galaxias Seyfert, a pesar de que estas últimas están más cerca. Esto fue porque los primeros cuásares que se descubrieron resultaron ser de una clase con variabilidad y amplitudes muy intensas.

La variabilidad proporciona información sobre las regiones centrales, sobre las regiones emisoras del cuasar. Por ejemplo una variabilidad de un día significa que la dimensión de la región central es del orden de un día luz. Y si la variabilidad es de una semana la región central es de una semana luz.

Pero no se conocen cuáles son las causas de la variación. Se piensa que pueda ser debida a inestabilidades del toroide externo, a la existencia de perturbaciones magnetohidrodinámicas y a variaciones de la tasa de acreción (cuando ocurre la acreción gravitacional, que es la responsable de la luminosidad observada, hay periodos en los que ésta puede ser más intensa o más débil debido al ritmo al que llega el combustible, etc).

La variabilidad afecta al continuo y a las líneas. Lo que ocurre con las líneas es que las variaciones afectan al flujo y al perfil, pero son muy sutiles salvo que uno haga observaciones durante periodos de tiempo muy largos.

Los cuásares variables entran dentro de una clase general que se llama **blazars**. En ella están por ejemplo:

OVV = cuásares violentamente variables en el óptico

HPQ = cuásares altamente polarizados.

BL Lacertae

Los OVV y los HPQ presentan un espectro de líneas similar al de los cuásares ordinarios. Además tienen un nivel de ionización muy alto (los BL Lacertae no). También emiten chorros de gas muy intensos y a grandes distancias en la dirección de observación.

Los BL Lacertae tienen líneas de emisión muy débiles que pueden llegar a desaparecer, es decir, que en muchos casos sólo se observa su continuo.

Las líneas varían y reflejan la variación del continuo con retraso. Las líneas de CIV reproducen la variación del continuo con 13 días de retraso y las de MgII 60 días más tarde. Esto indica la distancia a la que está la región emisora del motor nuclear. La región emisora del MgII está a 60 días luz del motor energético y la del CIV a 13 días. El CIV al estar más cerca del motor energético, obviamente, está más ionizado que el MgII.

Exploración e identificación

Hay ya un gran número de cuásares conocidos, y se siguen identificando más cuásares gracias a múltiples exploraciones. Los objetivos fundamentales son observar sistemáticamente regiones determinadas del cielo, observar con detalle cuásares particulares con z muy grandes o con líneas muy anchas y estudiar los modos de agrupación de cuásares.

Para la exploración de cuásares hay varios métodos concretos. Por ejemplo:

- **En radio el VLA**, que permite cartografiar con una resolución aceptable regiones relativamente extensas del cielo. Pero los cuásares que se descubren tienen contrapartidas ópticas débiles. Con VLA no se pueden descubrir muchos cuásares porque ya hemos dicho que cuásares radioemisores intensos son sólo el 10%.
- Técnicas para hacer **observaciones en el infrarrojo**. Se han detectado cuásares muy luminosos que tienen una contrapartida óptica muy débil. Esto es debido al polvo, el cual emite en el infrarrojo pero en el óptico produce extinción.
- **En rayos X**. Estas observaciones dependen de la eficacia del detector y del grado de resolución, que es más bien malo. Por lo tanto sólo podemos detectar cuásares relativamente cercanos, los cuales tienen propiedades que no se diferencian de las observadas en otros rangos, como en el óptico.
- **En el visible**. Podemos hacer índices de color (U-B, B-V). Cuando los representamos en un diagrama resulta que los cuásares aparecen en una región separados de las estrellas porque la distribución de energía de los cuásares es distinta de la de las estrellas, ya que la distribución de energía de los cuásares sigue una ley de potencia, es una distribución sincrotrónica, y esto no ocurre en el caso de las estrellas. Pero no están completamente separados, porque hay determinados tipos de enanas blancas que aparecen en la misma región que los cuásares. ¿Cómo los distinguimos? Pues por la variabilidad. En los cuásares habrá variación de color. Usaríamos fotometría, que será lo más rápido. En espectroscopía necesitaríamos rangos espectrales muy amplios debido a los grandes z . En el óptico se pueden detectar del orden de unos 30 objetos por grado cuadrado con magnitud absoluta $M < -20$. El cielo tiene $40000(\text{º})^2$.

Distribución espacial

Queremos determinar si los cuásares están distribuidos en el espacio aleatoriamente o si tienen una cierta tendencia a la agrupación. Para ello se utiliza la función de correlación de dos puntos:

$$\sigma(\theta) = \bar{\sigma}(1 + \xi(\theta))$$

donde $\bar{\sigma}$ es la densidad media de cuásares y $\xi(\theta)$ es la distancia a un cuásar determinado o punto determinado (es la función de correlación).

Si $\xi(\theta) > 1$ entonces existe correlación, existe agrupación.

$\xi(\theta)$ se acostumbra a obtener de la forma:

$$\xi(\theta) = \left(\frac{\theta}{\theta_0} \right)^\gamma \quad \text{o} \quad \xi(r) = \left(\frac{r}{r_0} \right)^\gamma$$

donde r_0 es un parámetro de normalización.

Uno hace sus observaciones y obtiene los valores de r_0 , que para el caso del telescopio angloaustraliano es de:

$$r_0 = 4h^{-1} \text{Mpc}$$

$$\gamma = -1,6$$

En las observaciones realizadas hasta ahora que comprenden muestras de cuásares con $z < 1,5$ muestran tendencia a la agrupación, existe correlación. Pero antes de afirmar esto deberíamos de comprobar si se trata de cuásares virtuales (mismo z , mismo color, variabilidad la misma pero con retraso).

Galaxias subyacentes

Pueden contribuir a explicarnos la preferencia de unos cuásares por aparecer en unos tipos de galaxias o en otros.

En algunos casos se han observado regiones subyacentes gaseosas asociadas al cuasar que se han podido observar incluso espectroscópicamente y determinar su z , que resulta ser igual al z del cuasar, por lo que son estructuras asociadas al mismo. Pero esto sólo se puede hacer en muy pocos casos, y la mayoría de las veces hay que recurrir a observaciones fotométricas, que son las que nos proporcionan una mayor información sobre las galaxias subyacentes de los cuásares.

Las galaxias subyacentes a los cuásares son estructuralmente muy similares a las galaxias ordinarias (contenido gaseoso, etc). También aparecen similares al observarlas a distintas frecuencias.

Las galaxias que son emisores intensos en radio aparecen fundamentalmente asociadas a galaxias elípticas. La galaxia elíptica subyacente es una magnitud más brillante que las galaxias ordinarias de su mismo tipo.

En la figura vemos un ejemplo tomado con el HST en el que aparece una galaxia elíptica de tipo E4 y una galaxia espiral de tipo Sb asociadas las dos a un cuásar. (Izquierda (arriba y abajo)). Las dos galaxias son aparentemente normales.

Naturaleza de los desplazamientos espectrales

El z de los cuásares es un z relativista.

$$1 + z = \left(\frac{c + v}{c - v} \right)^{1/2}$$

Hubo una importante polémica acerca de si el z era de naturaleza cosmológica (relacionado con la distancia y con la expansión del espacio tiempo) o era causado por otros fenómenos distintos.

Uno de las interpretaciones que estuvo en boga durante algún tiempo fue el desplazamiento gravitacional de las líneas predicho por la relatividad general:

$$1 + z = \frac{1}{\left(1 - \frac{2GM}{Rc^2} \right)^{1/2}}$$

donde M es la masa del agujero negro.

Se vio que este z no explicaba el z observado, porque el espectro de un cuasar tiene líneas anchas y estrechas. Las líneas anchas (permitidas del hidrógeno) se originan en regiones más próximas al motor central, zonas internas al toroide, que son dinámicamente más inestables. Y las líneas estrechas se forman en la zona externa del toroide. Si se forman en regiones diferentes significa que los desplazamientos al rojo gravitacionales serán diferentes también, pero esto no es lo que se observa, ya que se ve que ambos son iguales. Tampoco puede explicar la anchura de las líneas.

También se ha considerado que el z podía deberse a movimientos propios del cuasar. En tal caso deberíamos observar con la misma frecuencia desplazamientos al rojo y desplazamientos al azul.

Otro método que estuvo en boga hace unos años es el del fotón cansado. Es un fotón que viene desde el cuasar. Al tener que recorrer esta distancia tan grande el fotón se cansa, pierde energía y se desplaza hacia el rojo.

Otro aspecto importante de los desplazamientos al rojo de los cuásares ocurre cuando observamos dos cuásares con z diferentes:

$$z_1 > z_2$$

En el espectro de Q1 vemos las líneas de Q1 y líneas de absorción producidas por la galaxia subyacente de Q2. Entonces los desplazamientos al rojo de las líneas de absorción son más pequeños que los de las líneas de emisión de Q1. El cuasar con el z más corto siempre es el que deja sus huellas como líneas de absorción. Entonces existe una relación entre los z y las distancias.

TEMA 10

Líneas de absorción de los cuásares

Poco tiempo después del descubrimiento de los cuásares se descubrieron líneas de absorción en el rango óptico que presentaban la particularidad de tener desplazamientos al rojo que no eran exactamente los mismos que tenían las líneas de emisión de los cuásares. Se pensó que podían ser líneas emitidas por la galaxia subyacente del cuasar. Pero cuando se hicieron más observaciones se vio que estas líneas de absorción tenían unos z muy diferentes de los de las líneas de emisión, por lo que era difícil asumir que hubiesen sido emitidas por regiones asociadas al propio cuasar. Las principales líneas que se observan son las que se muestran en la tabla.

Table 10.1. Major Absorption Lines

Species	λ_0 [Å]	Species	λ_0 [Å]
H	1215.7	Al III	1862.8
N V	1238.8	Fe II	2344.2
N V	1242.8	Fe II	2374.5
Si II	1260.4	Fe II	2382.8
Si II	1304.4	Fe II	2586.6
O I	1304.9	Fe II	2600.2
C II	1334.5	Mg II	2796.3
Si IV	1393.8	Mg II	2803.5
Si IV	1402.8	Mg I	2853.0
Si II	1526.7	Ca II	3934.8
C IV	1548.2	Ca II	3969.6
C IV	1550.8	Na I	5891.6
Al II	1670.8	Na I	5897.6
Al III	1854.7		

Se pensó que una gran parte de las líneas de absorción observadas estaban producidas en nubes de gas que se interponían en la dirección entre el cuasar y el observador. Por tanto las líneas de absorción pueden aportar información importante sobre estructuras que existen en el medio intergaláctico.

Las líneas que se encuentran en general son muy estrechas y con ellas podemos plantear ecuaciones de transporte que son relativamente simples. La intensidad en un punto del perfil de la línea viene dada por:

$$I_\lambda = I_0 e^{-\tau_\lambda}$$

Donde τ_λ es la profundidad óptica e I_0 es la intensidad del continuo.

Es una ecuación mucho más sencilla que la de atmósferas estelares ya que es un medio más tenue y no existen todos los procesos físicos que se dan en las atmósferas estelares.

La anchura a media altura de la línea es una convolución del perfil intrínseco de la línea y del perfil instrumental:

$$\Delta\lambda_{obs} = \sqrt{\Delta\lambda_L^2 + \Delta\lambda_I^2}$$

Para que nosotros podamos extraer toda la información que contiene el perfil de la línea se deberá cumplir que $\Delta\lambda_{obs} > \Delta\lambda_I$.

La anchura instrumental es tanto más grande cuanto mayor es la anchura de la rendija del espectrógrafo. Como las galaxias son objetos muy débiles buscamos que entre el mayor flujo de fotones posible por la rendija y obtener una relación señal ruido que sea grande, pero si para ello aumentamos la anchura de la rendija, entonces aumenta también el perfil instrumental. Por lo tanto, en el espectro obtenido no podremos obtener información del perfil intrínseco de la línea, porque lo que tendremos será un perfil instrumental.

Como en el caso del estudio de las galaxias tenemos una contribución instrumental importante, el único valor con información que podremos obtener será la **anchura equivalente de la línea**:

$$W = \int_0^\infty \frac{I_0 - I_\lambda}{I_0} d\lambda = \int_0^\infty \tau_\lambda d\lambda$$

Como las líneas son muy estrechas podemos coger la parte central de la línea y escribir:

$$W \cong \tau_0 \lambda_0$$

La profundidad óptica, incluso en el centro de la línea, es:

$$d\tau_0 = N\alpha_0 dr$$

Donde α_0 es el coeficiente de absorción de la línea y N es la densidad. Podemos escribir:

$$\tau_0 = \alpha_0 \int_0^s N dr$$

Pero la integral no la podemos hacer porque no conocemos cómo varía N a lo largo de la nube. Toda esa integral será lo que llamaremos **densidad de columna** \mathcal{N} que tendrá unidades de cm^{-2} .

Entonces:

$$W \cong \alpha_0 \mathcal{N} \lambda_0$$

$$\alpha_0 = \frac{\pi e^2}{mc} f_{mm} \text{ y multiplicado por el perfil de la línea (gaussiano): } \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\Delta\nu^2/2\sigma^2} \text{ quedará:}$$

$$W \cong \frac{\pi e^2}{mc} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathcal{N} f_{mm} \lambda_0$$

porque como estamos en el centro de la línea: $\Delta\nu = 0$

Entonces midiendo W tendremos \mathcal{N} y σ . Hacemos esto para un conjunto de líneas de la nube. Pero la W que medimos de nuestra observación no es la que tenemos que colocar en esta ecuación, tendremos que corregirla antes de los importantes desplazamientos al rojo:

$$W_{obs} = (1+z)W_\lambda$$

Identificación de sistemas: hay muchas líneas distintas con desplazamientos al rojo diferentes, de manera que la identificación de las líneas es complicada. Para asegurarse que la identificación de líneas es correcta conviene identificar líneas de multipletes importantes, por ejemplo el de CIV (1548Å y 1551Å) o el de MgII (2796Å y 2803Å), ya que en ellos, la relación entre las longitudes de onda de las líneas del doblete es siempre la misma que la que se obtiene en laboratorio, se conserva sea cual sea el z. Entonces ya puedo deducir el z exacto y proceder a la identificación del resto de líneas.

La presencia o ausencia de líneas se debe a los niveles de ionización o excitación del medio y también a la abundancia del elemento en cuestión.

Los conjuntos de líneas que aparecen en el espectro de un cuasar forman sistemas. Un **sistema** será un conjunto de líneas que tienen el mismo z y que se supone que han sido originadas por la misma nube gaseosa.

Vamos a hacer una clasificación de líneas según los z , la anchura y la metalicidad. Los criterios son:

- Si el z_a de las líneas de absorción es aproximadamente el mismo que el z_e del cuasar o es mucho más pequeño.
- Anchura de las líneas (anchas o estrechas)
- Presencia o ausencia de metales.

Los sistemas en los que no se detecta ordinariamente líneas metálicas forman lo que se llama el **bosque de Lyman**, que es un conjunto de líneas que aparece en el borde azul de la línea Lyman α . (Ver figura)

Fig. 10.1. The spectrum of the quasar 1159+123, obtained at the Keck telescope. The most prominent emission line near 5500 Å is Ly α at the emission redshift $z_e = 3.502$. Shortward of it, the Ly α forest can be seen while the few absorption lines longward of 5500 Å are from metals. (From Songaila 1998)

Sistemas de líneas metálicas estrechas con $z_a < z_e$

Constituyen la mayoría de los sistemas. Cuando se hace un estudio estadístico de estos sistemas se percibe fácilmente que la función de correlación es prácticamente 0, de manera que son sistemas que no aparecen asociados a la estructura del cuasar. Una propiedad importante es la dispersión de velocidades.

Fig. 10.3. A high-resolution spectrum (20 km s^{-1}) of 0215+015 (a BL Lac object, $z_c = 1.72$). Six components are detected for each line of the C IV doublet at $z_a = 1.549$. Furthermore the Ca II doublet from gas in our own Galaxy can be seen. (From Pettini et al. 1983)

En la figura se observa el doblete de CIV. Cada una de las líneas del doblete aparece descompuesta en seis componentes, cada una de ellas originadas por una nube de gas que intercepta la dirección de observación (Seis nubes en total. Cada nube produce las dos líneas del doblete de CIV, por lo que el cociente de las longitudes de onda de las dos líneas es el mismo para cada uno de los seis casos). Entonces en la dispersión de velocidades hay que ser extremadamente cuidadoso, porque si yo mido sin más la anchura de una línea, si la línea es superposición de otras componentes obtengo un valor falseado. Es decir, hay que hacer este tipo de observaciones con la mayor resolución espectral posible y asegurarnos de que no hay otras componentes.

Las dispersiones de velocidades podrían ser distintas, pero en este caso de la figura son aproximadamente las mismas, de unos 7km/s. Se han llegado a encontrar dispersiones de velocidades de 3km/s. Si con esta velocidad calculo la temperatura de excitación (temperatura a la cual se produce la línea) ($N\sigma^2kT$) obtengo una temperatura que es incompatible con la formación de estas líneas por procesos colisionales. Las líneas de CIV que se observan no están formadas por colisiones electrónicas sino por fotoionización. Que la dispersión de velocidades sea tan pequeña quiere decir que el medio es poco turbulento.

La observación de las líneas de absorción de los sistemas nos permite clasificar los objetos por su nivel de ionización, es decir, establecer indicadores que ofrecen información sobre el nivel de ionización. Pero no se pueden obtener observaciones muy detalladas relacionadas con esto. Clasificamos en **sistemas con alta ionización** donde aparece el CIV pero no MgII, de **ionización intermedia** donde aparece CIV y MgII, y de **baja ionización** donde sólo aparece MgII.

Los sistemas de ionización intermedia pueden ser originados en discos de galaxias. Los sistemas de ionización alta pueden originarse en regiones de los halos de las galaxias que estén iluminados por radiación ultravioleta de fondo, pueden ser producidos por la fotoionización de la luz del cuasar o también pueden ser originados por gas caliente que hay por ejemplo en los cúmulos de galaxias.

Observando estos sistemas podemos obtener información sobre las dimensiones de la nube absorbente. Si observo cuásares próximos entre sí aparentemente y observo en los espectros de esos cuásares sistemas de líneas de absorción que tienen el mismo z , puedo concluir que se han formado en la misma nube y determinar fácilmente, por triángulos semejantes, una dimensión mínima de la estructura emisora, dado que conocemos la separación aparente de los cuásares proyectada sobre el fondo de cielo.

Por ejemplo, observando un par de cuásares separados $59''$ se ha llegado a determinar una estructura que tiene $760h^{-1}kpc$. Es decir, esta estructura corresponde al halo gigantesco de una galaxia.

También se pueden obtener dimensiones utilizando cuásares virtuales, es decir imágenes virtuales de cuásares producidas por lentes gravitacionales, con separaciones de algunos ($''$). En estos casos se observan en los dos cuásares sistemas de líneas de absorción que tienen el mismo z , y cuando se hacen estudios a resolución mayor se perciben diferencias en las intensidades de las líneas, incluso en sus anchuras, que revelan la existencia de inhomogeneidades en la nube o de subestructuras dentro de la propia nube.

La **determinación de abundancias** es difícil porque la mayor parte de las líneas espectrales observadas están en la zona plana de la curva de crecimiento, es decir, están saturadas y ofrecen muy poca información. Además no aparecen líneas de todos los iones, por ejemplo pueden aparecer líneas de CIV y CII pero no de CI y CIII (necesitaríamos sumar las cuatro abundancias para poder obtener la abundancia de C). Puede que el CI esté ionizado, pero el CIII tiene que aparecer si aparece el CII. Si no lo detecto es que las condiciones de excitación no son suficientes para que observemos la línea. Esta ausencia de líneas de iones nos obliga a modelizar la nube y obtener las abundancias a partir de modelos de fotoionización, que son teóricos y poco precisos y no nos aportarán una información rigurosa.

Otro indicador de propiedades físicas de las nubes emisoras es la **densidad electrónica**. Tenemos que detectar líneas de CII, que tiene un multiplete. El nivel desde donde se origina la línea 1335,7Å es un subnivel del nivel fundamental, está muy próximo al nivel fundamental, y se puebla por colisiones electrónicas, de manera que si no hay una densidad electrónica suficientemente alta no se puebla el nivel de partida de 1335,7Å y por consiguiente no se origina la línea. La densidad electrónica a partir de la cual la línea deja de observarse es de $1 \text{ e}^-/\text{cm}^3$.

Otra propiedad muy importante es la determinación de la **densidad de columna**. Cuando $N > 5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-2}$ aparece una discontinuidad en el límite de la serie de Lyman (912Å). Aunque desde el punto de vista de observación terrestre esto parezca imposible de observar, gracias a los z del los cuásares sí que es posible.

Casualmente se han detectado sistemas en los que $N \approx 10^{20} \text{ cm}^{-2}$. El disco de nuestra galaxia tiene $2 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-2}$, de manera que podemos sospechar que los sistemas con N alta son en realidad discos de galaxias. El límite de detección de N está alrededor de 10^{12} cm^{-2} .

Con N alta la línea Lyman α aparece saturada, entonces es una línea muy ancha relativamente fácil de detectar y la densidad de columna se puede determinar fácilmente.

Otro método para determinar N es la detección de la línea de 21cm en absorción. La resolución espacial de las antenas es muy pequeña y tenemos rangos espectrales muy variados, entonces tratar de detectar sistemas de N alta en radio es complicado, exige bastante tiempo de observación, pero se ha conseguido hacer. Al hacer observaciones de radio podemos también obtener información sobre el campo magnético de la nube emisora mediante rotación Faraday. Los valores que se han obtenido hasta ahora son del orden de $2 \mu\text{G}$ para densidades electrónicas de $10^{-3} \text{ e}^-/\text{cm}^3$. Es decir, el hecho de que los campos magnéticos sean similares a los que encontramos en nuestra galaxia o en otras galaxias parece indicar que estos sistemas están asociados a galaxias concretas.

Si los sistemas de absorción con líneas estrechas y N altas que estamos detectando están asociados a discos de galaxias, podemos intentar también determinar en estos sistemas **moléculas**. Por ejemplo la molécula H_2 , que es la más abundante, se detecta pero con dificultad porque las líneas aparecen preferentemente en la zona azul de la línea Lyman α mezcladas con el bosque de Lyman.

También se ha detectado en estos sistemas la molécula de CO, a través de dos líneas rotacionales $J:1 \rightarrow 0$ y $J:2 \rightarrow 1$ entre 115 y 230 GHz (milimétricas). La detección de la molécula de CO es importante porque es un indicador de nubes moleculares densas, indica estructuras donde se están formando estrellas en galaxias que pueden no ser visibles.

También es interesante detectar **polvo interestelar**. El polvo interestelar tiene una característica muy intensa en 2200Å y muy ancha, se extiende desde los 2000Å a los 2500Å, y se observa con frecuencia en nuestra galaxia. Sin embargo en otras galaxias no se observa, por ejemplo en la Pequeña Nube de Magallanes (el que exista en unas sí y en otras no invalida esta característica como indicador de existencia de polvo interestelar). Esto es porque el polvo se forma en estructuras emergentes de estrellas evolucionadas y la Pequeña Nube de Magallanes es una galaxia poco evolucionada, por lo que tendrá una deficiencia en polvo. Pero lo que también puede ocurrir es que el polvo de la Pequeña Nube de Magallanes sea de una composición química distinta a la del polvo de nuestra galaxia y no produzca esa característica. Además el polvo produce extinción, la cual afecta a la función de luminosidad, de manera que puede hacer que los cuásares parezcan menos frecuentes de lo que en realidad son. Es decir, como la nube interestelar produce extinción sobre la luz del cuasar que la atraviesa puede que nosotros no veamos ese cuasar.

Hay también sistemas de líneas estrechas con z muy próximos a los del cuasar. Esto indica que se producen en la galaxia subyacente del cuasar. Aparecen en el 12% de los cuásares.

Sistemas de líneas anchas de absorción

Hablamos de líneas anchas también con metales. Sus z son muy próximos al del cuasar. Las líneas aparecen entonces en el lado azul de las líneas de emisión formando como una especie de perfil P-Cygni, y son líneas que tienen los perfiles fuertemente deformados. Aparecen básicamente líneas de CIV, SiIV, NV, OV. Cuando calculamos las abundancias vemos que son muy altas, mayores que las abundancias solares.

Son líneas anchas con dispersiones de velocidades grandísimas y de elementos abundantes. Esto indica la presencia de chorros de gas. Las líneas formadas por chorros de gas tendrán que tener variabilidad.

Fig. 10.2. The spectrum of the quasar 1246–057. One can see emission lines ($z_e = 2.22$), a broad-line system at $z_a = 2.05$, several narrow metal lines longward of the Ly α emission, and the Lyman α forest at $\lambda < 3900 \text{ \AA}$. (From Boksenberg et al. 1978)

Bosque Lyman α

En las primeras observaciones se vio que existía una región del espectro que contenía gran cantidad de líneas. La presencia de estas líneas en esta región espectral y el hecho de que el hidrógeno sea el elemento más abundante hizo sospechar que estas líneas eran de hidrógeno. Todas las líneas que vemos se han producido en estructuras diferentes porque tienen z distintos. Son nubes que interceptan la dirección de observación. Primero se pensó que eran huellas de las fluctuaciones de densidad primordiales, pero esta idea se desechó.

Para que un sistema sea un **sistema Lyman α** se requiere la condición de que no esté asociado a ninguna línea metálica, que no haya ninguna línea metálica con su mismo z ni dentro del bosque de Lyman ni fuera de él. Estas líneas tampoco pueden formar parte de sistemas que estén en el lado rojo de la línea Lyman α .

Los astrónomos pensaron que estos sistemas podían ser evidencias de estructuras muy primitivas poco o nada evolucionadas que tendrían una composición que reflejaría la composición primordial. Investigando si realmente son sistemas primitivos o no, se ha encontrado que existen sistemas Lyman α que tienen asociadas líneas muy débiles de CIV con abundancias de 0,1 o 1% de la abundancia solar. Es decir, la mayor parte de estos sistemas están asociados a líneas metálicas extremadamente débiles y con abundancias muy pequeñas. Las N están comprendidas entre 10^{12} y 10^{16} cm^{-2} , de manera que son medios extremadamente tenues.

La controversia que todavía persiste es establecer qué son realmente las estructuras absorbentes que producen estas líneas Lyman α . Estas estructuras tan tenues no pueden ser

ni discos ni halos de galaxias debido a las N tan bajas. Se cree que son filamentos de gas entre galaxias en interacción, los cuales tienen la ligazón gravitacional suficiente como para permanecer en el medio intergaláctico.

Recordemos que las líneas estrechas se formaban en discos de galaxias. Cuando teníamos varias componentes en las líneas CIV esto podía ser debido a un cúmulo de galaxias.

TEMA 11

Lentes gravitacionales. Introducción.

La lente gravitacional es un fenómeno producido por la deflexión de la luz por un campo gravitacional que está predicha por la teoría de la relatividad general. La deflexión de la luz viene dada por:

$$\alpha = \frac{4GM}{\xi c^2}$$

donde \mathcal{M} es la masa que produce el potencial gravitacional y ξ es un parámetro de impacto (lo que se llama corrientemente el radio) que es la distancia mínima entre el rayo de luz sin desviar y el objeto masivo considerado puntual.

La confirmación observacional de la deflexión de la luz por un campo gravitacional la hizo Eddington durante un eclipse de Sol en 1919. Se obtuvo un valor muy próximo al que sale de esta expresión sustituyendo ξ por el radio del Sol y \mathcal{M} por \mathcal{M}_{\odot} , que es de 1,75". Este ángulo es muy pequeño para ser observado a simple vista pero se puede detectar o medir a partir de imágenes fotográficas.

Como vemos exageradamente en la figura, la estrella observada está en realidad oculta por el disco solar.

Poco tiempo después de esta confirmación se intentó observar el efecto lente gravitacional en galaxias. Zwicky fue uno de los astrónomos interesados en ello. A finales de los años 30 se empezó a pensar que las galaxias podían producir imágenes virtuales (distribuidas simétrica o asimétricamente), intensificar la luz (actuar como una lupa), producir anillos de luz, arcos de luz, etc. Pero esto no se confirmó observacionalmente hasta que se descubrió el cuasar QSO 0957+561 A y B, que es un cuasar doble (figura).

Los dos objetos, A y B tienen el mismo $z=1,4$ y están separados 6". Los espectros y las variaciones son los mismos, pero existe un retardo de 417 días. Las curvas de luz también son idénticas. No cabía duda de que se trataba de imágenes del mismo objeto.

Otros ejemplos de lente gravitacional son:

Arriba a la izquierda tenemos lo que se conoce como "Cruz de Einstein" (Einstein cross). En ella es posible ver cuatro imágenes y la galaxia espiral que actúa como lente gravitacional.

En la figura de arriba a la derecha se observan varias imágenes virtuales, y cuando se hace un procesamiento de la imagen con precisión se puede observar la galaxia deflectora.

Abajo a la izquierda observamos diferentes arcos luminosos producidos por un cúmulo de galaxias, y podemos obtener información sobre esas galaxias distantes que no se pueden observar directamente, como por ejemplo el tipo morfológico, gas, etc.

Imágenes como estas es también posible reproducirlas en laboratorio:

EFECTO LENTE GRAVITACIONAL

EFECTOS ÓPTICOS (2)

Efectos producidos por lentes asimétricas para diferentes alineaciones lente-orificio

Con un foco de luz, una lente axialmente simétrica, un orificio y una pantalla, todos alineados, la figura que se obtiene es un anillo luminoso. Si desplazamos el orificio perpendicularmente a la dirección definida por el foco y la lente obtenemos dos imágenes. Si en lugar de usar una lente axialmente simétrica se usa una lente axialmente asimétrica se pueden reproducir prácticamente todos los objetos observados.

Dimensiones del anillo luminoso

Vamos a determinar las dimensiones del anillo luminoso en función de los parámetros observacionales.

S es el cuasar, el observador es O, S₁ y S₂ son las imágenes virtuales, P no desempeña ningún papel físico sino que sólo nos sirve de ayuda.

Por triángulos semejantes:
$$\frac{D_S}{D_L} = \frac{S_1P}{\xi} = \frac{S_1S + SP}{\xi} = \frac{2D_{LS} \frac{\alpha}{2} + D_S \beta}{\xi}$$

Los ángulos son muy pequeños, de manera que los expresamos en radianes.

$$D_S \beta = \xi \frac{D_S}{D_L} - D_{LS} \alpha \quad \alpha = \frac{4GM}{\xi c^2} = \frac{2R_{Sch}}{\xi} \quad \xi = D_L \theta$$

$$R_{Sch} = \frac{2GM}{c^2} \quad \beta = \xi \frac{1}{D_L} - \frac{D_{LS}}{D_S} \frac{2R_{Sch}}{\xi} = \theta - \frac{\theta_E^2}{\theta} \quad \theta_E = \sqrt{\frac{2R_{Sch} D_{LS}}{D_L D_S}}$$

$$\theta^2 - \beta\theta - \theta_E^2 = 0 \quad \theta = \frac{\beta \pm \sqrt{\beta^2 + 4\theta_E^2}}{2}$$

Cada una de las soluciones corresponde a una imagen virtual. θ_E es el llamado radio de Einstein. La separación entre las dos imágenes virtuales es $\Delta\theta$:

$$\Delta\theta = \sqrt{\beta^2 + 4\theta_E^2}$$

Si la lente está alineada con la fuente y el observador:

$$\Delta\theta = 2\theta_E$$

Entonces θ_E será el radio del anillo luminoso que se forma.

Densidad de masa de la lente

La densidad (superficial) de masa viene dada por:

$$\Sigma = \frac{M}{\pi\xi^2}$$

Entonces:

$$\alpha = \frac{4GM}{\xi c^2} = \frac{4\pi G}{c^2} \Sigma \xi$$

Sustituyendo Σ en la ecuación que nos da el ángulo de deflexión obtenemos este ángulo en función de la densidad de la lente y del parámetro de impacto.

Si ahora hacemos cálculos y consideramos una distribución tridimensional de materia, hacemos integrales y obtenemos:

$$\alpha = \frac{4\pi G}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_S} \Sigma \xi$$

Esta relación es más rigurosa, se tiene en cuenta que la lente es un objeto tridimensional.

Se produce la descomposición del cuasar en imágenes virtuales siempre que la densidad de la lente sea mayor que una densidad crítica Σ_c .

El radio equivalente de Einstein lineal es: $R_E = D_L \theta_E$

$$\Sigma_c = \frac{\mathcal{M}}{\pi R_E^2} = \frac{\mathcal{M}}{\pi D_L^2 \theta_E^2} = \frac{c^2}{4\pi G} \frac{D_S}{D_{LS} D_L} = 3,6 \cdot 10^5 \frac{D_S}{D_{LS} D_L} \text{ g cm}^{-2}$$

Entonces:

$$\alpha = \frac{\Sigma}{\Sigma_c} \theta$$

Si la densidad es mayor que la densidad crítica ya tenemos la deflexión α producida por el cuasar.

Magnificación y ampliación de imágenes

Muchas veces no podemos resolver las imágenes virtuales, y lo que observamos es un incremento de luz producido por el conjunto de las dos imágenes, producido por el efecto lente gravitacional. Detectamos una amplificación de la luz del cuasar. Si las imágenes virtuales están separadas un ángulo muy pequeño observamos las imágenes conjuntamente y observamos un incremento de luz. La imagen real del cuasar tendría menos luz que la observada como resultado del efecto lente gravitacional. Vemos una concentración de luz. El flujo luminoso se incrementa.

Supongamos que tenemos un cuasar o fuente luminosa con un radio a , a una distancia d_s y con una luminosidad L .

Entonces:

$$F = \frac{L}{4\pi d_s^2}$$

El ángulo sólido subtendido por el cuasar es:

$$\Omega = \frac{\pi a^2}{d_s^2}$$

Y el brillo aparente del cuasar es:

$$\sigma = \frac{L}{4\pi a^2}$$

Entonces:

$$\sigma = \frac{F}{\pi \Omega}$$

esta relación **se conserva siempre y el brillo aparente del cuasar no varía**. Además en el caso de la expansión del universo esta relación se sigue conservando.

La magnificación μ , el incremento de intensidad, nos lo da la relación entre el flujo de la imagen deflectada y el flujo de la imagen sin deflectar:

$$\mu = \frac{F(\theta)}{F(\beta)} = \frac{d\Omega(\theta)}{d\Omega(\beta)} = \frac{\theta d\theta}{\beta d\beta}$$

Recordemos que:

$$\beta = \theta - \frac{\theta_E^2}{\theta}$$

Entonces:

$$d\beta = d\theta + \frac{\theta_E^2}{\theta^2} d\theta = \left(1 + \frac{\theta_E^2}{\theta^2}\right) d\theta \quad \beta d\beta = \theta \left(1 - \frac{\theta_E^2}{\theta^2}\right) \left(1 + \frac{\theta_E^2}{\theta^2}\right) d\theta$$

$$\frac{\beta d\beta}{\theta d\theta} = 1 - \left(\frac{\theta_E}{\theta}\right)^4 \quad \mu_{\pm} = \left(1 - \left(\frac{\theta_E}{\theta_{\pm}}\right)^4\right)^{-1}$$

Definimos un parámetro: $u = \frac{\beta}{\theta_E}$

La magnificación total producida por las dos imágenes es:

$$\mu = \mu_+ + \mu_- = \frac{u^2 + 2}{u\sqrt{u^2 + 4}}$$

Haciendo $-2,5 \log \mu$ obtenemos la variación de magnitudes.

A medida que la posición de la lente se va acercando a la posición que ocupa la fuente las imágenes se alargan y muestran estructuras similares a los arcos. Si la lente está justamente delante de la fuente se originan objetos múltiples que pueden estar distribuidos en un anillo de Einstein. Para poder observar el anillo de Einstein la lente gravitacional ha de ser axialmente simétrica.

Uno de los problemas importantes para estudiar o interpretar los objetos producidos por lentes gravitacionales es que hay que conocer la distribución de masa de la lente gravitacional, ya que la lente gravitacional puede en muchos casos no observarse.

Consideremos ahora objetos que tienen una masa de tipo estelar o incluso inferior. Se trata de objetos compactos (no se trata de lentes gravitacionales que son galaxias o cúmulos de galaxias) que pueden ser residuos estelares, enanas marrones o planetas.

Microentes

El efecto lente gravitacional ofrece un método para estudiar o detectar estos objetos colapsados que son objetos oscuros. Esto se empezó a aplicar para los "objetos del halo compactos y masivos" (**MACHO's**). El fenómeno se conoce con el nombre de microlente o microlenteamiento y se produce cuando la luz de la fuente luminosa es deflectada por un objeto compacto cuya masa no supera las masas típicas estelares. En este caso puede ocurrir descomposición de imágenes, pero éstas aparecen separadas con ángulos inferiores al segundo de arco. No podemos resolver las imágenes virtuales. Únicamente podemos detectar la existencia de esta lupa gravitacional si ésta pasa transversalmente por delante de la fuente luminosa.

Vamos a suponer que tenemos un objeto compacto en el halo de nuestra galaxia y que pasa por delante de una estrella de la Nube de Magallanes. Cuando empieza a pasar ya produce una modificación de la luz de la estrella, una intensificación que varía al cambiar la alineación relativa entre el MACHO, la estrella y el observador. La intensificación de la luz aumenta a medida que el objeto se alinea con la dirección de observación, y luego vuelve a disminuir. Lo que medimos es una curva de luz.

Entonces el tiempo de paso es:

$$t_e = \frac{R_E}{v_r}$$

R_E =radio equivalente de Einstein lineal. Si hacemos operaciones e introducimos una variable D :

$$D = \frac{D_{LS} D_L}{D_S}$$

Resulta que:

$$t_e = 1,7 \cdot 10^{-14} \frac{(\mathcal{M}D)^{1/2}}{v_r}$$

donde v_r viene en unidades de 200km/s, \mathcal{M} en M_\odot , D en unidades de 10kpc y t en días.

Considerando por ejemplo una velocidad típica de $v_r = 200$ km/s entonces:

$$t_e = 75 \frac{(\mathcal{M}D)^{1/2}}{v_r}$$

Si consideramos un objeto del halo que está a 10kpc y la fuente es la Gran Nube de Magallanes que está a 50kpc, y la velocidad es una velocidad típica de 250km/s obtenemos que el valor medio de t es:

$$\langle t \rangle = 48 \mathcal{M}^{1/2}$$

$\langle t \rangle$ es el valor medio del tiempo que tarda en pasar por delante de la fuente, es la anchura en la base de la curva de luz.

Si el tiempo es de 30 min entonces la masa es de $10^{-7} \mathcal{M}_{\odot}$ aproximadamente, que es más o menos la masa de un planeta.

Curvas de luz teóricas para un fenómeno de microlente de una estrella perteneciente a la Gran Nube de Magallanes producida por un MACHO con una masa 100 veces menor que la del Sol y una velocidad transversal v_r de 200 km/s. La curva de arriba es para un parámetro de impacto igual la mitad del radio del anillo de Einstein y la de abajo para un parámetro de impacto igual al radio del anillo de Einstein. $-\Delta m$ representa la variación de magnitud de la estrella durante el evento.

Si el tiempo es de 3 semanas la masa sería del orden de $0,1 \mathcal{M}_{\odot}$ (estrella gigante pequeña). Y si el tiempo fuese de 5 - 8 semanas la masa sería como la de una enana blanca.

TEMA 12

Síntesis de contenido estelar. Función inicial de masas.

La síntesis de contenido estelar está basada en el conocimiento de los diferentes tipos de estrellas de una galaxia.

La masa de una estrella determina su temperatura, luminosidad y vida media, y fija la cantidad de material procesado que la estrella devuelve al medio interestelar.

Una estrella masiva que tiene por ejemplo del orden de $8-10M_{\odot}$ tiene una luminosidad de unas $10000 L_{\odot}$. Esta estrella inyecta al medio interestelar una fracción importante de su masa y también inyecta energía al medio interestelar. Si, por el contrario, la masa es pequeña, la cantidad de material procesado que entrega al medio es pequeña. La vida media de una estrella masiva es del orden de millones de años y la de la galaxia es de los 10000 o 12000 millones de años. Sin embargo, la vida media de la estrella de pequeña masa es del mismo orden que la de la galaxia que la contiene.

Si consideramos una galaxia masiva, será capaz de retener prácticamente toda la materia producida por las estrellas, incluso materia eyectada en supernovas o materia eyectada durante los procesos de formación estelar intensa, y también los vientos estelares. Una galaxia al cabo de un cierto tiempo puede tener una fracción importante de su materia almacenada en forma de objetos colapsados oscuros, lo cual produce una disminución importante de la luminosidad de la galaxia.

El contenido estelar es un factor que influye en la evolución química, en la evolución dinámica y en la evolución de la luminosidad de las galaxias.

Un indicador del contenido estelar es la distribución del número de estrellas en función de su masa, es decir, cuántas estrellas hay en cada intervalo de masa. A esto se le conoce como **función inicial de masas (IMF)**, que representaremos como $\Phi(m)$.

El número de estrellas con masas comprendidas entre m y $m+dm$ contenidas en un volumen dV es:

$$dN = \phi(m)dm dV$$

El número de estrellas que tienen masas comprendidas entre m_1 y m_2 por unidad de volumen será entonces:

$$N = \int_{m_1}^{m_2} \phi(m)dm$$

El número total de estrellas será:

$$N = \int_{m_i}^{m_f} \phi(m)dm$$

m_i es la masa inicial de las estrellas y m_f la masa final. Elegimos $m_i=0,10M_{\odot}$ y $m_f=100 M_{\odot}$ (hay pocas estrellas de estos dos valores. Son límites aceptables).

$\phi(m)$ es una función que juega un papel similar al de la función de luminosidad. Inicialmente para obtener la función de masa representamos en un diagrama el número de estrellas por intervalo de masa, y luego ajustamos a:

$$\phi(m) = \phi_0 m^{-\alpha}$$

que es la función que mejor ajusta a los datos empíricos. En ella α es la pendiente de la función inicial de masas y ϕ_0 es un factor de normalización o de ajuste.

Las primeras distribuciones que se hicieron concernían a las estrellas de la vecindad solar (estrellas de 7 u 8 \mathcal{M}_\odot). Para ellas $\alpha = 2,35$. Esta pendiente se conoce con el nombre de **pendiente de Salpeter** y puede servir como referente porque no hay unidad de criterio a la hora de expresar la pendiente (es una cuestión de nomenclatura).

α puede variar con los intervalos de masa. Para distintos intervalos de masa α puede ser diferente.

Algunos dicen que α puede variar con la metalicidad del brote. Aún no está muy desarrollado esto.

La masa total de las estrellas de un brote es:

$$\mathcal{M} = \int_{m_i}^{m_f} \phi(m) m dm$$

La estadística realizada utilizando la función inicial de masas nos lleva a la conclusión de que el 75% de las estrellas tienen masas comprendidas entre 0,10 y 10 \mathcal{M}_\odot y que solamente el 20% tiene masas superiores, y un 5% masas inferiores.

Todas las estrellas se generan por colapso gravitacional, pero las teorías recientes indican que las estrellas más masivas además se forman por acreción gravitacional. Es decir, se forman primero estrellas de masa pequeña o intermedia, y estas estrellas acretan materia y se convierten en estrellas masivas.

Podemos obtener una información práctica de la siguiente manera. Sabemos que la luminosidad de una línea de hidrógeno viene dada por:

$$L_H = \int_V J_H dV = \frac{h\nu_H \alpha_H^{eff}}{4\pi} \int_V N_e N_p dV$$

$$N_e N_p \alpha_H^{eff} = \frac{4\pi J_H}{h\nu_H}$$

La luminosidad de una línea de la serie de Lyman (Lyman α por ejemplo) será:

$$L_{Ly} = \frac{h\nu_{Ly} \alpha_B^{eff}}{4\pi} \int_V N_e N_p dV$$

donde α_B^{eff} es un coeficiente de recombinación específico para las líneas de la serie de Lyman cuyos valores son conocidos, vienen en tablas.

El número de fotones Lyman será:

$$Q(H^0) = \frac{\alpha_B^{eff}}{4\pi} \int_V N_e N_p dV$$

Haciendo:

$$\frac{Q(H^0)}{L_H} = \frac{\alpha_B^{eff}}{h\nu_H \alpha_H^{eff}} \quad Q(H^0) = cte \cdot L_H = 3,06 \cdot 10^{12} L_{H\beta}$$

Los coeficientes de recombinación varían muy poco en los intervalos de temperatura típicos de una región HII.

Además el número de fotones Lyman es:

$$Q(H^0) = \int_{m_i}^{m_f} Q^*(m) \phi(m) dm$$

donde Q^* es el número de fotones Lyman de cada estrella, que se calcula mediante modelos.

Conocemos $Q(H^0)$ porque observamos un brote de formación estelar, medimos $L_{H\beta}$ y obtenemos el número de fotones que han contribuido a la formación de esta línea.

Para conocer el número de estrellas y masa total necesito $\phi(m)$. Si nos dan α me queda por conocer ϕ_0 , que se obtiene igualando expresiones.

Energía cinética del brote

Vamos a ver cómo podemos determinar la energía de un BFE. Nos servirá para ver cómo el BFE inyecta energía al medio interestelar. La energía del BFE será la energía almacenada en forma de supernovas más la energía almacenada en forma de Wolf Rayet más la energía almacenada por estrellas de la secuencia principal:

$$E = E_{SN} + E_{WR} + E_{SP}$$

De estas tres contribuciones puede que la de las Wolf Rayet no cuente, que las estrellas Wolf Rayet no existan en el brote. Para saber si están o no nos fijamos en la línea característica 4686 de HeII de las Wolf Rayet. Si no aparece en el espectro es que la cantidad de estrellas Wolf Rayet es despreciable.

$$E_{SN} = \langle E_{SN} \rangle \int_{m_1}^{m_2} \phi(m) dm$$

donde hemos multiplicado la energía media de una supernova, que es del orden de $10^{51} \text{ erg s}^{-1}$, por el número de supernovas, y donde m_1 estará comprendida entre 8 y $10 M_{\odot}$ (para que pueda haber supernovas).

$$E_{SP} = \frac{1}{2} \int_{m_i}^{m_f} \phi(m) m t_{SP} v^2 dm$$

donde m es la pérdida de masa (la derivada de la masa que se pierde respecto al tiempo), t_{SP} es el tiempo de permanencia de la estrella en la secuencia principal y v es la velocidad del viento estelar.

Tasa de formación estelar (SFR)

La simbolizaremos por $\psi(t)$. Se define como la cantidad de materia que se transforma en estrellas por unidad de tiempo. La cantidad de materia se expresa en masas solares y la unidad de tiempo en años.

La cantidad de materia que se transforma en estrellas en el intervalo de tiempo comprendido entre t_1 y t_2 es:

$$m(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) dt$$

El número de estrellas que forman esta masa de gas viene dado por:

$$dN = \phi(m)\psi(t)dm dt$$

es el número de estrellas que se forman con masas comprendidas entre m y $m+dm$ en un intervalo de tiempo dt .

El número de estrellas de masa m viene dado por:

$$N(m) = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t)\phi(m)dt$$

Vamos a suponer que el intervalo de tiempo que consideramos es aquél en el que la estrella pasa la mayor parte de su vida, que es en la secuencia principal, y consideramos que durante este intervalo de tiempo no varía la tasa de formación estelar. De manera que:

$$N(m) = \bar{\psi}\phi(m)t_{SP}$$

El número total de estrellas será:

$$N = \int_{m_i}^{m_f} \phi(m)\bar{\psi}t_{SP}dm$$

$$t_{SP} \cong 10^{10} m^{-2.5}$$

La luminosidad total observada del brote es:

$$L = \int_{m_i}^{m_f} L^* \phi(m)\bar{\psi}t_{SP}dm$$

Podemos escribir:

$$\bar{\psi} = \frac{L}{\int_{m_i}^{m_f} L^* \phi(m)t_{SP}dm}$$

L^* es la luminosidad correspondiente a cada una de las estrellas.

De esta manera tenemos una tasa de formación estelar media $L/10^{41} M_{\odot}/\text{año}$, que la utilizamos cuando modelizamos el mantenimiento de los agujeros negros.

Esta relación aporta una información importante de naturaleza cosmológica. Podemos observar galaxias a distintas distancias, y si estas galaxias tienen BFEs podemos determinar fácilmente cuál es la tasa de formación estelar y ver también cómo ha ido evolucionando en el curso del tiempo la tasa de formación estelar, que es una información de primer orden para conocer también cómo es la evolución de las galaxias.

Los BFE se pueden producir de modo instantáneo (en intervalos de tiempo muy pequeños comparados incluso con la vida media de una estrella masiva) o bien puede ser continua:

$$\psi = \psi_0 e^{-t/\tau}$$

donde τ es la edad de la galaxia o del brote. Es una función decreciente porque en el curso del tiempo hay menos gas disponible para formar estrellas.

Vamos a considerar un conjunto de estrellas, un BFE con sus estrellas correspondientes. La cantidad de gas del brote que se transforma en estrellas en un intervalo de tiempo comprendido entre t_1 y t_2 es:

$$\Delta m(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) dt$$

El número de estrellas de masa m formadas en este intervalo de tiempo es:

$$N(m, t_1, t_2) = \int_{m_1}^{m_2} \phi(m) \Delta m(t_1, t_2) dm$$

donde:

$$m_1 = (m_j m_{j-1})^{1/2}$$

$$m_2 = (m_j m_{j+1})^{1/2}$$

Las estrellas van numeradas: 1, 2, 3,J

Ahora consideramos que el instante en que comienza la formación del grupo de estrellas es t_2 y que el instante en que concluye es t_1 .

En el instante t_i una parte de las estrellas del brote pasa al estado evolutivo k , y en el instante t_f pasa al estado k la última estrella del grupo que se ha formado. Todas las estrellas que se han formado entre t_1 y t_2 han pasado al estado evolutivo k en un intervalo de tiempo comprendido entre t_i y t_f .

Orden cronológico: $t_2 \dots t_i \dots t_1 \dots t_f$

Establecemos un indicador que representa la fracción de estrellas en estado evolutivo k :

$$f^k = \frac{\Delta m(T_1, T_2)}{\Delta m(t_1, t_2)}$$

donde:

$$T_1 = \min(t_2, t_i)$$

$$T_2 = \max(t_1, t_f)$$

Las estrellas que están en el estado evolutivo k contribuyen al flujo total del brote con un valor:

$$F^k(\lambda) = \sum_J N(m, t_1, t_2) f^k F_J^k(\lambda)$$

La contribución de todas las estrellas del brote al flujo total observado es:

$$F(\lambda) = \sum_k \sum_J N(m_J, t_1, t_2) f^k F_J^k(\lambda)$$

F_J^k es el flujo de una estrella que tiene una masa m_J y que está en el estado evolutivo k y que se mide a la longitud de onda λ .

Consultando librerías de espectros estelares, hay espectros para cada tipo espectral y clase de luminosidad. Lo que se hace es convolucionar estos espectros aplicándoles unos coeficientes y compararlo con el espectro observado de la galaxia. Comparamos cada una de las líneas más importantes del espectro de la galaxia con las del espectro resultante de la convolución, y obtendremos un gran número de ecuaciones que nos permitirán deducir el contenido estelar de la galaxia.

TEMA 13

Masas de las galaxias. Curvas de rotación.

Las masas de las galaxias son muy importantes porque están relacionadas con parámetros fundamentales de las galaxias, por ejemplo están relacionadas con la luminosidad, y a través de ésta con la distancia, también nos dan información sobre la distribución de materia en la galaxia y sobre la dinámica de la galaxia.

Los mecanismos para determinar las masas dependen del tipo de galaxia. Para determinar las masas de las galaxias espirales usamos las curvas de rotación y para las masas de las elípticas usamos las dispersiones de velocidades. Hay otro pseudométodo que es el de las galaxias binarias.

De la curva de rotación sabemos que se aplica a las galaxias espirales que son las que tienen una rotación significativa. En estas galaxias espirales hay una gran parte de la materia en forma de gas (hidrógeno neutro o ionizado). La cinemática es de rotación. La rotación en las vecindades solares está comprendida entre los 200-300km/s. Puede haber también desviaciones de la rotación pura, es decir puede haber movimientos en la dirección del plano galáctico que pueden alcanzar los 10km/s. El cálculo de la masa es muy simple. Si por ejemplo tengo una estrella o una región de gas de masa m puedo escribir:

$$\frac{mv^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2}$$

esto admitiendo un potencial gravitacional newtoniano.

Despejando de ahí obtenemos la masa de la galaxia:

$$M = 2 \cdot 10^{10} \left(\frac{v}{250} \right)^2 \frac{R}{10}$$

donde v está en km/s y R en kpc (R es la distancia al centro).

Lo que estamos haciendo es una simplificación porque estamos introduciendo un potencial gravitacional que no es el real. Entonces para obtener una información sobre este potencial gravitacional y deducir la velocidad a la que se movería un objeto de masa m es por lo que se utilizan las curvas de rotación, para obtener una aproximación mejor.

Las curvas de rotación se obtienen utilizando elementos espectroscópicos y determinando la velocidad de estrellas o regiones de gas emisoras a diferentes distancias del centro. Si usamos estrellas el coste observacional es muy alto, a partir de una cierta distancia es difícil observar estrellas, y además las estrellas pueden no estar confinadas en el disco galáctico. Por eso es mejor elegir regiones gaseosas. El hidrógeno ionizado es idóneo para determinar la velocidad de rotación ya que presenta un espectro continuo muy bajo y unas líneas muy bien definidas en las que se puede medir el desplazamiento muy fácilmente. El inconveniente es que no podemos alejarnos mucho del centro de la galaxia ya que en regiones distantes del centro no encontramos hidrógeno ionizado sino hidrógeno neutro. El hidrógeno neutro se observa en la línea de 21cm con un radiotelescopio. El radiotelescopio tiene poca resolución espectral y espacial. La resolución espectral es menor que la que conseguimos con un

espectrógrafo. Además el hidrógeno neutro no está exactamente confinado en el disco de la galaxia.

Las curvas empíricas dependen del tipo morfológico o mejor dicho del estado de las galaxias espirales. Las galaxias espirales más luminosas tienen curvas de mayor amplitud, la velocidad máxima es más grande. Esto también ocurre en las espirales de primeros tipos, por ejemplo en las tipo Sa.

Las Sa tienen velocidades máximas del orden de 300km/s y las Sb o Sc del orden de 175km/s.

Tenemos una información empírica y tenemos que modelizarla. Una expresión simple para simular el potencial gravitacional es:

$$v(R) = \frac{v_{\max} \frac{R}{R_{\max}}}{\left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{R}{R_{\max}} \right)^n \right]^{3/n}}$$

Es una relación obtenida ajustando la curva empírica. $v(R)$ es la velocidad.

$$\mathcal{M} = \frac{1}{G} v^2 R$$

Sustituimos v^2 y nos queda que la masa total de la galaxia es:

$$\mathcal{M} = \left(\frac{3}{2} \right)^{3/n} \frac{1}{G} v_{\max}^2 R_{\max}$$

Todas las simulaciones que se hacen conducen a una relación que es siempre dependiente de $v_{\max}^2 R_{\max}$.

La n es un parámetro de ajuste que depende del tipo morfológico. Está relacionado con la distancia a partir de la cual la velocidad comienza a decrecer de modo kepleriano.

Se ha comprobado que el brillo superficial encerrado por una región de la galaxia de radio R_{\max} es constante.

$$f = \frac{L}{4\pi R_{\max}^2} \quad \Rightarrow \quad L \propto R_{\max}^2$$

De manera que si en la expresión de antes elevamos al cuadrado obtenemos que:

$$\mathcal{M}^2 \propto v_{\max}^4 R_{\max}^2$$

La relación masa luminosidad permanece constante, luego puedo escribir:

$$L^2 \propto v_{\max}^4 L \quad \Rightarrow \quad L \propto v_{\max}^4$$

que es la justificación de la ley de Tully-Fisher.

Esto significa que cuanto más masiva sea la galaxia mayor es su luminosidad (por la relación masa luminosidad), y mayor va a ser también v_{\max} , y más ancha la línea de 21cm.

Materia oscura en el Universo

Un aspecto que llama inmediatamente la atención de la curva de rotación es que a partir de una cierta distancia sea plana. Si la velocidad prácticamente permanece constante esto significa que la masa encerrada aumenta con la distancia. La forma de la curva de rotación difiere fuertemente del perfil de luminosidad, el cual muestra que la luminosidad decrece de manera exponencial con la distancia, hasta el punto de que hay galaxias en las que a la distancia R_{\max} la magnitud aparente es de 24,5 es decir una magnitud y media más débil que la del fondo de cielo. De manera que podemos decir que existe una gran cantidad de materia oscura en el halo de la galaxia. Para evaluar la naturaleza de esa materia no luminosa podemos considerar objetos colapsados, enanas marrones, objetos de tamaño planetario, etc. Tendría que haber mucha materia almacenada en objetos de este tipo para explicar lo que observamos en la curva de rotación, pero la teoría de la evolución estelar nos dice que no se puede generar tanta materia oscura.

Que el halo contiene mucha materia también se deduce de manera inmediata estudiando la dinámica de la galaxia, porque tiene que haber un halo masivo para que la estructura de la galaxia sea estable y poder equilibrar el disco.

La materia oscura que observamos no puede ser materia oscura bariónica u ordinaria. Esto lleva a pensar que se trata de la existencia de cantidades masivas de materia oscura no ordinaria, de materia oscura no bariónica. Esta materia liga el espacio como la materia ordinaria pero en ella la interacción entre partículas es muy débil. A estas partículas se les llama WIMPIs (partículas masivas débilmente interactuantes) y entran dentro del dominio de la especulación. Son partículas de las que se sospecha que están producidas en los primeros instantes de la vida del universo cuando éste era mucho más caliente, es decir, en el universo de radiación, antes de que se formase el universo material.

Para que una partícula se desacople del medio se debe cumplir:

$$\frac{\Gamma}{H} < 1$$

donde Γ es la tasa de interacción entre partículas y H la constante de Hubble.

$$\frac{\Gamma}{c} < \frac{H}{c} \quad \Rightarrow \quad c\Gamma^{-1} > cH^{-1}$$

donde $c\Gamma^{-1}$ es el recorrido libre medio de la partícula y cH^{-1} es lo que se llama radio del universo. Entonces para que la partícula se desacople el medio deberá de ser muy transparente.

Además hay otro aspecto que es importante que es la temperatura que tiene la partícula cuando se produce el desacoplamiento.

T_d = temperatura de la partícula en el momento del desacoplamiento.

Si $KT_d > mc^2$ se dice que las partículas que se desacoplan son relativistas. Entonces son partículas muy calientes y con velocidades muy altas. Las partículas que se desacoplan en estas condiciones se dice que son **materia oscura caliente (HDM)**.

Si $KT_d < mc^2$ entonces se trata de **materia oscura fría (CDM)**.

El único candidato a HDM es el neutrino. Todavía no hay evidencias incontrovertidas de que ninguna especie de neutrino tenga masa. El problema de los neutrinos es que tienen velocidades muy altas y no podrían formar las grandes estructuras observadas. Tampoco podrían explicar los colapsos gravitacionales utilizando masas de Jeans.

Con las CDM no ocurre lo mismo. Son partículas más frías y con velocidad más pequeña y podrían explicar la formación de pequeñas estructuras. El problema es que no sabemos lo que son, no conocemos su naturaleza. Entre estas partículas hay partículas hipotéticas, por ejemplo el axión, el fotino y el neutralino. Estas partículas se deducen de la teoría SUSY que hace operaciones de simetría entre fermiones y bosones. Al hacer eso surgen partículas asociadas a partículas conocidas que se diferencian de estas en que tienen un espín un medio más pequeño. Por ejemplo, el fotino es la partícula asociada al fotón. El fotón tiene espín 1 y el fotino espín $\frac{1}{2}$.

Lo que se piensa actualmente es que quizás la materia oscura no ordinaria o no bariónica sea una mezcla de HDM y CDM, es decir, MDM.

Dispersión de velocidades

Es un método para calcular las masas de las galaxias elípticas. En ellas las estrellas describen órbitas gobernadas por la distribución de masa. La probabilidad de que las estrellas colisionen es muy baja. Entonces podemos considerar que el sistema que forman las galaxias elípticas está en equilibrio y podemos aplicar el teorema del virial:

$$2T + \Omega = 0$$

$$T = \frac{1}{2} \sum m_i v_i^2 + T_{rot} = \frac{1}{2} \mathcal{M} \langle v^2 \rangle + T_{rot}$$

Introducimos una energía cinética de rotación a pesar de que este tipo de galaxias tengan poca rotación.

$$\Omega = -\alpha \frac{\mathcal{M}^2}{R}$$

α es un parámetro que tiene en cuenta las posibles desviaciones de los potenciales gravitacionales newtonianos.

Las estrellas se mueven en la galaxia elíptica en órbitas alrededor del centro de masas. Estas órbitas nosotros las vemos proyectadas de forma tal que las estrellas parecen describir unas órbitas anarmónicas alrededor del centro de masas. Hay unas dispersiones de velocidades de las estrellas que vienen dadas por:

$$\sigma^2 = (v - \langle v \rangle)^2 \text{ proyectada en la dirección de observación.}$$

Además las estrellas proyectadas parecen estar distribuidas de acuerdo a una gaussiana. Si el sistema está en equilibrio dinámico entonces el sistema está relajado gravitacionalmente. La relajación gravitacional es como la relajación térmica. La distribución de las partículas es aleatoria y se puede representar por:

$$dN(v_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-v_i^2/2\sigma^2} dv_i$$

que es la distribución de velocidades.

Si calculamos la velocidad media a partir de la distribución de velocidades resulta:

$$\langle v^2 \rangle = \int v_i^2 dN(v_i)$$

$$\langle v \rangle = \sigma$$

La velocidad media es igual a la dispersión de velocidades.

Sustituyendo en el teorema del virial tenemos:

$$\mathcal{M}\sigma^2 + \beta\mathcal{M}\sigma^2 = \alpha \frac{\mathcal{M}^2}{R}$$

β introduce unos coeficientes que nos permiten expresar la energía de rotación de forma similar a la energía cinética de las partículas. α tiene en cuenta sobre todo la distribución de velocidades y β depende fundamentalmente con el tipo morfológico. No ponemos sus valores porque cambian según se van haciendo mejoras en los modelos dinámicos.

$$\mathcal{M} = \frac{1+\beta}{\alpha} \sigma^2 R$$

que es la masa encerrada dentro de una distancia R de la galaxia.

La manera práctica para determinar esto es:

Llamamos $I_\lambda(G)$ a la longitud de onda que observamos de la galaxia, que será:

$$I_\lambda(G) = \int_0^\infty I_\lambda^* \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-v_i^2/2\sigma^2} dv_i$$

lo cual se puede expresar en función de la longitud de onda.

Esto que tenemos es simplemente el resultado de una convolución entre la I_λ de una estrella y una función G:

$$I_\lambda(G) = I_\lambda^* * G(\sigma)$$

I_λ^* es la longitud de onda de una estrella.

Podemos reproducir por tanto la longitud de onda por un proceso de convolución.

¿Cómo obtengo sigma? Es un parámetro fundamental para determinar la masa de la galaxia. El tamaño de la galaxia lo puedo conocer, lo puedo estimar midiendo el radio aparente y calculando la distancia. Para determinar la dispersión de velocidad considero el tipo espectral de la galaxia. Por ejemplo estoy observando una galaxia elíptica entre los 4200-5500Å. Los

constituyentes principales de la galaxia elíptica son las estrellas de tipo espectral K que son las que contribuyen predominantemente a la luminosidad de la galaxia elíptica entre 4200-5500Å. Entonces:

- 1) Tomo el espectro de la galaxia elíptica cuya masa quiero calcular.
- 2) Observo una estrella de tipo K, con el mismo espectrógrafo y con el mismo telescopio, que sea una estrella normal, es decir, que no tenga ensanchamientos de líneas, ni campo magnético fuerte ni rotación importante. Elijo también líneas que no sean particularmente sensibles a ensanchamientos de tipo colisional (Las líneas de hidrógeno no nos servirían porque se ensanchan por efecto Stark), es decir, elijo líneas de elementos metálicos.
- 3) Tomo una de las líneas de la estrella y la convoluciono con una función de ensanchamiento $G(\sigma)$ y doy valores a σ hasta que haya una coincidencia en las líneas. Cuando se produce esa coincidencia entonces σ es la dispersión de velocidades de la línea y, por tanto, de la galaxia.

Las líneas del espectro de la galaxia están ensanchadas a causa del movimiento de las estrellas de la galaxia. Por ejemplo, si yo observo la línea de FeI 4500Å en el espectro de la galaxia, esa línea es el resultado de la superposición de las líneas de FeI 4500Å de todas las estrellas de tipo K. Esa superposición está relacionada con la velocidad de dispersión de las estrellas que la componen.

Una vez que conocemos la dispersión de velocidades podemos obtener la masa de la galaxia. Obviamente para ello no se cogen ni una ni dos líneas, sino muchas líneas. El proceso desde el punto de vista técnico puede ser un poco más complicado.

Las masas de las galaxias elípticas llegan a ser de $10^{12} M_{\odot}$ en el máximo y en el mínimo hasta $10^9 M_{\odot}$.

Galaxias binarias

Es otro método para determinar las masas.

Tenemos dos galaxias que se supone que forman un sistema binario. Para determinar las masas se aplica un método similar que el que se emplea en astrofísica estelar para las binarias estelares. Los pares de galaxias se cree que están físicamente ligados cuando la distancia entre ellos es inferior a 0,2Mpc.

Si consideramos que la separación de las galaxias es de 0,15Mpc y una velocidad típica de 200km/s el periodo orbital del sistema es del orden de 5000 millones de años (500 millones de años más que la edad del sistema solar) Por tanto, la determinación de los parámetros orbitales utilizando los métodos habituales en los sistemas binarios no es viable.

En este sistema conocemos únicamente las velocidades relativas y también la separación angular aparente a_0 .

La velocidad relativa será: $\Delta v = v \cos \phi \cos \psi$

Teniendo en cuenta que es un sistema en equilibrio podemos escribir:

$$\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \frac{v^2}{a} = G \frac{M_1 M_2}{a^2}$$

Entonces:

$$\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2 = \frac{1}{G} a_0 \Delta v^2 \sec^3 \phi \sec^2 \psi$$

Sabemos que el valor medio:

$$\int_V \sec^3 \phi \sec^2 \psi \frac{d\Omega}{a} = 0,29$$

Entonces:

$$\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2 = \frac{0,29}{G} a_0 \Delta v^2$$

que nos da lo único que podemos obtener, que es la suma de las masas de las dos galaxias. Nos puede servir para estimar la masa de una galaxia de la que tenemos pocos datos observacionales pero que suponemos que forma sistema binario con otra galaxia de la que podemos determinar su masa (elíptica o espiral) por otros métodos como el de la curva de rotación. Las masas que se obtienen son masas aproximadas.

Cúmulos de galaxias

Son estructuras que reproducen algunas de las propiedades del universo y que contienen grandes cantidades de masa oscura. No podemos suponer en principio que los cúmulos están en equilibrio dinámico, al contrario de lo que hacíamos en el caso de las galaxias elípticas. Antes de aplicar el teorema del virial tenemos que asegurarnos de que el cúmulo esté en equilibrio. Esto será cuando haya alcanzado la relajación gravitacional, es decir, cuando las partículas (en este caso las galaxias) hayan alcanzado una distribución aleatoria de velocidades.

Como indicador de la relajación gravitacional se utilizan los tiempos de cruce:

$$t_c = \frac{2R}{\langle v \rangle}$$

donde R es el radio del cúmulo y $\langle v \rangle$ la velocidad media de las galaxias.

El sistema está **relajado gravitacionalmente** cuando: $t_c \ll H_0^{-1}$. Entonces es cuando se puede aplicar el **teorema del virial**. (El sistema está en equilibrio).

Si aplicamos el teorema del virial obtenemos una masa que recibe el nombre de **masa dinámica**.

Y también podemos determinar la masa del cúmulo sumando la masa de cada galaxia. Entonces resulta que la masa dinámica es mayor que la masa que resulta de sumar cada una de las masas de las galaxias. Esto es debido a que al sumar las masas de las galaxias no hemos tenido en cuenta la materia oscura del cúmulo.

COSMOLOGÍA

TEMA 14

Observaciones de significado cosmológico

Uno de los aspectos importantes en cosmología tiene que ver con la isotropía y homogeneidad del universo. En este tema vamos a dar pruebas experimentales de las hipótesis que se hacen en los modelos cosmológicos. La homogeneidad e isotropía del universo en principio es un hecho confirmado por observaciones.

La isotropía en el universo hay que identificarla a gran escala, ya que el universo próximo es completamente irregular, anisótropo e inhomogéneo. Sólo cuando profundizamos en el universo a gran escala es cuando tenemos la percepción de que el universo es isótropo.

Una de las pruebas que se pueden utilizar es el **recuento de galaxias**. Tomamos imágenes de galaxias y hacemos el recuento. La figura es una evidencia de esta propiedad del universo. Muestra cómo están repartidas en el cielo las galaxias que tienen emisiones significativas en la banda de radio. Esta propiedad permite observarlas a grandes distancias por lo que son indicadores muy útiles de la distribución de materia a gran escala. Otros objetos, como galaxias emisoras de rayos X, cuasares, etc., producen resultados similares. Desgraciadamente estas observaciones no permiten asegurar por sí mismas la homogeneidad e isotropía con precisión suficiente. Lo que hacen estas representaciones y las exploraciones para

medir los z , es que nos muestran zonas de vacío, supercúmulos, pero no nos muestran que haya zonas del universo donde la concentración de materia es más grande que en otras. Lo que nos dicen es que la variación de la densidad:

$$\frac{\partial \rho}{\rho} < 1$$

pero no nos dicen si es mucho menor que 1. Garantizan que existe una cierta isotropía pero no nos indica el nivel de esa isotropía, si es muy grande o muy pequeña. La confirmación experimental más importante es la de la **radiación de fondo microondas**.

Las pruebas más concluyentes las proporciona la Radiación Cósmica de Fondo, descubierta por Penzias y Wilson en 1965. Cuando estos ingenieros de los laboratorios de la Bell Telephone estaban realizando pruebas con una antena, diseñada para facilitar las comunicaciones telefónicas vía satélite en la banda de las microondas, detectaron un ruido de fondo que no estaba originado por los instrumentos ni por ninguna fuente conocida del espacio exterior. Además, en cualquier región del cielo apuntada por la antena, aparecía la perturbación con las mismas características. Esta radiación tiene la misma distribución que la emitida por un cuerpo negro de 3 grados Kelvin.

Cuando observamos en cualquier dirección donde no haya fuentes emisoras concretas, por ejemplo el Sol, estrellas, galaxias, etc., la radiación cósmica de fondo tiene la misma temperatura y las mismas propiedades, confirmando así la homogeneidad e isotropía del universo.

Cuando Penzias y Wilson hicieron esta observación existía ya información suficiente para poder interpretarla. En 1942 se detectó una molécula de CN que corresponde a una transición

rotacional $J=0$ a $J=1$. La analizan y el resultado es que la línea está originada por excitación radiativa, no colisional, y que la fuente de esta excitación era de 3K, pero esto pasó desapercibido. Cuando Penzias y Wilson hicieron su descubrimiento en 1964 ya se había desarrollado también lo que se llama el modelo de universo estacionario de Hoyle, que predecía la existencia de una radiación que era residuo originado en una época en la que el universo era más caliente y más denso que el actual. Esa radiación además debería tener la forma de un cuerpo negro. También se sabía que el tamaño del universo por la temperatura permanece constante. Entonces hace miles de millones de años el universo era más pequeño y más caliente. La temperatura de esa radiación debería ser muy baja. Penzias y Wilson atribuyeron su hallazgo a esta radiación.

La radiación de fondo microondas **no** se produce como consecuencia de la gran explosión primordial o Big Bang. Se produce cuando el universo tiene unos 300000 años y su temperatura es de unos 3500K. Entonces se produce una fase de recombinación en la que el material o los núcleos producidos por nucleosíntesis primordial se recombinan y se forman átomos de H y de He, cambian las condiciones físicoquímicas del medio, se inicia el universo material y en la frontera entre el universo de radiación y el universo material es cuando se origina esta radiación, que se emitió a 3500K y que nosotros observamos ahora a 2,73K.

El estudio de la radiación cósmica de fondo ha sido objeto de un gran número de publicaciones y experiencias. Las más destacables y concluyentes fueron realizadas con el satélite COBE, que observó el cielo no sólo en la banda milimétrica sino también en el infrarrojo cercano. Los resultados obtenidos (figura) confirman que la distribución de la radiación es la de un cuerpo negro y mejoran la medida de la temperatura, que es de 2.735 K. Al observar en direcciones diferentes, el COBE ha encontrado variaciones de la intensidad de la radiación que son del orden de $1/100000$. Hay variaciones de temperatura de $\Delta T/T=3 \cdot 10^{-5}$. Estas anisotropías son muy pequeñas pero importantes porque reflejan la existencia en el pasado de procesos determinantes para la formación de las estructuras materiales y evidencian además la existencia de materia oscura, cuya naturaleza y propiedades son diferentes de la ordinaria. Si el universo fuese perfectamente homogéneo e isótropo no se podrían haber formado las estructuras materiales.

También surge la teoría del **modelo inflacionario** que explica muchas cosas del universo primitivo, entre otras justifica que el parámetro densidad media del universo sea aproximadamente 1, y que predice que en los muy primeros instantes de la vida del universo se produjo un periodo de muy corta duración durante el cual el universo aumentó su tamaño en un factor del orden de 10^{50} . En esta fase se originan unas fluctuaciones de densidad que recorren el universo durante la época de radiación sin interactuar con nada, pero cuando se produce el desacoplamiento de la materia y la radiación, es decir, justamente cuando se produce la emisión de la radiación de fondo microondas, estas fluctuaciones provocan la fragmentación del gas y originan las estructuras materiales. Todo está relacionado con la masa de Jeans, la cual durante el periodo de radiación es muy grande y no hay masa que supere la masa de Jeans, pero cuando se origina el universo material esta masa de Jeans disminuye y las masas de gas podrán superarla y producirse la fragmentación.

Las fluctuaciones de densidad producen modificaciones del potencial gravitacional. De acuerdo con la teoría de Sachs-Wolfe:

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{3} \frac{\Delta \phi}{c^2}$$

donde $\Delta \phi$ es la modificación del potencial gravitacional.

Las fluctuaciones de densidad modifican el potencial gravitacional y como consecuencia se produce una variación en la temperatura.

Los especialistas empiezan a estudiar la cantidad de materia que es necesaria para que ocurran los efectos observados, qué cantidad de materia tiene que haber implicada en las fluctuaciones de densidad, y llegan a la conclusión de que de ninguna manera se pueden explicar las fluctuaciones de densidad observadas considerando únicamente materia bariónica, se llega a la conclusión de que debe existir materia oscura no bariónica.

Además de evidencias relacionadas con homogeneidad e isotropía hay también otras que apoyan las hipótesis básicas de la cosmología estándar, que son las contenidas en la teoría de la **relatividad general**. Una es la del avance del perihelio de mercurio, otra es la de la deflexión gravitacional de la luz y otra es la del púlsar binario.

Binary period = 7.751939337 hours
Pulsar period = 59 milliseconds
Neutron star mass $M_1 = 1.4411(7) M_\odot$
Neutron star mass $M_2 = 1.3874(7) M_\odot$

Figure 15.22. A schematic diagram showing the binary pulsar PSR 1913+16. As a result of the ability to measure precisely many parameters of the binary orbit from ultra-precise pulsar timing, the masses of the two neutron stars have been measured with very high precision. (Data courtesy of Professor J. Taylor.)

El púlsar no es un objeto permanente sino que es un estado temporal de una estrella de neutrones. El trabajo de Taylor fue el de la detección del púlsar binario y los resultados a los que llegó aplicando la teoría de la relatividad general. Determinando las masas y los parámetros orbitales se puede calcular la pérdida de energía que experimenta la órbita del sistema. La variación del periodo es:

$$\frac{\dot{P}}{P} = 3 \frac{\dot{E}}{E}$$

Hay una disminución del periodo relacionada con la disminución de energía. Esta disminución del periodo sólo se puede explicar considerando que el sistema está emitiendo ondas gravitacionales. Es una confirmación de la teoría de la relatividad general, y por tanto apoya las hipótesis básicas de los modelos cosmológicos.

Otros aspectos relevantes:

-Determinación de edad por isótopos radiactivos:

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

λ = constante de desintegración.

Normalmente para dataciones astronómicas se utiliza el Rb^{87} que produce un isótopo estable de Sr^{87} y la vida media del Rb^{87} es de 50000 millones de años. De esta manera se ha establecido de manera experimental la edad del sistema solar (analizando meteoritos, rocas lunares, etc) que es de unos 4500-4600 millones de años que se ajusta muy bien a la edad que establece la teoría de evolución estelar.

-Edad de los cúmulos globulares. Para utilizar estrellas de cúmulos como datadores o cronómetros tienen que haberse formado al mismo tiempo a partir de un medio de la misma composición química y no se tiene que producir formación estelar intensa. Estos requisitos los cumplen los cúmulos globulares de nuestra galaxia, pero hay cúmulos globulares de otras galaxias que no los cumplen, como por ejemplo los de M31, que tienen su origen en brotes de formación estelar. El punto de giro de la secuencia principal varía con el tiempo y se puede establecer una relación:

$$\log t = f(L_{pg}, Y, Z)$$

donde t es la edad del cúmulo y L_{pg} es la luminosidad del punto de giro. Y es la abundancia de He y Z la de elementos pesados.

De esta manera se llega a la conclusión de que los cúmulos globulares del halo de nuestra galaxia tienen edades comprendidas entre los 13000 y los 14000 millones de años, que los cúmulos más viejos están a mayores distancias, del orden de 40kpc, y son más pobres en metales, que los cúmulos más cercanos, a unos 7kpc del disco, son los más jóvenes y ricos en metales, y que los cúmulos del disco tienen edades mucho más bajas. Por ejemplo, el 50% de los cúmulos abiertos o cúmulos galácticos tienen edades que no superan los 200 millones de años, y sólo el 0,1% de los cúmulos abiertos, de los cúmulos del disco, tienen una edad superior a los 1000 millones de años. De manera que el halo es bastante más viejo que el disco de la galaxia y una consecuencia es que nadie puede decir que el universo tiene una edad inferior a los 14000 millones de años.

-Galaxias con desplazamientos al rojo importantes y medir la edad de la población estelar. La relación entre la edad de la población estelar de la galaxia $t(z)$ y la edad del universo t_0 es:

$$t(z) = \frac{t_0}{(1+z)^{3/2}}$$

Así se han encontrado galaxias con $z=3$ que tenían poblaciones estelares con edades de 2000 millones de años. $z=3$ $t(z)=2 \cdot 10^9$ años. A partir de estos valores se han obtenido edades para el universo del orden de los 16000 millones de años. Hay un problema, que es que el método es fuertemente dependiente de la teoría de estructura interna y evolución estelar. Hay aspectos relacionados con la longitud de mezcla del helio que no se conocen bien y pueden alterar esta relación, de manera que los 16000 millones de años son un límite a la edad del universo, es un valor muy alto con una imprecisión alta. Son más precisos los valores que rondan los 14000 millones de años. Recordemos que la utilización de las SN como tests cosmológicos conducen a valores de la edad del universo del orden de unos 14000 millones de años.

TEMA 15

Introducción a la cosmología

La cosmología se puede definir como la ciencia que estudia el origen, estructura y evolución del universo en un marco espacio-temporal. También se puede definir como la ciencia que reúne y ordena los fenómenos naturales en una totalidad. Interesan a la cosmología todos aquellos fenómenos cuyo origen, modos de producción o leyes pueden representar propiedades del universo como un todo. Un ejemplo son las partículas elementales (astropartículas).

Hasta bien entrado el s.XIX no se sabía si el universo existía o no existía realmente, porque no se podía establecer de una manera concluyente si todos los sistemas cósmicos observados o posibles estaban relacionados entre sí. La cosmología de la que nosotros hablamos sólo se ocupa de los fenómenos que tienen una existencia material. Este objetivo le impone a la cosmología el apoyo de la física. La física busca una especialización que la aleja de cualquier perspectiva globalizadora.

La cosmología es una ciencia que se basa en la observación y en la experiencia para interpretar fenómenos y establecer leyes de carácter general. Esto obliga a repetir las observaciones, comparar casos particulares y a interpretar los fenómenos observados como insistencia de una ley general. Aplicar el método científico al conocimiento del universo no es nada fácil. Sólo hay un universo y no podemos compararlo con otro, ni salir de él y observarlo desde fuera, ni elegir el lugar ni el instante de observación, no sabemos si la fracción de universo que observamos es o no representativa del universo como un todo, no conocemos las condiciones iniciales, ni si hay condiciones en los límites, si hay límites y, si los hubiera, si están tan lejos que no los podemos observar, estamos aplicando leyes físicas obtenidas y contrastadas en laboratorios terrestres, etc.

El sistema tradicional de conocimiento aplicado al universo consiste en utilizar un sistema de leyes fundamentales, que son las de la relatividad general. Lo que es singular en la relatividad general es que la geometría del espacio y su variación con el tiempo están gobernadas por el contenido de materia y energía. La geometría es como una especie de sustrato en el que se ordenan todos los fenómenos naturales, gobierna la distribución de materia y establece las medidas que se pueden hacer de los elementos que están en esta distribución. La geometría y la materia y energía están estrechamente asociadas hasta el punto de que la geometría se obtiene además como una de las soluciones de las ecuaciones de campo de la relatividad general.

En los modelos cosmológicos se introduce una hipótesis, el **principio cosmológico**, que busca dotar a la representación o modelo del universo de la coherencia y unidad que corresponde al universo como un todo. El principio cosmológico fue explicitado, años más tarde de haber sido introducido por Einstein, por un astrofísico, Eddington. El principio cosmológico dice que más allá de las irregularidades locales, todas las regiones del universo tienen las mismas propiedades, el universo es homogéneo, y no existen direcciones ni posiciones privilegiadas. Esto es, dos seres u observadores que estén en diferentes galaxias cuando observen regiones del universo próximas obtendrán imágenes distintas, pero a medida que vayan observando más lejos las imágenes serán más parecidas hasta que finalmente, observando lo suficientemente lejos, ambas imágenes serán iguales. La homogeneidad e isotropía puede ser diferente pero en cada instante existe homogeneidad e isotropía del universo.

El principio cosmológico es, desde el punto de vista humanístico, una generalización del principio de Copérnico que no asigna al hombre un lugar preferente en el universo.

Un aspecto fundamental en el desarrollo cosmológico se produjo cuando Alexander Friedmann, que vivió en la época de la Revolución y de la Guerra Civil, afronta la resolución de los modelos de Einstein considerando una expansión uniforme del universo. Llega a publicar los trabajos en

una revista local, pero nadie se entera hasta que Lemaître recoge estos resultados que había obtenido Friedmann, los vuelve a publicar con su nombre, y los incorpora a su propia cosmología que es la del Big Bang del átomo primigenio, etc. Lemaître lo incorpora y además deduce una relación entre la velocidad de las galaxias y la distancia que sería confirmada pocos años después por Humanson y Hubble.

Los modelos de Einstein son fundamentalmente matemáticos, y Lemaître inicia lo que es la cosmología física, con una relación estrecha entre observación y teoría. Esta cosmología física se prolonga después con Gamov, que desarrolló la nucleosíntesis de los primeros instantes y sienta las bases de la cosmología observacional, y Hoyle, que elaboró un modelo de universo estacionario que tiene como principal logro el haber predicho la existencia de la radiación de fondo microondas.

Milne y Eddington vieron que muchos de los resultados de la cosmología relativista se podían obtener también a partir de la **física newtoniana**:

Vamos a considerar el universo como una especie de nube de gas donde las galaxias y los cúasares son partículas de la nube. Esta nube de gas no puede ser infinita porque la física newtoniana tiene grandes dificultades para tratar estos casos (el potencial gravitatorio en cada punto sería también infinito). Si la nube es finita, aunque sea muy extensa, tendrá un centro. Esto va en contra del principio cosmológico. Podemos soslayar los inconvenientes suponiendo una nube que se extiende más allá de los límites observables y que es homogénea e isótropa, de esta manera cada punto podrá ser el centro. Si la nube es homogénea e isótropa esto facilita la descripción de las propiedades de la nube por parte de cualquier observador que esté en ella. Un observador en reposo con la nube es un observador fundamental. Si la nube se está moviendo, y el observador también con ella, es un observador comóvil. Introducimos entonces unas coordenadas comóviles que van a permanecer constantes con la expansión o contracción de la nube. Para conocer las propiedades de la nube no necesitamos estudiar las propiedades de cada una de las partículas. En termodinámica por ejemplo se usan unos parámetros fundamentales que son la densidad, temperatura y presión. Nosotros hacemos lo mismo. La cosmología está particularmente interesada en estudiar cómo varía la densidad con el tiempo, y el conjunto de las descripciones que puedan hacer los observadores fundamentales de la variación de la densidad con el tiempo constituyen los modelos o representaciones cosmológicas del universo. Las coordenadas comóviles son similares a las coordenadas de Lagrange que se utilizan en mecánica de fluidos.

No hace falta estudiar la totalidad del universo, es suficiente con una región del mismo que sea lo suficientemente grande, ya que el universo es homogéneo e isótropo.

Tenemos en una capa superficial un cierto número de galaxias, y el vector posición de estas galaxias es $\bar{P}(t_0)$. Al cabo de un cierto tiempo tendremos un vector $\bar{P}(t)$.

$$\bar{P}(t) = R(t)\bar{u}$$

donde u es un vector unitario.

$$\bar{P}(t) = a(t)\bar{P}(t_0)$$

Donde $a(t)$ es un factor de escala.

$$R(t) = a(t)R(t_0)$$

El factor de escala para $t=t_0$ es igual a la unidad.

La velocidad será:

$$\bar{v} = \frac{d\bar{P}}{dt} = \dot{R}(t)\bar{u}$$

De manera que:

$$\frac{\bar{v}}{\bar{P}} = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} = H(t)$$

Entonces:

$$\bar{v}(t) = H(t)R(t)\bar{u}$$

Si particularizamos para $t=t_0$:

$$v = H_0 R_0$$

que es la ley de Hubble.

Siguiendo con la mecánica newtoniana, la ecuación fundamental de la mecánica es que cualquier partícula (galaxia) se siente atraída por una fuerza:

$$\ddot{R} = -G \frac{\mathcal{M}}{R^2}$$

Si integramos esta relación resulta la ecuación de conservación de la energía.

$$\frac{1}{2} \dot{R}^2 = G \frac{\mathcal{M}}{R} + E$$

E es una constante de integración.

Escribimos:

$$\dot{R}^2 = \frac{2G \frac{4}{3} \pi R^3 \rho}{R} + 2E$$

Entonces:

$$\frac{\dot{R}^2}{R^2} = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{2E}{R^2}$$

O lo que es lo mismo:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho + \frac{2E}{R^2}$$

Si $E < 0$ el universo colapsa.

Si $E > 0$ el universo se expande.

Para $E = 0$ tenemos la situación crítica. Entonces, la densidad crítica del universo será:

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$$

Esta expresión también se obtiene a partir de la teoría de la relatividad general. Además podemos definir un parámetro densidad media:

$$\Omega = \frac{\rho_{obs}}{\rho_c}$$

que es el cociente entre densidad observada y densidad crítica.

Volviendo a la ecuación de la conservación de la energía tenemos:

$$\frac{1}{2} \dot{R}^2 + \ddot{R}R = E$$

Dividiendo por R^2 :

$$\frac{\dot{R}^2}{R^2} + 2\ddot{R} \frac{R}{R^2} = \frac{2E}{R^2}$$

Llamamos:

$$q = -\frac{\ddot{R}R}{\dot{R}^2}$$

Entonces:

$$H^2 - 2qH^2 = \frac{2E}{R^2}$$

$$R^2 H^2 (1 - 2q) = 2E$$

H^2 aparece claramente como un indicador de la tasa de expansión del universo. \dot{R} mide lo que el universo aumenta de tamaño. \dot{R}/R es el aumento relativo. De manera que q es un **parámetro de deceleración**.

Podemos escribir también:

$$H^2 R^2 (2q - 1) = -2E$$

$E < 0 \rightarrow$ El universo colapsa y $q > (1/2)$

$E > 0 \rightarrow$ El universo se expande y $q < (1/2)$.

Cuando desarrollemos un poco más esto en el marco de relatividad general obtendremos:

$$q = \frac{\Omega}{2}$$

en un universo material. Entonces:

$$H^2 R^2 (\Omega - 1) = -2E$$

Esta ecuación la obtendremos también a partir de las ecuaciones de campo de la relatividad general, la cual conecta la dinámica del universo con la geometría, lo cual no puede hacer la física clásica. La relación es la misma pero cuando la obtengamos a partir de la relatividad general aparecerá la geometría en el segundo miembro.

Otro de los inconvenientes que tiene también la física clásica es que no aporta ninguna interpretación consistente a la naturaleza de la luz.

TEMA 16

Cinemática del universo. Concepto de intervalo.

Consideramos que tenemos dos sistemas que se mueven con movimiento uniforme: S y S', y tenemos un suceso E₁ que tiene de coordenadas (x₁, t₁) en S y en S' (x'₁, t'₁), y otro suceso E₂ con (x₂, t₂) en S y (x'₂, t'₂).

	S	S'
E ₁	(x ₁ , t ₁)	(x' ₁ , t' ₁)
E ₂	(x ₂ , t ₂)	(x' ₂ , t' ₂)

El intervalo espacial será: $\Delta x = x_2 - x_1$

El intervalo temporal será: $\Delta t = t_2 - t_1$

Se puede definir un intervalo que se conoce con el nombre de **intervalo pseudotemporal** como:

$$\Delta s^2 = \Delta t^2 - c^{-2} \Delta x^2$$

que es un invariante cinemático que tiene la misma forma escrito para $\Delta x'$ y $\Delta t'$.

Puedo buscar un sistema S* también en movimiento uniforme respecto a S y S' tal que las coordenadas de un suceso en ese sistema sean:

	S	S'	S*
E ₁	(x ₁ , t ₁)	(x' ₁ , t' ₁)	(x*, t ₁)
E ₂	(x ₂ , t ₂)	(x' ₂ , t' ₂)	(x*, t ₂)

De manera que: $\Delta s^2 = \Delta t^2$

S* es un sistema en el que estoy midiendo sucesos que se producen en el mismo lugar pero en instantes diferentes. A este intervalo se le llama **tiempo propio**.

También puedo definir un **intervalo pseudoespacial** de la forma:

$$\delta s^2 = \delta x^2 - c^2 \delta t^2$$

De una manera general puedo escribir el **intervalo pseudotemporal**:

$$ds^2 = dt^2 - c^{-2} d\lambda^2$$

donde $d\lambda^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$

El **intervalo pseudoespacial** sería:

$$ds^2 = d\lambda^2 - c^2 dt^2$$

La distinción entre intervalo pseudotemporal e intervalo pseudoespacial no es trivial. El intervalo pseudotemporal sirve para estudiar procesos en un universo con evolución temporal. Y el intervalo pseudoespacial es para estudiar sucesos que se producen en un universo en un instante determinado.

Naturalmente todo esto se complica si uso unidades naturales.

El intervalo pseudoespacial y el intervalo pseudotemporal de un fotón es cero.

Métrica de Robertson-Walker. Propiedades geométricas

La métrica máximamente simétrica del universo homogéneo e isótropo es la métrica de Robertson-Walker, que es un intervalo pseudotemporal:

$$ds^2 = dt^2 - c^{-2} R^2(t) \left\{ \frac{dr^2}{1 - kr^2} + (rd\theta)^2 + (r \sin \theta d\varphi)^2 \right\}$$

donde r, θ, φ son coordenadas comóviles, es decir, que permanecen constantes durante la expansión y contracción del universo.

Esta métrica facilita mucho la resolución de las ecuaciones de campo de la relatividad general y es coherente con la homogeneidad e isotropía del universo y además generaliza todas las geometrías.

Vamos a elegir los valores más comunes de k :

$\underline{k=0}$ → r puede adoptar cualquier valor. Hacemos $r = \chi$ donde χ es una coordenada comóvil.

$\underline{k=1}$ → r sólo puede adoptar valores comprendidos entre $[0,1]$ y hacemos $r = \sin \chi$

$\underline{k=-1}$ → r puede adoptar valores entre $[0, \infty)$ y hacemos $r = \sinh \chi$

Vamos a suponer que $\mathbf{k=0}$. Vamos a centrarnos en la parte espacial de la métrica de Robertson-Walker. Entonces:

$$(Rd\chi)^2 + (R\chi d\theta)^2 + (R\chi \sin \theta d\varphi)^2$$

Un elemento de volumen de este espacio definido de esta manera será:

$$dV = (Rd\chi)(R\chi d\theta)(R\chi \sin \theta d\varphi)$$

Llamamos $R\chi = \rho$. De manera que el volumen será:

$$\int_0^{\rho_0} \rho^2 d\rho \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4}{3} \pi \rho_0^3$$

Si hubiéramos determinado la longitud de una circunferencia en este espacio hubiéramos obtenido $2\pi\rho_0$ y para el área del círculo $\pi\rho_0^2$.

De manera que podemos decir que este espacio tiene propiedades de un espacio euclídeo. No podemos afirmar tajantemente que es un espacio euclídeo hasta que no hayamos comprobado si verifica todas las propiedades que debe cumplir un espacio euclídeo, que son más. Pero en principio vamos a creernos que es un espacio euclídeo.

En este espacio euclídeo cuando $\rho_0 \rightarrow \infty$, $V \rightarrow \infty$. De manera que es una geometría abierta y el universo que tuviera esta geometría sería abierto, infinito y euclídeo.

Consideremos ahora que **k=1**:

$$dV = (Rd\chi)(R \sin \chi d\theta)(R \sin \chi \sin \theta d\varphi)$$

$$V = R^3 \int_0^{\chi_0} \sin^2 \chi d\chi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^3 \left(\chi_0 - \frac{1}{2} \sin 2\chi_0 \right)$$

$$\chi_0 \rightarrow \pi \Rightarrow V_{\max} = 2\pi^2 R^3$$

Lo cual significa que tenemos un universo limitado, cerrado, con curvatura positiva y la geometría no es euclídea.

La k esta es una k que iba en la E de la ecuación de la conservación de la energía que obtuvimos en el tema anterior. La k controla la geometría y la curvatura del espacio.

Finalmente, si **k=-1**:

$$V = R^3 \int_0^{\chi_0} \sinh^2 \chi d\chi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^3 \left(-\chi_0 + \frac{1}{2} \sinh 2\chi_0 \right)$$

$$\chi_0 \rightarrow \infty \Rightarrow \sinh 2\chi_0 \rightarrow \infty$$

Tenemos entonces un universo abierto no euclídeo con curvatura negativa.

Geodésicas. Movimiento de los fotones.

Vamos a hablar de las trayectorias que describen los fotones en el universo en el marco de los modelos relativistas, es decir, en un universo que tiene las propiedades inherentes a un universo relativista.

Siempre se puede encontrar un referencial donde la descripción de un elemento natural sea la más simple posible.

Un aspecto importante de la Teoría General de la Relatividad y de los modelos basados en ella concierne al papel que desempeña la gravitación, que es muy diferente del que tiene asignado en la mecánica clásica de Newton. Una partícula libre, esto es, no sometida a ninguna fuerza, estará inmóvil o animada de un movimiento rectilíneo con velocidad constante.

Mecánica de Newton

Un planeta que se mueve en un vacío interplanetario casi perfecto describe movimientos uniformes casi circulares. Para Newton este fenómeno es consecuencia de que el planeta no es realmente libre sino que está sometido a la fuerza de atracción del Sol.

Mecánica de Einstein

Por el contrario, Einstein considera que sobre el planeta no actúa ninguna acción a distancia. La trayectoria está gobernada por la curvatura del espacio causada por la gravitación del Sol. Fundamenta esta interpretación en el principio de Mach, que considera la geometría del espacio gobernada por el contenido de materia y energía. Hasta el punto que en ausencia de toda materia-energía, no habrá ni espacio ni tiempo. La materia y energía determina la curvatura del espacio y de las trayectorias que contiene.

Para la relatividad general, la presencia de un campo gravitacional determina, a través de la curvatura del espacio, no sólo las trayectorias de los objetos materiales sino también las que describen los rayos de luz. En sus desplazamientos recorrerán siempre la distancia más corta entre dos puntos, que será una recta únicamente en el caso de un espacio con curvatura nula, esto es, plano. Este camino más corto entre dos puntos se llama **geodésica**. Las geodésicas también se pueden definir de una manera más general como curvas de longitud extremal (máxima o mínima) entre dos puntos. Es decir, entre dos instantes t_1 y t_2 se recorrerá la trayectoria para la cual la integral que pondremos a continuación sea máxima:

$$J = \int_{t_1}^{t_2} L dt \quad L=T-V$$

Esto se conoce con el nombre de ecuaciones de Hamilton.

Vamos a considerar ahora una trayectoria $y=y(x)$ y una función $f = f(x, \dot{y}, y)$. La condición para que $y=y(x)$ sea una geodésica es que J sea una extremal, siendo:

$$J = \int_{t_1}^{t_2} f(x, \dot{y}, y) dx$$

Para que esto se cumpla se tiene que verificar:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right)$$

que son las ecuaciones de Lagrange, que son la base de la aplicación del método variacional de cálculo de las trayectorias.

Queremos calcular nuestras trayectorias en un marco general de un universo homogéneo e isótropo. Para eso vamos a partir de la métrica de Robertson-Walker:

$$ds^2 = dt^2 - \frac{R(t)^2}{c^2} \{ d\chi^2 + (\sigma_k d\theta)^2 + (\sigma_k \sin \theta d\varphi)^2 \}$$

donde σ_k puede valer lo que sea para $k=0$, $k=1$ y $k=-1$.

Para cualquier valor de k siempre el primer término de la llave es $\frac{dr^2}{1-kr^2} = d\chi^2$. De manera que $\sigma_{k=-1} = \sinh \chi$.

Ahora tenemos, para el intervalo pseudotemporal:

$$ds^2 = \sum_0^3 g_{ii}(x_0, x_1, x_2, x_3) dx_i^2$$

donde expresamos nuestras coordenadas comóviles en paramétricas:

$$\begin{aligned} x_0 &= t(\mu) \\ x_1 &= \chi(\mu) \\ x_2 &= \theta(\mu) \\ x_3 &= \varphi(\mu) \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} g_{00} &= 1 \\ g_{11} &= -\frac{R(t)^2}{c^2} \\ g_{22} &= -\left(\frac{R(t)}{c} \sigma_k\right)^2 \\ g_{33} &= -\left(\frac{R(t)}{c} \sigma_k \sin \theta\right)^2 \end{aligned}$$

Tenemos ahora utilizando principios variacionales que:

$$2 \frac{d}{d\mu} (g_{00} x'_0) = \sum_0^3 G_{ii,0} x_i'^2$$

donde la prima denota $d/d\mu$, y:

$$G_{ii,J} = \frac{\partial g_{ii}}{\partial x_J}$$

De la misma manera:

$$2 \frac{d}{d\mu} (g_{11} x'_1) = \sum_0^3 G_{ii,1} x_i'^2$$

y así sucesivamente.

Si hacemos operaciones nos queda:

$$2 \frac{d}{d\mu} (g_{00} x'_0) = G_{11,0} x_1'^2 + G_{22,0} x_2'^2 + G_{33,0} x_3'^2$$

$$2 \frac{d}{d\mu} (g_{11} x'_1) = G_{22,1} x_2'^2 + G_{33,1} x_3'^2$$

$$2 \frac{d}{d\mu} (g_{22} x'_2) = G_{33,2} x_3'^2$$

$$2 \frac{d}{d\mu} (g_{33} x'_3) = 0$$

donde se ha tenido en cuenta que:

$$G_{00,0} = G_{00,1} = G_{11,1} = G_{00,2} = G_{11,2} = G_{22,2} = 0$$

$$G_{00,3} = G_{11,3} = G_{22,3} = G_{33,3} = 0$$

Entonces estas ecuaciones son las ecuaciones de las geodésicas para las partículas. Pero queremos las ecuaciones de las geodésicas para los fotones. Los fotones tienen la particularidad de que sus trayectorias son radiales, lo cual implica que θ y φ son constantes. De manera que la ecuación de las geodésicas de los fotones estará constituida por las dos primeras ecuaciones.

Si opero con estas ecuaciones llego a una solución de la forma:

$$\frac{c^2 dt^2}{R(t)^2} = \frac{dr^2}{1 - kr^2}$$

A esta solución llego también haciendo $d\theta = 0$ y $d\varphi = 0$ en la métrica de Robertson-Walker.

Integrando:

$$\int_{t_0}^{t_e} \frac{cdt}{R(t)} = \pm \int_0^r \frac{dr}{(1 - kr^2)^{1/2}}$$

donde t_0 es el instante actual, es decir, el instante en el que yo recibo la señal y t_e el instante de la emisión de la señal, y r es la coordenada comóvil del objeto, que es la única coordenada comóvil de los fotones.

De las dos soluciones que tengo al hacer la raíz cuadrada la única que tiene sentido físico es la de signo -, porque es la única consistente con un universo en expansión. De manera que:

$$\int_{t_e}^{t_0} \frac{cdt}{R(t)} = \int_0^r \frac{dr}{(1 - kr^2)^{1/2}}$$

Horizontes

Todo esto tiene que ver también con el problema de los horizontes. Sabemos que para que un sistema físico experimente cambios tiene que producirse una interacción sobre el sistema. Esa interacción tiene una causa. La causa produce un fenómeno y ese fenómeno interacciona con el sistema y produce un efecto.

El fenómeno que viaja con más rapidez es la radiación electromagnética.

Se dice que dos sistemas están causalmente en contacto cuando pueden intercambiar señales. Pero dos sistemas que están separados no pueden intercambiar señales si el fenómeno tiene que viajar a una velocidad superior a la de la luz, de manera que la distancia a partir de la cual un fenómeno debe viajar a una velocidad superior a la de la luz para interaccionar con otro sistema, esa distancia se conoce con el nombre de horizonte. Los sistemas que están dentro del horizonte están causalmente en contacto y pueden intercambiar señales. Los sistemas que están a distancias mayores, separados por el horizonte, no pueden intercambiar señales. Clásicamente el horizonte vendría dado simplemente por ct , sin embargo en relatividad general la cosa no es tan simple.

Regiones del universo que están separadas por el horizonte, en el pasado pudieron estar causalmente en contacto y ser más tarde separadas debido a la expansión del universo. Este es un aspecto muy importante porque es una base para predecir la homogeneidad del universo.

En un marco relativista la distancia a la que se encuentra el horizonte es r_H y podemos escribir que:

$$\int_0^{t_0} \frac{cdt}{R(t)} = \int_0^{r_H} \frac{dr}{(1-kr^2)^{1/2}}$$

De manera que:

$$\begin{aligned} k = 0 & \quad r_H = \int_0^{t_0} \frac{cdt}{R(t)} \\ k = 1 & \quad r_H = \sin \left\{ \int_0^{t_0} \frac{cdt}{R(t)} \right\} \\ k = -1 & \quad r_H = \sinh \left\{ \int_0^{t_0} \frac{cdt}{R(t)} \right\} \end{aligned}$$

donde el límite inferior de integración, 0, es un instante muy próximo al origen del universo en relación con los 7000 millones de años que tiene de tamaño el universo actual.

Relación entre factor de escala y desplazamiento al rojo.

La mecánica cuántica nos dice que la longitud de onda del fotón es proporcional al momento del fotón:

$$\lambda \sim \frac{h}{p}$$

Los desplazamientos al rojo de galaxias que están a distancias lo suficientemente grandes están directamente relacionados o son causa de la expansión del universo como un todo:

$$p \sim R(t)^{-1} \quad \frac{\lambda_o}{\lambda_e} = \frac{R_o}{R_e} = 1 + z$$

e=emitida, o=observada. R_e = tamaño del universo en el instante en que se emitió el fotón, R_o =tamaño del universo en el instante actual.

Por tanto el z que observamos es un resultado de la expansión del universo. Llegaremos a la misma conclusión utilizando ondas:

Las coordenadas θ y φ son constantes.

En t_e una galaxia emite una onda que recibimos en t_o . La cresta siguiente de la onda se emite en el instante t_e+T_e , siendo T_e el periodo de la onda que se emite, y la recibimos en t_o+T_o , siendo T_o el periodo de la onda que se recibe.

Las coordenadas comóviles de la fuente permanecen constantes desde la emisión de la primera cresta de la onda hasta la siguiente. Entonces podemos escribir:

$$\overline{AA'CC'} = \overline{BB'DD'}$$

$$\overline{AA'BB'} + \overline{BB'CC'} = \overline{BB'CC'} + \overline{CC'DD'}$$

$$\overline{AA'BB'} = \overline{CC'DD'}$$

Entonces:

$$\frac{cT_e}{R_e} = \frac{cT_o}{R_o} \quad \frac{\lambda_o}{\lambda_e} = \frac{R_o}{R_e} = 1 + z$$

que es la ecuación que obtuvimos antes.

Vamos a considerar ahora una variación del z para casos muy puntuales, pero que nos sirve para obtener otras relaciones de la ley de Hubble.

$$R(t_e) = R(t_o - (t_o - t_e)) = R(t_o) - \dot{R}(t_o)(t_o - t_e) + \frac{1}{2}\ddot{R}(t_o)(t_o - t_e)^2 \dots\dots$$

$$\frac{R(t_e)}{R(t_o)} = 1 - \frac{\dot{R}(t_o)}{R(t_o)}(t_o - t_e) + \frac{1}{2}\frac{\ddot{R}(t_o)}{R(t_o)}(t_o - t_e)^2 \dots\dots = 1 - H(t_o)(t_o - t_e) - \frac{1}{2}q(t_o)H^2(t_o)(t_o - t_e)^2 \dots = \frac{1}{1+z}$$

$$q = -\frac{\ddot{R}R}{\dot{R}^2} = -\frac{\ddot{R}}{H^2 R}$$

Para valores de z pequeños: $\frac{1}{1+z} \approx 1 - z$. Entonces:

$$z = H(t_o)(t_o - t_e) - \frac{1}{2}q(t_o)H^2(t_o)(t_o - t_e)^2 \dots$$

donde al multiplicar por c a izquierda y derecha, el primer término de la serie corresponderá a la ley de Hubble experimental.

TEMA 17

Dinámica del universo en expansión.

La cinemática del universo está descrita por la métrica de Robertson-Walker, donde aparece un factor que es $R(t)$. La dependencia de R y t lleva implícita la dinámica del universo, esto es, para explicitar la dependencia de R con t hay que recurrir a las ecuaciones de la relatividad general, que son:

$$G^{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T^{\mu\nu} + \Lambda g^{\mu\nu}$$

donde $G^{\mu\nu}$ tensor de Einstein que describe la evolución y la curvatura del espacio-tiempo, $T^{\mu\nu}$ es el tensor momento-energía o impulso-energía que describe la distribución de materia y de radiación y también la cantidad de materia y de radiación, Λ es la constante cosmológica y $g^{\mu\nu}$ es la métrica del espacio-tiempo.

Λ estaba inicialmente en el primer miembro de la ecuación. Su objetivo era contrarrestar la gravitación y producir un universo estático. Para establecer la hipótesis de universo estático no había ninguna evidencia experimental, no era exigible en un contexto de consistencia en el marco de la física. Pero fue algo que se fue arrastrando, se daba por obvio el hecho de que el universo había de ser estático.

Cuando se confirma experimentalmente la expansión del universo la constante cosmológica se elimina y la dinámica del universo se trata con los modelos de Friedmann en el marco de la cosmología física Big Bang de Lemaître. Esta cosmología física Big Bang se va modificando con aportaciones en el curso del tiempo, se va haciendo más rigurosa y consistente con las observaciones y se convierte en la **cosmología Big Bang estándar**. Con esta cosmología Big Bang estándar se entra en los años 50, 60 y parte de los 70 sabiendo que tiene unos inconvenientes como por ejemplo que predice para los primeros instantes de la vida del universo la existencia de una gran cantidad de partículas exóticas, como son los monopolos magnéticos, cuya existencia estaba en contradicción con las observaciones. También requería la cosmología estándar la existencia de un universo perfectamente homogéneo e isótropo que no podía explicar la formación de las grandes estructuras materiales.

Para soslayar estos inconvenientes de la cosmología estándar se elabora la teoría de la inflación o **modelo inflacionario**, que intenta explicar los procesos que ocurren cuando el universo tenía una edad comprendida entre los 10^{-35} - 10^{-24} s. El modelo inflacionario parte de unas condiciones iniciales muy versátiles, es posible asumir cualquier hipótesis relacionada con el principio del universo, y llega rigurosamente a unas condiciones finales que encajan perfectamente con lo que se conocía en aquella época de la cosmología estándar.

El modelo inflacionario predice que el universo primitivo contenía una gran cantidad de **energía de vacío**. El universo estaba mayoritariamente constituido por energía de vacío que no se podía asociar ni a partículas ni a radiación. La energía de vacío corresponde a una energía mínima no nula, a una energía fundamental, y no tiene nada que ver con la noción de vacío que contempla la mecánica clásica.

Uno de los efectos de la inflación es producir un incremento del tamaño del universo del orden de 10^{50} . La energía de vacío tiene como característica que liga el espacio de la misma forma que la materia pero las propiedades son distintas. No es materia ni es radiación, es energía. Esta energía de vacío está caracterizada por una densidad que es la **densidad de vacío**:

$$\rho_{\Lambda} = \frac{c^2 \Lambda}{8\pi G}$$

La presión es:

$$P_{\Lambda} = -\rho_{\Lambda} c^2$$

Λ desempeña ahora un papel completamente distinto. Es energía de vacío que se aplica a los primeros instantes de la vida del universo. Es energía oscura que no sabemos muy bien lo que es. También es llamada "quinta esencia".

Λ es un factor que ayuda a controlar la expansión y contracción del universo. Nos permite ajustar los resultados teóricos a los observacionales.

Para ser consistentes con el hecho de que el universo sea isótropo el tensor momento-energía es diagonal y las partes espaciales del tensor son iguales. El tensor momento-energía más simple es el que corresponde a un fluido perfecto:

$$\begin{pmatrix} u & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix}$$

donde u es la densidad de energía y P es la presión.

Si desarrollamos las ecuaciones de campo de Einstein se obtienen las siguientes ecuaciones que son con las que vamos a trabajar:

$$\begin{aligned} \frac{\ddot{R}}{R} &= -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \\ \left(\frac{\dot{R}}{R} \right)^2 &= \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{R^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \\ d(uR^3) &= -Pd(R^3) \end{aligned}$$

La tercera de las ecuaciones es el primer principio de la termodinámica.

$$\begin{aligned} u &= \rho c^2 \\ u &= aT^4 \end{aligned}$$

Las tres ecuaciones están ligadas por las relaciones de Bianchi y de ellas solamente dos son independientes.

Vamos a considerar tres tipos de situación:

- **Universo donde predomina la radiación** (usamos la 3ª ecuación):

Si predomina la presión de radiación:

$$P = \frac{1}{3}u$$

Entonces sustituyendo esto en la tercera ecuación nos queda:

$$\rho R^4 = \rho_0 R_0^4 \quad \text{ó} \quad \rho(t)R(t)^4 = \rho(t_0)R(t_0)^4$$

Por tanto, en un universo donde predomina la radiación se cumple:

$$\boxed{\rho R^4 = cte}$$

Además sabemos por termodinámica que:

$$\rho = \frac{u}{c^2} \quad u = aT^4$$

Entonces también se cumple:

$$\boxed{TR = cte}$$

es decir, el producto de la temperatura por el tamaño del universo permanece constante. De manera que podemos establecer el tamaño relativo del universo considerando que la temperatura de la radiación en el instante actual es de 2,73K. Podemos entonces remontarnos hacia atrás, en el instante en que se produjo la radiación de fondo microondas la temperatura era de 3500K. Podremos por tanto, conocer la variación relativa el tamaño del universo y en consecuencia podemos determinar cual es el desplazamiento al rojo que corresponde al instante en que se produjo el desacoplamiento materia-radiación, es decir, el instante en que se produjo el nacimiento del universo material.

$$1 + z = \frac{R_0}{R(t)} = \frac{T}{T_0} = \frac{3500}{2,75}$$

- **Universo en el que predomina la materia.** La materia está concentrada en galaxias fundamentalmente. De manera que la presión que produce esta materia es igual a 1/3 de la energía cinética de las galaxias:

$$P = \frac{1}{3} N_{gal} \frac{1}{2} \mathcal{M}_{gal} v_{gal}^2 = \frac{1}{3} 10^{-31} \text{ gr cm}^{-3} (200 \text{ km s}^{-1})^2 \approx 10^{-17} \text{ din cm}^{-2}$$

N_{gal} (número de galaxias por unidad de volumen). Usamos la densidad de materia del universo que es $10^{-31} \text{ gr cm}^{-3}$.

La presión que resulta es despreciable. Y si operamos de nuevo obtenemos:

$$\boxed{\rho R^3 = cte}$$

- **Universo dominado por la energía de vacío:**

$$P_{\Lambda} = -\rho_{\Lambda} c^2 \quad \rho = \frac{u}{c^2} \quad P = -u$$

Y sustituyendo en la ecuación llegamos a la conclusión de que:

$$\boxed{u = cte}$$

Estos son resultados fundamentales.

Ahora vamos a establecer una relación entre el parámetro de deceleración y la densidad que es fundamental para poder trabajar con los modelos que explican la expansión del universo. Vamos a empezar con el universo dominado por la radiación, y vamos a usar la primera de las ecuaciones que vimos anteriormente.

En un universo dominado por la radiación:

$$u = \rho c^2 \quad P = \frac{1}{3}u = \frac{1}{3}\rho c^2$$

Podemos escribir entonces:

$$\frac{\ddot{R}}{R} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3\frac{1}{3}\rho c^2}{c^2} \right) = -\frac{8\pi G\rho}{3}$$

$$\frac{\ddot{R}}{RH^2} = -\frac{8\pi G\rho}{3H^2}$$

$$q = \frac{8\pi G}{3H^2} \rho \quad \Omega = \frac{\rho}{\rho_c} = \frac{\rho}{3H^2/8\pi G} \quad q = \Omega$$

Para un universo dominado por materia, operando de manera similar obtenemos la relación entre el parámetro de deceleración y el parámetro densidad del universo. Para ello hacemos $P=0$ en la primera ecuación. Entonces:

$$\frac{\ddot{R}}{R} = -\frac{4\pi G}{3} \rho \quad q = \frac{\Omega}{2}$$

Y finalmente, para un universo dominado por la energía de vacío:

$$\frac{\ddot{R}}{R} = \frac{\Lambda c^2}{3} = \frac{8\pi G\rho_\Lambda}{3} \quad \rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$$

$$-q = \frac{8\pi G\rho_\Lambda}{3H^2} = \Omega_\Lambda$$

El primer término de la ecuación no lo hemos puesto porque el que representa la energía de vacío es el segundo término de la ecuación.

Trabajemos ahora con la segunda ecuación:

En este caso vamos a considerar que ρ engloba la densidad de materia, la densidad de radiación y la densidad de vacío. Escribimos:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{R^2}$$

$$H^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho = -\frac{kc^2}{R^2} \qquad H^2\left(1 - \frac{8\pi G}{3H^2}\rho\right) = -\frac{kc^2}{R^2}$$

$$\boxed{H^2 R^2 (\Omega - 1) = kc^2}$$

Entonces:

$\Omega > 1$ → Existe contracción de materia. k tiene que ser igual a 1. $k=1$ → Universo no euclídeo cerrado en expansión ahora pero que acabará contrayéndose. Universo con curvatura positiva.

$k=0$ → $\Omega=1$ → Universo euclídeo en expansión indefinida.

$k=-1$ → Universo en expansión indefinida con geometría no euclídea y con curvatura negativa.

Esta ecuación es la ecuación fundamental que dedujimos en mecánica newtoniana, pero en esta ocasión relaciona la dinámica con la geometría del universo.

Podemos definir el **radio de curvatura** como:

$$R_{cur} = R(t)|k|^{-1/2}$$

Entonces de $H^2 R^2 (\Omega - 1) = kc^2$ se deduce:

$$R_{cur} = \frac{c}{H_0 |\Omega - 1|^{1/2}}$$

Esto quiere decir que cuando $\Omega=1$ el radio de curvatura es muy grande, infinito prácticamente, por eso se dice que el universo es plano.

Si operamos con esta relación llegamos a:

$$\frac{\Omega - 1}{\Omega} = \frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} \frac{1}{(1+z)^{n-2}}$$

donde se tiene en cuenta que:

$$\rho R^n = cte$$

siendo $n=4$ para el caso de un universo dominado por la radiación y $n=3$ para un universo dominado por la materia, y también teniendo en cuenta que:

$$\frac{R_0}{R} = 1 + z$$

La relación de antes nos dice que para $n=4$ cuando z es muy grande (nos acercamos a los orígenes del universo) llegamos a la conclusión de que $\Omega \rightarrow 1$.

Vamos ahora a usar la segunda ecuación de Einstein, asumiendo que:

$$\rho = \rho_{mat} + \rho_{rad} + \rho_{\Lambda}$$

Queda entonces:

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{R^2}$$

Operando:

$$\dot{R}^2 = \frac{8\pi GR^2}{3}\rho - kc^2 = \frac{8\pi GR^2}{3}\rho - H_0^2 R_0^2 (\Omega_0 - 1)$$

$$\frac{\dot{R}^2}{R_0^2} = \frac{8\pi G\rho}{3} \frac{R^2}{R_0^2} - H_0^2 (\Omega_0 - 1)$$

$$\dot{a}^2 = H_0^2 \left(\frac{8\pi G\rho}{3H_0^2} a^2 - (\Omega_0 - 1) \right)$$

Para un universo material podemos escribir:

$$\frac{8\pi G\rho}{3H_0^2} \frac{R^3}{R^3} = \frac{8\pi G}{3H_0^2} \rho_{0m} \frac{R_0^3}{R^3} = \Omega_{0m} a^{-3}$$

Para un universo dominado por radiación:

$$\frac{8\pi G\rho}{3H_0^2} \frac{R^4}{R^4} = \frac{8\pi G}{3H_0^2} \rho_{0r} \frac{R_0^4}{R^4} = \Omega_{0r} a^{-4}$$

Y para un universo dominado por energía de vacío:

$$\frac{8\pi G\rho_{\Lambda}}{3H_0^2} = \Omega_{\Lambda}$$

De manera que:

$$\dot{a}^2 = H_0^2 (\Omega_{0m} a^{-1} + \Omega_{0r} a^{-2} + \Omega_{\Lambda} a^2 - (\Omega_0 - 1))$$

que es la expresión general de la variación del factor escala con el tiempo.

Podemos llegar también a otra expresión interesante escribiendo:

$$\dot{a}^2 = \frac{\dot{R}^2}{R_0^2} \frac{R^2}{R^2} = H^2 a^2$$

$$H^2 = H_0^2 (\Omega_{0m} a^{-3} + \Omega_{0r} a^{-4} + \Omega_{\Lambda} - (\Omega_0 - 1) a^{-2})$$

Así vemos cómo el valor de la función de Hubble es fuertemente dependiente de los parámetros fundamentales de densidad del universo.

Vamos a considerar ahora **universos de Friedmann**. Un universo de Friedmann es un universo en el que $\Lambda=0$, es decir, un universo en expansión uniforme.

Dentro de estos vamos a considerar un universo dominado por la materia.

$$\dot{a}^2 = H_0^2 \left(\frac{\Omega_0}{a} - (\Omega_0 - 1) \right)$$

$$\text{Suponemos } \frac{\Omega_0}{a} = \Omega_0 (1+z) > (\Omega_0 - 1)$$

Podemos escribir:

$$a^{1/2} da = H_0 \Omega_0^{1/2} dt$$

$$a^{3/2} = \frac{3}{2} H_0 \Omega_0^{1/2} t$$

Teniendo en cuenta: $\rho_m R_m^3 = \rho_{m0} R_{m0}^3$ entonces:

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{3}{2} H_0 \Omega_0^{1/2} t \right)^{-2}$$

que nos da la variación de la densidad con el tiempo para un universo material.

Hay un caso particular, que se llama universo de Friedmann-Lemaître, que es para $\Omega_0=1$

$$a^{1/2} da = H_0 dt$$

$$a^{3/2} = \frac{3}{2} H_0 t$$

Si particularizamos para el instante actual $t=t_0$: ($a=1$)

$$t_0 = \frac{2}{3H_0}$$

que nos da la edad del universo si hubiera predominio de materia. Calculándolo llegamos al resultado de unos 10000 millones de años, que es inconsistente con la edad de los cúmulos globulares. Esto no funciona.

Vamos a ver ahora la variación del factor de escala en un universo material.

Si en la evolución del factor escala se pasa por un máximo $\dot{a} = 0$.

$$\frac{\Omega_0}{a_{\max}} = \Omega_0 - 1 \quad a_{\max} = \frac{\Omega_0}{\Omega_0 - 1}$$

$$R_{\max} = a_{\max} R_0$$

y podemos escribir:

$$\dot{R}^2 = H_0^2 R_0^2 (\Omega_0 - 1) \left(\frac{\Omega_0}{a(\Omega_0 - 1)} - 1 \right)$$

$$\dot{R}^2 = kc^2 \left(\frac{a_{\max}}{a} - 1 \right)$$

Si $\Omega > 1$ entonces

$$\dot{R}^2 = c^2 \left(\frac{R_{\max}}{R} - 1 \right)$$

Si ahora hacemos un cambio de variables y expresamos R y t en paramétricas:

$$R(\eta) = \frac{1}{2} R_{\max} (1 - \cos \eta)$$

$$t(\eta) = \frac{1}{2c} R_{\max} (\eta - \sin \eta)$$

Entonces:

$$\frac{dR(\eta)}{dt(\eta)} = \frac{c}{\tan \frac{\eta}{2}}$$

que es un cicloide.

Haciendo esto resulta:

$\eta=0$	$\eta=\eta_0$	$\eta=\pi$	$\eta=2\pi$
$t=0$	t_0	t_1	t_2
$R=0$	R_0	R_{\max}	0
$\rho=\infty$	ρ_0	ρ	∞

Que, como hemos dicho, es el caso de un cicloide. El universo está en un proceso de expansión, alcanza el valor máximo y después ocurre la contracción.

$$\rho_{\min} R_{\max}^3 = \rho_0 R_0^3 \quad \rho_{\min} = \rho_0 \left(\frac{R_0}{R_{\max}} \right)^3 = \rho_0 \left(\frac{\Omega_0 - 1}{\Omega_0} \right)^3$$

que nos da el valor de la densidad mínima que va a tener el universo.

Si $\Omega_0 < 1$ entonces $a_{\max} < 0$ lo cual no tiene sentido porque nuestro universo está en expansión. No hay en este caso ningún máximo ni ningún mínimo.

Si $\Omega < 1$, $k = -1$

$$\dot{R}^2 = R_0^2 H_0^2 (\Omega_0 - 1) \left(\frac{\Omega_0}{a(\Omega_0 - 1)} - 1 \right) = c^2 \left(\frac{R^*}{R} + 1 \right)$$

$$R^* = -\frac{\Omega_0 R_0}{\Omega_0 - 1}$$

Hacemos lo mismo que hicimos antes. Expresamos en paramétricas:

$$R(\eta) = \frac{1}{2} R^* (\cosh \eta - 1)$$

$$t(\eta) = \frac{1}{2c} R^* (\sinh \eta - \eta)$$

y llegamos a una expresión similar a la de antes:

$$\frac{dR(\eta)}{dt(\eta)} = \frac{c}{\tanh \frac{\eta}{2}}$$

que nos muestra que el tamaño del universo aumenta indefinidamente con el tiempo.

Vamos a considerar ahora un universo dominado por la radiación:

$$\dot{a}^2 = H_0^2 \left(\frac{\Omega_0}{a^2} - (\Omega_0 - 1) \right)$$

$$\frac{\Omega_0}{a^2} = \Omega_0 (1+z)^2 \gg (\Omega_0 - 1)$$

$$ada = H_0 \Omega_0^{1/2} dt$$

$$a^2 = 2H_0\Omega_0^{1/2}t$$

Teniendo en cuenta: $\rho_r R^4 = \rho_{r_0} R_0^4$ entonces:

$$\rho = 4,5 \cdot 10^5 t^{-2} \quad \text{con } \rho \text{ en gr/cm}^3 \text{ y } t \text{ en s.}$$

$$\rho = \frac{3}{32\pi G} t^{-2}$$

Modelos con $\Lambda \neq 0$

Un caso bastante realista es el que corresponde a $k=0$, dando como solución (esto no hay que estudiárselo ni saber deducirlo):

$$a(t) = \frac{R(t)}{R(t_0)} = \left(\frac{\Omega_m}{\Omega_\Lambda} \right)^{1/3} \sinh^3 \left(\frac{3\Omega_\Lambda^{1/2} H_0 t}{2} \right)$$

donde Ω_m es la densidad de materia bariónica y no bariónica.

La introducción de la constante cosmológica produce una aceleración de la expansión.

Edad del universo

La estudiaremos desde un punto de vista realista, considerando la constante cosmológica.

$$dt = \frac{da}{H_0^2 (\Omega_{0m} a^{-1} + \Omega_{0r} a^{-2} + \Omega_\Lambda a^2 - (\Omega_0 - 1))^{1/2}}$$

$$t = \int_0^{x=\frac{1}{1+z}} \frac{dx}{H_0^2 (\Omega_{0m} x^{-1} + \Omega_{0r} x^{-2} + \Omega_\Lambda x^2 - (\Omega_0 - 1))^{1/2}}$$

donde el límite inferior $x=0$ implica $z=\infty$ que corresponde a los primeros instantes.

$$\Omega_0 = \Omega_m + \Omega_\Lambda$$

Si $0 < \Omega_0 \leq 1$ una aproximación de la edad es la siguiente (no hay que aprenderse):

$$H_0 t_0 = \frac{2}{3} \frac{\arcsin \mathcal{N} \left(\frac{\sqrt{|1 - \Omega_a|}}{\Omega_a} \right)}{\sqrt{|1 - \Omega_a|}}$$

$$\Omega_a = \Omega_m - 0,3\Omega_0 + 0,3$$

$$\arcsin \mathcal{N} \Rightarrow \begin{cases} \arcsin h & \Omega_a \leq 1 \\ \arcsin & \Omega_a > 1 \end{cases}$$

$$\Omega_a = 1 \Rightarrow t = \frac{2}{3H_0}$$

Si $\Omega_\Lambda=0$ y $\Omega_0=\Omega_m=0,3$ entonces $t_0=12,7 \cdot 10^9$ años, que está por debajo de los valores de la edad de los cúmulos globulares más viejos, pero se aproxima.

Si $\Omega_\Lambda=0,7$ y $\Omega_m=0,3$ entonces $t_0=14,8 \cdot 10^9$ años, que es bastante razonable.

Distancia métrica

$$d_m = R\chi$$

$$\frac{cdt}{R(t)} = \frac{dr}{(1 - kr^2)^{1/2}} = d\chi$$

$$d\chi = \frac{c}{R(t)} \frac{da}{H_0^2 (\Omega_{0m} a^{-1} + \Omega_{0r} a^{-2} + \Omega_\Lambda a^2 - (\Omega_0 - 1))^{1/2}}$$

$$d_m = R(t_0) \int_0^z d\chi = cH_0^{-1} \int_0^z \frac{dz}{\{(1 + \Omega_m z)(1 + z)^2 - \Omega_\Lambda (2z + z^2)\}^{1/2}}$$

No hemos de molestarnos en integrar la ecuación. Sólo está a título informativo.

Irradiancia

$$e = \frac{L}{4\pi d_m (1 + z)^2}$$

Depende de $(1+z)^2$, que tiene en cuenta la pérdida de energía de los fotones como consecuencia de su desplazamiento al rojo, y al ser fuentes distantes, al tener los fotones trayectorias radiales, también se pierden fotones.

Calculemos ahora la magnitud bolométrica:

$$m_b = -2,5 \log e = 5 \log d_m + 5 \log(1+z) - 2,5 \log L + cte$$

El interés que tiene la expresión anterior es que la distancia métrica depende fuertemente del modelo de universo. Depende de Ω_Λ y Ω_m y de H_0 .

Para hacer controles cosmológicos podemos usar el z y la m_b , podemos obtener diagramas z , m experimentales y tratar después de ajustarlos con resultados teóricos y así calcular la relación entre m_b y z parametrizando la densidad de energía oscura y la densidad de materia oscura no bariónica, hacemos las representaciones y ajustamos los parámetros libres para que coincida con la representación experimental.

TEMA 18

Termodinámica del universo en expansión. Distribuciones en equilibrio estadístico. Densidades totales de partículas.

Consideramos un gas encerrado en un recipiente de paredes rígidas que está aislado mecánica y térmicamente. Inicialmente puede haber desequilibrios en distintas regiones, las presiones en distintos puntos del gas pueden ser diferentes y además el gas puede tener una temperatura diferente a la de las paredes del recipiente que lo contiene. Puede haber diferencias de temperatura incluso entre distintas zonas del gas. Al cabo de un cierto tiempo se alcanza la **relajación dinámica**, es decir, hay una redistribución de materia y se alcanza el **equilibrio hidrostático**, se suprime el desequilibrio que había entre las fuerzas responsables de la presión. Poco tiempo después se alcanza la **relajación térmica**. La temperatura se iguala para las distintas partes del gas y también con las paredes del recipiente.

Suponemos además que no hay reacciones químicas en el sentido más amplio, es decir, no hay cambios de fase, ni reacciones nucleares, ni aniquilación de partículas, ni reacciones químicas ordinarias, etc. En estas condiciones el sistema está en **equilibrio estacionario**.

Un sistema que está en equilibrio térmico, dinámico y estacionario se dice que está en **equilibrio termodinámico**. Una de las propiedades importantes de los sistemas en equilibrio termodinámico es que los procesos están estadísticamente equilibrados por los opuestos. Por ejemplo, la tasa de emisiones es igual a la tasa de absorciones.

Asumir que el universo en la fase primordial estaba en equilibrio termodinámico tiene grandes ventajas. Podemos expresar los parámetros fundamentales en función de la temperatura y el potencial químico y podemos además obviar la historia física pasada del universo.

En un sistema en equilibrio termodinámico la probabilidad de que una partícula esté en un nivel caracterizado por un momento p y una energía ε a una temperatura T es:

$$f(\varepsilon) = \frac{g(\varepsilon)}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} \pm 1}$$

donde el signo + corresponde a la estadística de Fermi-Dirac, y el signo menos a la estadística de Bose-Einstein.

$$\varepsilon^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

g es el peso estadístico:

$$g = 2 \text{ para bosones } (\gamma)$$

$$g = 3 \text{ para piones } (\pi^-, \pi^0, \pi^+)$$

$$g = 6 \text{ para neutrinos } (\nu_e, \bar{\nu}_e, \nu_\mu, \bar{\nu}_\mu, \nu_\tau, \bar{\nu}_\tau)$$

$$g = 8 \text{ para nucleones } (n, \bar{n}, p, \bar{p})$$

$$g = 4 \text{ para electrones } (e^-, e^+)$$

$$x = pc/kT \quad z = mc^2/kT$$

$$f_{\pm}(x, z, \mu) = \frac{1}{e^{(x^2+z^2)^{1/2} - \mu/kT} \pm 1}$$

donde $f_{\pm}(x, z, \mu) = f/g$.

La densidad en número de partículas es:

$$n_i = g(\epsilon) \int f_{\pm}(x, z, \mu) \frac{d\bar{p}}{h^2} = g(\epsilon) \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3 \int f_{\pm}(x, z, \mu) x^2 dx$$

La densidad en masa es:

$$\rho = \int \frac{\epsilon - \mu}{c^2} dn = \frac{kT}{c^2} \int \left((x^2 + z^2)^{1/2} - \mu/kT \right) dn$$

La mayor parte de la radiación implicada son fotones, y los potenciales químicos son difíciles de establecer e influyen poco en los resultados. Por eso vamos a suponer $\mu=0$. Vamos a considerar dos casos, uno relativista y otro no relativista.

Caso relativista $mc^2 \ll kT$. Entonces podemos despreciar z . Queda:

$$n = g(\epsilon) \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar c} \right)^3 \int \frac{x^2}{e^x \pm 1} dx$$

$$I_-(\alpha) = \alpha! \xi(1 + \alpha)$$

$$I_+(\alpha) = \left(1 - \frac{1}{2^\alpha} \right) I_-(\alpha)$$

$$\xi(3) = 1,202$$

$$\xi(4) = \pi^4/90$$

$$I_{\pm}(3) = \int \frac{x^3}{e^x \pm 1} dx$$

siendo ξ la función zeta de Riemann. La tercera ecuación relaciona fermiones con bosones.

Resultados que es conveniente conocer son los siguientes:

$$\frac{I_+(2)}{I_-(2)} = \frac{3}{4} \qquad \frac{I_+(3)}{I_-(3)} = \frac{7}{8}$$

Entonces la densidad de fotones es:

$$n_{\gamma} = g_{\gamma} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{kT_{\gamma}}{\hbar c} \right)^3 I_-(2) = 20T_{\gamma}^3$$

expresando la temperatura en grados Kelvin.

$$\rho_\gamma = \frac{kT_\gamma}{c^2} 20T_\gamma^3 \frac{I_-(3)}{I_-(2)} = 8,4 \cdot 10^{-36} T_\gamma^4$$

Lo que interesa son las relaciones de las densidades de partículas respecto a la de los fotones, ya que los fotones están acoplados a la materia y don los últimos que se desacoplan cuando el universo tiene 300000 años y una T de 3000K, por tanto el patrimonio de fotones es relativamente estable. Por ejemplo:

$$\frac{\rho_\nu}{\rho_\gamma} = \frac{g_\nu T_\nu^4 I_+(3)}{g_\gamma T_\gamma^4 I_-(3)} = \frac{6}{2} \frac{7}{8} \frac{T_\nu^4}{T_\gamma^4}$$

$$\frac{\rho_e}{\rho_\gamma} = \frac{g_e T_e^4 I_+(3)}{g_\gamma T_\gamma^4 I_-(3)} = \frac{4}{2} \frac{7}{8} \frac{T_e^4}{T_\gamma^4}$$

En general se puede escribir que la densidad total de partículas es:

$$\rho = \sum_b \frac{g_b T_b^4}{2T_\gamma^4} \rho_\gamma + \sum_F \frac{7}{8} \frac{g_F T_F^4}{2 T_\gamma^4} \rho_\gamma = \left\{ \sum_b \frac{g_b T_b^4}{2T_\gamma^4} + \frac{7}{8} \sum_F \frac{g_F T_F^4}{2 T_\gamma^4} \right\} \rho_\gamma = g^* \rho_\gamma$$

donde b denomina bosones y F denomina fermiones.

Al hacer esto voy a poder calcular cómo varía la densidad total de partículas en función del tiempo teniendo en cuenta que $\rho_\gamma = 4,5 \cdot 10^5 t^{-2}$. Este es uno de los objetivos fundamentales en cosmología.

Caso no relativista. Se obtendrían las relaciones fácilmente haciendo $mc^2 \geq kT$.

Entropía

En el caso de un universo en expansión la entropía de un volumen comóvil permanece constante. Sin embargo, la entropía se redistribuye entre las partículas que contiene el volumen. De manera que aunque la entropía global del volumen permanece constante durante la expansión, la entropía de cada partícula puede variar.

Por el segundo principio de la termodinámica sabemos:

$$d(V(U + P)) = VdP$$

y sabemos también que:

$$TdP = (U + P)dT$$

Podemos escribir entonces que:

$$\frac{d(V(U + P))}{T} - V \frac{U + P}{T^2} dT = 0$$

$$d\left(\frac{V(U + P)}{T}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad S = cte \quad (\text{con T en eV})$$

Y en consecuencia la densidad de entropía S^* es también constante:

$$S^* = \frac{S}{V} = \frac{U + P}{kT} = \frac{\rho c^2 + \frac{1}{3}\rho c^2}{kT} = \frac{4c^2}{3kT} \rho$$

ponemos kT para poder usar T en grados Kelvin.

La densidad total de entropía considerando las partículas más significativas es:

$$S^* = S_\gamma^* + S_\nu^* + S_e^* = \frac{4c^2}{3kT} g^* \rho_\gamma$$

Desacoplamientos

La tasa de interacción entre dos partículas es:

$$\Gamma = n \langle \sigma v \rangle$$

siendo n la densidad en número, σ la sección eficaz de interacción y v la velocidad. Γ tiene unidades de s^{-1} , Γ representa el número de interacciones que se producen por segundo.

Para que las partículas estén acopladas es necesario que haya muchas interacciones y para ello se tiene que verificar que:

$$\Gamma t > 1 \quad \frac{\Gamma}{H} > 1 \quad c\Gamma^{-1} < cH^{-1}$$

donde $c\Gamma^{-1}$ es el recorrido libre medio de la partícula y cH^{-1} es lo que se llama radio del universo. Entonces para que las partículas estén acopladas el recorrido libre medio ha de ser menor que el radio del universo, es decir, se tiene que cumplir que el universo no sea ópticamente transparente a estas partículas, o, lo que es lo mismo, que la tasa de interacciones sea mayor que la tasa de expansión del universo.

Vamos a ver ahora la **tasa de interacciones débiles**, pero lo que no vamos a hacer es demostrarla. La tasa de interacciones débiles es proporcional a T^5 :

$$\Gamma \sim T^5$$

esta sería la tasa de interacción por ejemplo para los neutrinos.

$$\frac{\Gamma}{H} \sim \left(\frac{T^5}{T^2} \right) = \left(\frac{T}{1\text{MeV}} \right)^3$$

Anteriormente obtuvimos:

$$\rho_\gamma = 4,5 \cdot 10^5 t^{-2}$$

$$\rho_\gamma = 8,4 \cdot 10^{-36} T^4$$

Igualándolas obtenemos que $H \sim T^2$.

Para $T < 1\text{MeV}$ se produce el desacoplamiento de los neutrinos.

Cuando la T del universo disminuye con la expansión y alcanza los 3000K a los 300000 años se produce el desacoplamiento de los fotones, el universo es ópticamente transparente a la radiación, y surge la radiación de fondo microondas. Cuando el universo tiene una temperatura mucho más alta, 1MeV , ocurre un proceso de naturaleza similar, pero en este caso son los neutrinos los que se desacoplan del medio y, en principio, tendría que haber una radiación de fondo de neutrinos.

Cuando la temperatura del universo es superior a 1MeV la temperatura de los electrones, de los neutrinos y de los fotones es la misma porque están acoplados y se mantiene equilibrio termodinámico. Salvo quizá para los ν_τ que son más masivos y se desacoplan a los 10MeV .

Para $T > 1\text{MeV}$ podré escribir que:

$$S_\gamma^* + S_e^* = \frac{4c^2}{3kT} \left(1 + \frac{4}{2} \frac{7}{8} \right) \rho_\gamma = \frac{4c^2}{3kT} \frac{11}{4} \rho_\gamma$$

y si considero sólo neutrinos muónicos y neutrinos electrónicos:

$$S_\nu^* = \frac{4c^2}{3kT} \frac{4}{2} \frac{7}{8} \rho_\gamma = \frac{4c^2}{3kT} \frac{7}{4} \rho_\gamma$$

De manera que para $1\text{MeV} \leq T < 10\text{MeV}$:

$$\frac{S_{\gamma e}^*}{S_\nu^*} = \frac{11}{7}$$

Los neutrinos se mantienen en equilibrio mediante reacciones de la forma:

se crean pares y se aniquilan.

Consideramos que el universo está en expansión y que la temperatura entonces desciende. Entonces se produce el desacoplamiento de los neutrinos y la reacción de arriba sólo se producirá de izquierda a derecha.

Hay un parámetro fundamental que es la temperatura de la partícula, es una temperatura umbral de creación de pares de partículas:

$$kT_p = mc^2$$

donde m es la masa de la partícula.

O sea, se desacoplan los neutrinos y hay pares electrón-positrón que se están aniquilando y liberando energía hasta que el universo alcanza la temperatura de $0,5\text{MeV}$. ($1\text{MeV} = 1,16 \cdot 10^{10}\text{K}$) Se alcanza la temperatura umbral del electrón y dejan de crearse pares partícula-antipartícula. La reacción ya no se produce ni de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. Hay pares electrón-positrón todavía que se aniquilan, liberan energía y los fotones son los que recogen la energía, no los neutrinos porque están desacoplados.

Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes pero para esta situación:

$T < 1\text{MeV}$

$$S_{\gamma e}^* = \frac{4c^2}{3kT_\gamma} \rho_\gamma$$

no ponemos el 11/4 porque los electrones prácticamente han desaparecido, se han aniquilado los pares partícula-antipartícula y han transferido su energía a los fotones.

$$S_\nu^* = \frac{4c^2}{3kT_\nu} \frac{4}{2} \frac{7}{8} \frac{T_\nu^4}{T_\gamma^4} \rho_\gamma$$

porque ya la temperatura de los neutrinos y los fotones no son las mismas

$$\frac{S_{\gamma e}^*}{S_\nu^*} = \frac{\frac{1}{T_\gamma}}{\frac{T_\nu^3}{T_\gamma^4} \frac{7}{4}} = \frac{4}{7} \left(\frac{T_\gamma}{T_\nu} \right)^3$$

Como esta relación se conserva igualamos con la que obtuvimos anteriormente y obtenemos:

$$\frac{4}{7} \left(\frac{T_\gamma}{T_\nu} \right)^3 = \frac{11}{7} \qquad \frac{T_\gamma}{T_\nu} = \left(\frac{11}{4} \right)^{1/3} = 1,4$$

que es la relación entre la temperatura de los neutrinos y la de los fotones, y se conservará durante la expansión del universo.

La entropía total es, incluyendo los neutrinos que se desacoplaron cuando el universo tenía 10MeV:

$$S^* = \frac{4c^2}{3kT_\gamma} \rho_\gamma \left(1 + \frac{6}{2} \frac{7}{8} \left(\frac{T_\nu}{T_\gamma} \right)^3 \right) = 7,01 n_\gamma$$

$$n_\gamma = 20T_\gamma^3$$

Entonces podemos calcular la densidad de entropía en el momento actual sustituyendo $T=2,73\text{K}$.

Vamos a ver ahora qué ocurre con las **partículas no relativistas**.

La densidad en número de partículas no relativistas de la especie nuclear A es igual a:

$$n_A = g_A \left(\frac{2\pi m_A kT}{h^2 c^2} \right)^{3/2} e^{(\mu - m_A)/T}$$

expresando la masa y la temperatura en eV. Es una relación que se puede obtener fácilmente de las relaciones anteriores. Esta relación se aplica fundamentalmente a los nucleones.

En los primeros instantes de la vida del universo se crean y se aniquilan pares nucleón-antinucleón que producen radiación:

La temperatura umbral de los nucleones es aproximadamente 930MeV. Para T más bajas los nucleones se desacoplan. La reacción sólo ocurriría de izquierda a derecha y ya no se crearían pares partícula-antipartícula. Sin embargo los nucleones conservan un cierto equilibrio a través de reacciones como:

El número de neutrones partido por número de protones es:

$$\frac{N_n}{N_p} \sim e^{-\Delta m/T}$$

Δm es la diferencia entre la masa de un protón y la de un neutrón que es aproximadamente uno con veintitantos MeV. Para T superiores a este valor la expresión tiende a la unidad y el número de protones es igual al número de neutrones.

Cuando T desciende por debajo de 1MeV las reacciones que están manteniendo el equilibrio de los nucleones se producen únicamente de izquierda a derecha y progresivamente esta relación se va congelando. Como los neutrones son más pesados que los protones, colisionan más eficazmente de manera que su número disminuye más rápidamente.

La separación completa de nucleones respecto a los neutrinos del medio se produce cuando:

$$\frac{\Gamma}{H} = \left(\frac{T}{0,8} \right)^3$$

La relación entre el número de neutrones y el número de protones se congela cuando la temperatura alcanza los 0,8MeV, cuando $T < 0,8\text{MeV}$ se congela la relación:

$$\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{6}$$

Cuando se produce el fenómeno de nucleosíntesis primordial la temperatura es más baja, se crean algunos neutrones y protones en la nucleosíntesis primordial que hacen que la relación entre el número de neutrones y el número de protones descienda a 1/7, y ya ahí queda congelada para el resto de la vida del universo.

Se llama **número bariónico** a:

$$B = \frac{n_B}{S^*}$$

n_B =número de bariones.

El B permanece constante durante la expansión del universo.

El n_B lo podemos calcular de la siguiente manera:

$$\Omega_B = \frac{8\pi G}{3H_0^2} \rho_B \qquad \rho_B = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \Omega_B$$

$$n_B = \frac{\rho_B}{1,66 \cdot 10^{-24}} = 1,2 \cdot 10^{-5} \Omega_B h^2$$

donde $1,66 \cdot 10^{-24}$ es la masa promedio de los bariones y $h=H_0/100$.

Tenemos que:

$$B = \frac{n_B}{7,01n_\gamma} = \frac{1}{7,01} \eta$$

donde η es un parámetro que proporcionan los modelos cosmológicos.

$$B = cte \Rightarrow \eta = cte$$

$$\eta = 2,9 \cdot 10^{-8} \Omega_B h^2$$

TEMA 19

Equilibrio estadístico nuclear

Trabajaremos con núcleos que no son relativistas. El número de núcleos de una especie A viene dado por:

$$n_A = g_A \left(\frac{2\pi m_A kT}{h^2 c^2} \right)^{3/2} e^{(\mu_A - m_A)/T}$$

donde el potencial químico es:

$$\mu_A = Z\mu_p + (A - Z)\mu_n$$

La energía de enlace es:

$$B = Zm_p + (A - Z)m_n - m_A$$

Introducimos unas variables:

$$X_A = \frac{An_A}{N} \quad X_p = \frac{n_p}{N} \quad X_n = \frac{n_n}{N}$$

$$N = n_p + n_n + \sum_i (An_A)_i$$

Si hacemos operaciones simples obtenemos:

$$X_A = cte \eta^{A-1} T^{3(A-1)/2} X_p^Z X_n^{A-Z} e^{B/T}$$

donde η recordamos que es la relación entre la densidad de bariones y la densidad de radiación. En esta expresión estará todo expresado en eV.

Cuando la reversibilidad de los procesos implica reacciones nucleares se dice que existe **equilibrio estadístico nuclear**.

En el equilibrio estadístico nuclear los procesos que van en un sentido están estadísticamente equilibrados por los procesos que van en sentido contrario. Es decir, se producen las reacciones directas e inversas.

Definimos ahora otra variable:

$$Y_i = \frac{X_A}{A}$$

Entonces, si existe equilibrio estadístico nuclear se verifica:

$$\frac{dY_i}{dt} = \sum_{kl} Y_k Y_l \Gamma(kl) - \sum_{ij} Y_i Y_j \Gamma(ij)$$

Donde Γ recordamos que es la tasa de interacción.

Si se abandona el equilibrio estadístico nuclear la derivada es igual a 0.

Llamamos T_c a la temperatura a la que se produce la desviación del equilibrio estadístico nuclear.

Podemos escribir entonces:

$$Y_i = \frac{\sum Y_k(T_c) Y_l(T_c) \Gamma(k, l, T_c)}{\sum Y_j \Gamma(i, j, T_c)}$$

Durante un periodo del universo en que $T > 1 \text{ MeV}$ se están produciendo reacciones:

Y además se producen las reacciones:

y otras 200 reacciones más.

Estas reacciones no producen abundancia de núcleos porque están equilibradas por las reacciones en sentido contrario.

Cuando $T < 1 \text{ MeV}$ ocurre el desacoplamiento de los neutrinos. Entonces las primeras reacciones que hemos escrito sólo se producen de izquierda a derecha.

A $0,8 \text{ MeV}$ se congela la relación entre el número de neutrones y de protones en el valor de $1/7$.

Cuando $T = 0,6 \text{ MeV}$ las reacciones del He^4 (las de la derecha) se producen mucho más lentamente (primeras dos reacciones del segundo grupo que hemos escrito), es decir, se producen de izquierda a derecha. El He^4 deja de estar en equilibrio estadístico nuclear con el He^3 y con el tritio. Pero no se producen cantidades significativas de He^4 porque para ello necesitamos He^3 y tritio, los cuales aparecen en las reacciones 3ª y 4ª donde se está produciendo la reacción directa e inversa, y en consecuencia hay muy poco tritio y muy poco He^3 . Tal como se crean He^3 y tritio se destruyen, ya que están en equilibrio estadístico con el deuterio.

Cuando la T desciende a 0,2MeV el He^3 y el tritio dejan de estar en equilibrio estadístico nuclear con el deuterio (las reacciones se producen únicamente de izquierda a derecha). Pero no se crea tritio y He^3 en cantidades significativas porque aún tenemos la reacción de abajo en equilibrio estadístico nuclear. De manera que hasta que no se llega a los **0,07MeV** no se produce en realidad la desviación de equilibrio estadístico nuclear, no se produce la generación de cantidades significativas de deuterio y la producción significativa de He^4 , tritio y He^3 .

Todos los neutrones se invierten prácticamente para producir los núcleos de helio. De manera que:

$$n_H = n_p - n_n$$

La abundancia relativa de helio será:

$$Y_p = \frac{An_{He}}{n_H + An_{He}} = \frac{4n_n/2}{n_p - n_n + 2n_n} = \frac{2}{\frac{n_p}{n_n} + 1} = 0,25$$

Otra expresión es:

$$Y_p = 0,228 + 0,010 \ln(\eta_{10}) - 0,013(N_\nu - 3) + 0,017 \left(\tau_{1/2} - 10,27 \right)$$

donde:

$$\eta_{10} = 10^{-10\eta}$$

N_ν =número de especies de neutrino.

$\tau_{1/2}$ =vida media del neutrón expresada en minutos.

p=primordial

TEMA 20

Recombinación

El universo se expande, T disminuye, la densidad disminuye, cuando se alcanzan los 0,07MeV se han generado núcleos y vamos a determinar a qué temperatura se iguala la densidad de materia y la densidad de radiación.

$$\begin{aligned}\rho_r R^4 &= \rho_{0r} R_0^4 \\ \rho_m R^3 &= \rho_{0m} R_0^3 \\ R &= \frac{\rho_{0r}}{\rho_{0m}} R_0 \quad \text{con} \quad \rho_r = \rho_m \\ \frac{R}{R_0} &= \frac{T_0}{T} = \frac{\rho_{0r}}{\rho_{0m}} \\ T &= T_0 \frac{\rho_{0m}}{\rho_{0r}} = T_0 \frac{2 \cdot 10^{-29} \Omega_b h^2}{8,4 \cdot 10^{-36} T_0^4}\end{aligned}$$

esta es la T a la que se produce la igualdad entre densidad de radiación y densidad de materia. Obtenemos una temperatura de unos 6000K aproximadamente.

A medida que el universo se va expandiendo la T va disminuyendo y la cantidad de materia va aumentando. Vamos a ver para qué temperatura se produce la recombinación, es decir, se forman los átomos neutros.

Los neutrones van quedando ligados progresivamente al He y además también desaparecen debido a su corta vida media. Entonces el número de bariones es:

$$n_B = n_H + n_p$$

Escribimos:

$$\frac{n_e n_p}{n_H} = \frac{g_e g_p}{g_H} \left(\frac{2\pi m_H kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_H/kT}$$

χ_H es el potencial de ionización del hidrógeno. Esta relación es la ley de Saha.

$$g_e = g_p = 2$$

$$g_H = 4$$

Se trata de un plasma en cuasiequilibrio, es eléctricamente neutro, entonces $n_p = n_e$. De manera que podemos escribir:

$$\frac{n_H}{n_p^2} = \frac{n_B - n_p}{n_p^2} = \left(\frac{h^2}{2\pi m_H kT} \right)^{3/2} e^{\chi_H/kT}$$

dividiendo por n_B :

$$\frac{1 - \frac{n_p}{n_B}}{\left(\frac{n_p}{n_B}\right)^2 n_B} = \frac{1 - x}{x^2 n_B} \quad x = \frac{n_p}{n_B}$$

Entonces:

$$\frac{1 - x}{x^2} = \left(\frac{h^2}{2\pi m_H kT} \right)^{3/2} e^{x_H/kT} n_B$$

La recombinaçión ocurrirá cuando aproximadamente el 90% de los protones estén recombinaçión en los átomos de hidrógeno. Esto quiere decir que se habrá conseguido la recombinaçión cuando $x=0,10$. Si en la gráfica se traza una recta por $x=0,10$ corta a las ramas en diferentes puntos que corresponden a diferentes temperaturas, todas ellas comprendidas entre los 3385-3767K. Es decir, alrededor de los 3500K se produce la recombinaçión. Se produce cuando predomina la materia sobre la radiación.

Antes de la recombinaçión hay electrones y protones y se produce un fenómeno de dispersión de la radiación por los electrones del medio. La tasa de interacción entre la radiación y los electrones antes de la recombinaçión es:

$$\Gamma_{AR} = n_e \sigma c = n_p \sigma c = n_B \sigma c$$

siendo σ el coeficiente de difusi3n Thomson.

Para que el medio sea ópticamente opaco a la radiaci3n ha de verificarse:

$$\Gamma_{AR} > 1$$

$$n_B \sigma c \left(\frac{8,4 \cdot 10^{-36}}{4,5 \cdot 10^5} \right)^{-1/2} T^{-2} > 1$$

$$4,5 \cdot 10^5 T^{-2} = 8,4 \cdot 10^{-36} T^4$$

Después de la recombinaçión se produce un cambio químico y los fotones ya no est3n dispersados por los electrones sino por los átomos de hidrógeno. De manera que podemos escribir:

$$\Gamma_{DR} = n_H \sigma \left(\frac{3kT}{\chi_H} \right)^4 c$$

$$n_B \sigma \left(\frac{3kT}{\chi_H} \right)^4 c \left(\frac{8,4 \cdot 10^{-36}}{4,5 \cdot 10^5} \right)^{-1/2} T^{-2}$$

Antes de la recombinación la primera expresión es mayor que la unidad y el universo no es transparente a la radiación, pero cuando se produce la recombinación cambia la situación química del universo y el universo pasa a ser transparente a la radiación. El instante en el que ocurre esto se conoce con el nombre de **instante de la última dispersión**, y es cuando surge la radiación de fondo microondas.

Vamos a hacer un breve repaso.

Era de Planck . Está caracterizada por una longitud, tiempo y masa:

$$M_{Pl} = \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{1/2} = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$$

$$L_{Pl} = \frac{\hbar}{M_{Pl} c} = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ m}$$

$$t_{Pl} = \frac{L_{Pl}}{c} = \left(\frac{G \hbar}{c^5} \right)^{1/2} = 5,4 \cdot 10^{-44} \text{ s}$$

y corresponde justamente a los muy primeros instantes del universo. Estos tres valores dependen de constantes universales \hbar , G , c . En esta época están unificadas las cuatro fuerzas fundamentales: gravitación, nuclear intensa, nuclear débil y electromagnética, que son fuerzas que se irán desacoplando en el curso de la expansión del universo.

Para poder estudiar esta época que contiene justamente el origen del universo es necesario usar una teoría que es la de la unificación de la gravitación relativista y de la mecánica cuántica, es necesario desarrollar una teoría de la **gravitación cuántica**. Es un objetivo que hasta hace unos años se consideraba imposible pero actualmente se están consiguiendo avances. En la situación actual no podemos establecer concretamente cuándo surgió el universo ni qué mecanismo actuaron. No hay una teoría que nos permita conocer los mecanismos que intervinieron en el proceso de origen del universo.

La cosmología estándar predice que cuando el tiempo tiende a cero la densidad es infinita y el tamaño es nulo. Es una situación que se conoce con el nombre de singularidad.

Periodo de la Teoría de la Gran Unificación. (GUT). Comienza cuando la gravitación se separa de las otras tres fuerzas, lo cual ocurre cuando:

$$t \sim 10^{-43} \text{ s} \quad T = 10^{32} \text{ K}$$

A los 10^{28} K se desacopla la fuerza nuclear intensa y a los 10^{15} K lo hará la nuclear débil de la electromagnética. Es decir a los 10^{15} K las cuatro fuerzas quedan desacopladas, eso sí, conservando la relación que existía entre ellas en el momento del desacoplamiento.

Inflación $10^{-35} - 10^{-24} \text{ s}$

Es una época muy importante en cosmología. En el modelo inflacionario predomina la **energía de vacío** que está caracterizada por una presión negativa que provoca un incremento del tamaño del universo por un factor 10^{50} . El vacío del que se habla aquí no tiene nada que ver con el que contempla la mecánica clásica, es un vacío que corresponde a una energía mínima fundamental y no nula.

La inflación explica aspectos que no conseguía explicar la cosmología estándar clásica. Explica por ejemplo por qué $\Omega \approx 1$, es decir, lo que se llama la planitud del universo, explica el radio de curvatura enorme que tiene el universo. Explica también los problemas de **horizonte**, regiones que estaban causalmente en contacto pueden llegar a quedar separadas.

Es un periodo donde surgen las **fluctuaciones cuánticas de densidad** que darán lugar a las estructuras materiales que conocemos una vez que comienza el universo material.

Era hadrónica

Para temperaturas superiores a los $2,3 \cdot 10^{12} \text{ K}$ no existían los hadrones, no existían nucleones, pero tampoco existían átomos, moléculas, estrellas, galaxias. Existían los quarks, gluones y leptones.

Cuando la T desciende a $2,3 \cdot 10^{12} \text{ K}$ los gluones y quarks quedan confinados en los neutrones, los protones, los mesones y sus antipartículas. Se generan pares de nucleones que se aniquilan.

Cuando $T = 1,5 \cdot 10^{12} \text{ K}$ ($t = 5 \cdot 10^{-5} \text{ s}$) concluye la formación de pares

Equilibrio entre nucleones. Ya hemos visto lo que ocurre.

Nucleosíntesis primordial. Ya hemos visto lo que ocurre.

Transparencia del universo

Se emite la radiación de fondo microondas y comienza el universo material donde surgen las estrellas, galaxias, etc.

